

Code als Medium – theoretische Perspektiven auf die Praxis von Creative Coding

Vorschlag einer Trading Zone

Masterarbeit

Pädagogische Hochschule Schwyz
Fachdidaktik Medien und
Informatik

Hanna Magdalena Züllig Frei

Betreuer

Dr. Thomas Schmalfeldt
Professur für Didaktik der Informatik
Pädagogische Hochschule Zürich

Dr. Björn Maurer
Dozent Medien und Informatik
Leiter Forschungsstelle
Medienpädagogik
Pädagogische Hochschule Thurgau

Abstract

Der vernetzte, ganzheitliche Zugang zu der Digitalisierung in Bildungskontexten wird seit längerem thematisiert, denn die digitale Transformation ist ein tiefgreifender Veränderungsprozess und erfordert, ehemals getrennte Sichtweisen allumfassend, holistisch zu denken. In allen Disziplinen werden Bildungsperspektiven gesucht, die mit der neuen Komplexität umgehen können. Handelnde, improvisierende, soziale und emotionale Praktiken passen sich schneller an als die Theorie, und die Pädagogik ist herausgefordert, diese neuen Praktiken fruchtbar zu machen.

Die Forschung generiert Perspektiven auf die Praxis von «Creative Coding», basierend auf phänomenologischen Analysen von Werken aus sechzig Jahren Computerkunst, Medien-/Kulturtheorie und kunstpädagogischer Forschung. Weiter liefert sie eine Definition von «Creative Coding», die auf dem Verständnis von «Medium» in Kunst und Philosophie aufbaut. Die theoretische Grundlagenarbeit ist weiterhin praktisch pädagogisch begleitet von Abbildungen aus der Unterrichtspraxis der Autorin. Mit dem abschliessenden Vorschlag einer «Trading Zone» wird die disziplinäre Betrachtung erweitert.

Die Forschungsergebnisse werden in Form von vier systematisierten Diskursfeldern dargestellt, die durch Computer und digitale Prozesse in einzigartiger Weise möglich sind:

- a) Künstlerisches Artefakt bzw. wie kulturelle Aspekte des Artefakts durch informatische Prinzipien verändert hervortreten
- b) Strategien der Ermächtigung unter digitalen Bedingungen
- c) pädagogische Integration von Produktion und Rezeption/Reflexion
- d) Vorschlag einer «Trading Zone»

Die vorgestellte Arbeit bietet eine Grundlage für die intradisziplinäre Erforschung innerhalb der Kunstpädagogik und für den interdisziplinären Vergleich der durch «Creative Coding» bearbeiteten Konzepte wie Artefakt, Autorschaft, Medium, Rezeption. Weitere Forschungen sollten diesen Vergleich aufgreifen. Der Vorschlag einer «Trading Zone» beinhaltet zudem eine Forschungsperspektive, welche die disziplinären Akteur:innen und ihre Aushandlungsprozesse in einer gemeinsamen Praxis untersucht. In Folgeforschung kann «Creative Coding» als eine transformierende «Trading Zone» verstanden und daraufhin untersucht werden, ob / wie / unter welchen Umständen eine transdisziplinäre Zusammenarbeit fachliche Konzepte verändern und neu konstituieren kann.

English version

The networked, holistic approach to digitization in educational contexts has been a topic of discussion for some time. Digital transformations have proven to be profound drivers of change for disciplines and processes. This requires formerly separate perspectives to be thought of in an all-encompassing, holistic way. Educational perspectives that can deal with the new complexity are being sought in all disciplines. However, acting, improvisational, social, and emotional practices are adapting faster than theory. Pedagogy is challenged to understand both the possibilities of the digital medium and to make such new practices fruitful.

This thesis provides a definition of Creative Coding that builds on the understanding of medium in art and philosophy, but furthermore it provides phenomenological analyses of works from sixty years of computer art, media/cultural theory and art pedagogical research. This theoretical groundwork is further illustrated by practical pedagogic examples from the author's teaching practice.

The research findings are presented in terms of four systematized fields of discourse that are uniquely enabled by computers and digital processes:

- a) Artistic artifact, or how cultural aspects of artifact emerge altered by informatic principles
- b) Strategies of empowerment under digital conditions
- c) Pedagogical integration of production and reception/reflection
- d) Proposal of a Trading Zone

The work presented provides a basis for intra-disciplinary exploration within art education and for interdisciplinary comparison of concepts developed through Creative Coding such as artifact, authorship, medium, reception. Further research should take up this comparison. The final field of a Trading Zone also includes a research perspective that examines the role of expert actors and their contributions and negotiations to contribute to collaborative practice. In follow-up research, Creative Coding can be understood as an amalgamating Trading Zone and investigated as to whether / how / under which circumstances a transdisciplinary collaboration can change, evolve and reconstitute disciplinary concepts.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	6
1.1	Thematik.....	6
1.2	Fragestellungen.....	9
1.3	Zielsetzungen	12
1.3.1	Zielgruppen	13
1.4	Relevanz.....	14
1.5	Aufbau	15
1.6	Form der Arbeit	16
1.7	Aus meiner Unterrichtspraxis – Codestafetten	18
2.	Grundlagen.....	19
2.1	Begriffsbestimmungen	19
2.1.1	Creative Coding	19
2.1.2	Was ist ein Medium?	22
2.1.3	Rezeption	24
2.2	Aus meiner Unterrichtspraxis – Parametrische Bilder.....	26
3.	Hauptteil, Untersuchung der Fragestellungen.....	29
3.1	In welchen Dimensionen kann die Praxis von Creative Coding betrachtet werden? ...	29
3.1.1	Werkbetrachtungen.....	29
3.1.2	Dimensionen aus den Betrachtungen	52
3.1.3	Medium und Autorschaft	52
3.1.4	Vorläufige Erkenntnisse zur ersten Forschungsfrage	58
3.2	Aus meiner Unterrichtspraxis – Zufall, Modularität, APIs.....	61
3.3	Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen?	64
3.3.1	Begriffsbestimmungen im fachlichen Umfeld	64
3.3.2	Next Art Education	66
3.3.3	Studio Thinking Framework	69
3.3.4	Teaching to Code, Karneval, Ethik, Ästhetik	74
3.3.5	Einschub: unterschiedliche disziplinäre Perspektiven in der Empirie	78
3.3.6	Diskurse um Creative Code im Kunstunterricht	79

3.3.7 Vorläufige Erkenntnisse zur zweiten Forschungsfrage	84
3.4 Aus meiner Unterrichtspraxis – Data Selfie	87
4. Vorschlag einer Trading Zone.....	89
4.1 Begriffsbestimmung	89
4.2 Vorläufige Erkenntnisse aus dem Vorschlag der Trading Zone.....	93
5. Synthese / Diskussion / Fazit.....	95
5.1 Synthese.....	95
5.2 Diskussion	101
5.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	101
5.2.2 Interpretation der Ergebnisse	103
5.2.3 Beschränkungen der Forschung.....	105
5.2.4 Weiterführende Forschung	107
5.3 Fazit.....	107
5.3.1 Beantwortung der Forschungsfragen	107
5.3.2 Nachwort	110
Literaturverzeichnis	112
Abbildungen.....	117

[...] the two great tributaries rolling steadily to the sea of modernity, and dividing everyone in their path into two camps: those that dwell on the shores of technology and those that dwell on the shores of culture. The opposition colors much of modern thought. (Even the human brain is now seen as having a lobe for artists and a lobe for engineers.). (Johnson, 1999, S. 1)

And yet boundaries need not be simply sites of contestation; research in science and technology studies (STS) has demonstrated that boundaries can be seen as means of coordination rather than merely disagreement. (Lewis & Usher, 2016, S. 545)

1. Einleitung

1.1 Thematik

Der Medientheoretiker, Kritiker und Künstler Lev Manovich schreibt, dass ein Charakteristikum von neuen Medienobjekten darin besteht, dass sie einen **kulturellen Layer** und einen **informatischen Layer**¹ besitzen. Unter kulturellem und informatischem Layer versteht Manovich die Art und Weise, wie Berufsfelder und ihre Disziplinen bestimmte **Problemfelder konstruieren und verhandeln**. Unter neuen Medienobjekten versteht er Computerbilder, Visualisierungen, Websites, Computergames, Animationen und inkludiert alle Typen von Medien wie Text, bewegtes Bild, dreidimensionale Konstruktion von Raum. Was er damit sagt, ist, dass es ein Phänomen gibt, das je nach **Perspektive** unterschiedlichen Diskursen, Problemstellungen und Kategorien zugehört (Manovich, 2001).

In der **kulturellen Perspektive** tragen die neuen Medienobjekte einen Plot, sie sind in bestimmter Weise komponiert, besitzen eine Sichtweise, einen formalen Stil, sie gehören Gattungen an, beziehen sich auf andere kulturelle Formen und Darstellungen etc., über diese **Kategorien** kann das neue Medienobjekt differenziert und erörtert werden. Als erziehungswissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich Kunst- und Medienpädagogik

¹ Der Begriff «Layer» ist in diesem Kontext nicht architektonisch oder informatisch zu verstehen, es ist nicht so, dass der kulturelle auf den informatischen Layer gelegt würde, wie in der Malerei die pigmentierte Schicht auf die Grundierung oder in der Architektur die Fassade auf die Statik gelegt oder im informatischen Modell der Netzwerkprotokolle die Sicherungsschicht auf die Bitübertragungsschicht aufgebaut wird. Mit Layer meint Manovich vielmehr disziplinäre Perspektiven.

traditionellerweise mit dem kulturellen Layer der neuen Medienobjekte, sie fragen beispielsweise nach ästhetischer Wirkung, nach Entstehungsbedingungen und nach ihrer Rolle als Kommunikationsobjekte. Die Informatik beschäftigt sich mit Netzwerkprotokollen, Sicherheit, Verschlüsselung. Exempel von **Kategorien der informatischen** Ebene sind Pakete, die über das Netzwerk geschickt werden, Variablen, Kompression, Datenstrukturen und Algorithmen, Laufzeit. Es geht beispielsweise darum, auf welcher Ebene des Betriebssystems welche Operationen durchgeführt werden, um in Echtzeit generierte Animationen möglichst schnell rechnen zu lassen.

Manovich beginnt mit diesen getrennten Perspektiven, er führt die Analyse dann weiter und bringt mit dem Begriff der ‹Transcodierung› die Schlussfolgerung ein, dass der Transformationsprozess nach und nach sämtliche Bereiche des kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens umfassen wird. Die digitale Transformation hat mittlerweile – mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen des Textes – alle genannten Bereiche umfasst und erfordert, die ehemals getrennten Sichtweisen neu und holistisch zu denken. Dies ist nicht so einfach. Dirk Baecker weist mit Deleuze darauf hin, dass die Theorie der Praxis hinterherhinkt, die Diskurse sind herausgefordert, den Wandel zu erfassen und auf diesen zu reagieren:

Während unsere *praktische* Intelligenz sich relativ rasch auf die neuen Verhältnisse der je aktuellen Medienepoche einlässt, *denken* wir in den Begriffen der vorherigen und *fühlen* wir in den Konzepten und Perzepten der vorvorherigen Epoche. (Baecker, 2017)

Auf dem Hintergrund dieser Ausgangslage untersuche ich unter dem Titel **Code als Medium – theoretische Perspektiven auf die Praxis von Creative Coding** die gestaltende Praxis mit Code, die vor allem ausserschulisch in internationalen Communities (*Incubator*, o. J.; *p5.js*, o. J.; *Processing Foundation*, o. J.; *Processing.org*, o. J.) oder an Kunst- und Designhochschulen (Bohnacker et al., 2009; *Golan Levin*, 2017; ZHdK, o. J.) ausgeübt wird, und die in den letzten Jahren immer wieder punktuell aus Sicht von Kunstpädagogik und Informatikdidaktik aufgegriffen wird (*Creative Computing Lab Zurich – Forschung und Entwicklungen für einen guten Informatikunterricht*, o. J.; *Making im Unterricht: «Creative Coding», «Physical Computing» und «Design-Thinking»*, 2022; Dufva, 2018; Knochel & Patton, 2015). Aus didaktischer Sicht ist Creative Coding als künstlerisch-gestalterische Praxis jedoch kaum erforscht.

Die leitende Frage besteht darin, ob und wie die Praxis von Creative Coding holistische Perspektiven ermöglichen kann. Auf Ebene von Bildung wird die Etablierung einer ganzheitlichen, auf aktivem, ermächtigendem Tun basierender Bildungspraxis zu Themen der Digitalisierung beispielsweise durch Beiträge der ‹STEM to STEAM›-Bewegung und

durch die Forschung zu Making aufgenommen (Brennan & Resnick, 2012; Dufva, 2018; Gettings, 2016; Ingold & Maurer, 2019; Martinez & Stager, 2013; Schelhowe, 2007; Schön et al., 2016; Watson, 2016). Diese Forschung untersucht, wie Methoden aus dem Making und Learning by Doing (Papert, 1980) geeignet sind, fachübergreifendes Handeln und Lernen in der Komplexität möglich zu machen. Aus der kunstpädagogischen Forschung gibt es jedoch sehr wenig Beiträge, die sich darauf beziehen und informatische Praktiken in ihrem Potential für künstlerische Gestaltung untersuchen.

Lev Manovich schreibt im Zusammenhang mit der «ars electronica», einem Festival im Bereich der neuen Medienkunst, dass die Konvergenz der Kunstwelt mit der Technikwelt nie stattfinden werde, weil die beiden Welten durch ihre Diskurse zu unterschiedlich seien. In Anlehnung an wichtige Figuren der Disziplinen nennt er die Kunstwelt «Duchamp-land» und die Technikwelt «Turing-land». Dennoch sei die Rolle der «ars electronica» die, eine wichtige **Zwischenzone (buffer zone)** zu sein, eine Schnittstelle, in der sich die Welt der Kultur und die Welt der Technologie treffen und beide allenfalls dazu bringe, eigene Grenzen zu erweitern (Manovich, 1996).

Der Untertitel der Arbeit lautet **Vorschlag einer Trading Zone**. Der Begriff «Trading Zone» stammt von Peter Galison, er untersuchte die Wissenschaftsgeschichte der Physik und zeigte, dass die Disziplin uneinheitlich ist, dass in unterschiedlichen Subgruppen von empirischer, theoretischer und instrumentbasierter Physik gearbeitet wird, und dass die Traditionen keine einheitlichen Begriffe und keine Metatheorie besitzen und keine Homogenisierung stattfindet. Am Schluss seines Buches «Image and Logic» führt er den Begriff einer «**Trading Zone**» ein und argumentiert, dass benachbarte Gruppen – auch wenn sie keine gemeinsame Sprache besitzen, auch wenn sie sogar den Tauschobjekten unterschiedliche Bedeutung zuweisen – dennoch Handel treiben und **lokale Abmachungen trotz globaler Differenz** finden können (Galison, 2000; Stark, 2009). Mit dem Begriff wird in Kapitel 4. *Vorschlag einer Trading Zone* eine Metapher vorgeschlagen, die zeigt, dass praxisbasierte Zusammenarbeit möglich sein kann, auch wenn die gemeinsame begriffliche Basis fehlt. Kann Creative Coding unter Umständen eine Trading Zone sein?

Inter- und Transdisziplinarität

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem ganzheitlichen Zugang zu Digitalisierung in Bildungskontexten. Damit begibt sie sich auf das Feld von Inter- oder sogar Transdisziplinarität und deshalb ist hier gleich zu Beginn eine kurze Begriffsklärung nötig. **Interdisziplinarität** bedeutet die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Projektarbeit von mehreren wissenschaftlichen Disziplinen. Es geht dabei darum, dass komplexe Probleme oft nur mit Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen bearbeitet werden können. Im Rahmen von Interdisziplinarität wird tendenziell eher der **Anschluss an die eigene Disziplin gesucht**

und diese wird erweitert mit ursprünglich fachfremden Inhalten (Czada, 2002, zitiert nach Schürch & Vögele, 2021).

Transdisziplinarität beinhaltet darüber hinaus auch die **Zusammenarbeit mit der Praxis** und ein **Hinterfragen der eigenen Hegemonialansprüche darüber, wie Wissen in der Disziplin zustande kommt**. Transdisziplinarität beinhaltet somit ein Infragestellen von Machtverhältnissen und eine **Orientierung hin zu den Akteur:innen**, auch denen ohne Macht. Es geht dabei nicht um Ideologiekritik, sondern um Transparenz und Zusammenarbeit. Oft wird Interdisziplinarität und Transdisziplinarität so unterschieden, dass erst in letzterem eine substantielle Veränderung von Perspektiven geschieht. Während es bei der Interdisziplinarität letztlich um Integration in einen disziplinen-eigenen Diskurs geht, wird dieser bei Transdisziplinarität auch hinterfragt (Baer, o. J.; Künste, o. J.; Schürch & Vögele, 2021; Sternfeld, 2014; «Transdisziplinarität», 2022).

Die beiden Begriffe sind in ihrem Gebrauch aber nicht trennscharf unterschieden. So werden unter Interdisziplinarität teilweise auch Formen der Zusammenarbeit verstanden, die nach der obigen Unterscheidung transdisziplinär bezeichnet würden. Transdisziplinarität ist jedenfalls die neuere Wortschöpfung. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Differenzierung wie dargelegt gehandhabt. Dabei geht es nicht um Hoheit über die Begriffe, sondern um die Unterscheidung der Perspektiven, die hier wechselnd eingenommen werden.

1.2 Fragestellungen

In **Computerkunst/Medienkunst** wird seit den 1960er-Jahren mit Programmiercode gearbeitet. Diese Tätigkeit wurde in den 1990er-Jahren von einer breiteren Basis aufgenommen und wird seither in der Community als **«Creative Coding»** bezeichnet. Der Einstieg in eine gestaltende Praxis mit Code geschieht jedoch meistens ausserhalb eines schulischen Kontextes. Die grosse, internationale Gemeinschaft bietet Online Ressourcen, Tutorials, Support, Hackathons. Somit beziehen Interessierte ihre Fähigkeiten weniger in einem didaktisch gestalteten Setting und mehr durch Versuch, Irrtum, Basteln, Ausprobieren. Die Motivation besteht darin, etwas herzustellen, eigene Ideen zu verwirklichen, zu gestalten.

Die Bewegung von Creative Coding ist eine wenig didaktisch strukturierte Bewegung, die sich aus dem Do-it-Yourself-Gedanken nährt. Die Ausgangsthese dieser Arbeit besteht darin, dass diese Praxis didaktisch etwas zu bieten hat.

1.2.1 Disziplinäres Dreieck

Über die Thematik Creative Coding (CC²) wird im Rahmen dieser Thesis ein disziplinäres Dreieck bespielt: Kunstpädagogik, Medienpädagogik und Informatikdidaktik.

Die drei Disziplinen treten in Curricula in unterschiedlichen Konstellationen auf: Im Schweizer Lehrplan 21 (*Lehrplan 21 – Gesamtausgabe*, 2016) gibt es das Modul Medien und Informatik und daneben Bildnerisches Gestalten³ als separates Fach, auf Ebene des Gymnasiums gibt es keine Medienpädagogik, wohl aber Kunstpädagogik, welche Medienbildung integrieren soll, daneben Informatik – neu bereits auf der gymnasialen Unterstufe, diese Altersstufe entspricht der in Zyklus 3. In Norwegen ist seit 2020 Programmieren ein Teil des Curriculums im Fach Kunst (Hoebeke et al., 2021), an verschiedenen Zürcher Gymnasien wird aktuell im Zusammenhang mit der Maturitätsreform die Zusammenarbeit auf Ebene der Fächer Informatik und BG gesucht (*Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität*, o. J.). Damit tritt im gymnasialen und internationalen Kontext Kunstpädagogik aktiv in Bezug zu Themen der informatischen digitalen Bildung.

In diesem disziplinären Dreieck gibt es zwischen den drei Punkten gewisse theoretisch-begriffliche Gemeinsamkeiten, andere existieren kaum: Kunst- und Medienpädagogik werden in dieser Forschung sehr nahe aufeinander bezogen, obwohl sie nicht identisch sind. Julia Korte und Lisa Unterberg zeigen jedoch in ihrem Beitrag für das Jahrbuch Medienpädagogik, dass Kunst- und Medienpädagogik nicht so sehr durch inhaltliche oder gegenstandsbezogene, sondern durch historische, begriffliche Abgrenzungen getrennt sind: Kunst und Kultur wird als erstrebenswertes Bildungsziel gesehen und historisch stärker auf Hochkultur hin verstanden, Medien hingegen werden pädagogisch in Bezug auf ihre Wirkung verstanden und Medienkompetenz beinhaltet das Bewusstmachen von möglichen Gefahren. Sie schlagen jedoch eine gemeinsame pädagogische Forschungsperspektive vor, die Medienkultur in das Zentrum stellt und Technologie als Teil der Kultur anerkennt (Korte & Unterberg, 2022).

Medienpädagogik und Informatikdidaktik besitzen jedoch theoretisch-begrifflich wenig gemeinsame Basis (Herzig, 2016; Kommer, 2018) geschweige denn Kunst und Informatik (Amelunxen & Herczeg, 2001; Galanter, 2003; Nake, 1993; Trogemann & Viehoff, 2005)

² Creative Coding wird in Abschnitten, in denen der Begriff mehrfach vorkommt, mit CC abgekürzt.

³ Die Bezeichnungen Fachdidaktik BG / Kunstpädagogik / Kunsterziehung / Art Education werden in dieser Arbeit relativ synonym verwendet, obwohl sie das streng genommen nicht sind. Siehe dazu Kapitel 3.2.1.

oder Kunstpädagogik und Informatikdidaktik. Im Untersuchungsfeld kann ausser bei Kunst- und Medienpädagogik auf sehr wenig disziplinübergreifender Theorie aufgebaut werden.

In dem fachlichen Dreieck, das aufgespannt wird, sind deshalb nicht alle Perspektiven gleich ausgebildet. Eine differenzierte theoretische Grundlegung in allen Einzeldisziplinen war im Rahmen dieser Arbeit nicht machbar, bereits die jeweiligen disziplinären Diskurse sind heterogen. Ohne den Anschluss an unterschiedliche Disziplinen als Zielperspektive zu verlassen, wird als primärer pädagogischer und didaktischer Zugang der von Kunstpädagogik⁴ gewählt. Kunstpädagogik wird sehr nahe an Medienpädagogik verstanden: Kunstpädagogik blickt über CC auf informatische Praktiken und Medienbildung. Die Perspektiven von Kunstpädagogik sollen so dargestellt werden, dass sie ausserhalb des Fachs verstanden werden.

Vor dem Hintergrund der ausgebreiteten Thematiken entfalten sich die Fragestellungen dieser Arbeit:

1. In welchen Dimensionen kann die Praxis von Creative Coding betrachtet werden?
2. Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen (und welche interdisziplinären Anschlüsse werden dadurch möglich)?
3. Was kann der Vorschlag einer Trading Zone im aktuellen Kontext leisten?
Unter welchen Umständen kann über Creative Coding eine Trading Zone entstehen?

Begründung für die primäre fachliche Perspektive

Die Tatsache, dass hier als erstes in eine fachliche Perspektive eingestiegen wird, hat damit zu tun, dass es schwierig war, Theorien zu finden, die eine interdisziplinäre Perspektive auf das Phänomen ermöglichen. Deshalb wurde als erstes eine fachliche Perspektive gewählt. Dass es die der Kunstpädagogik ist, hat sechs Gründe, a) im inhaltlichen Subjektivierungs- und ästhetischen Gestaltungspotential von Kunstpädagogik sehe ich erweiterte Chancen der Technikerschliessung, b) aktuelle internationale curriculare Entwicklungen, welche die Integration von informatischen Aspekten im Kunstunterricht vorantreiben (Dufva, 2018; Hoebeke et al., 2021; Hsu & Lai, 2013; Knochel & Patton, 2015), c) die Perspektive ist noch weitgehend unerforscht, d) Kunst hat schon immer auf neue Technologien als Medien zugegriffen und Kunst kann mediale Aspekte auf Arten thematisieren, die sonst nicht thematisierbar wären (Mersch, 2008), folglich liegt hier ein Potential der Kunstpädagogik als

⁴ Siehe Begründung dieser fachlichen Perspektive im Folgekapitel.

Labor für Strategien. Dies kann letztlich wieder Medienpädagogik und Informatikdidaktik zugutekommen, e) mein eigener fachlicher Hintergrund, d.h. meine Erstausbildung als Kunstpädagogin und gegenwärtige Tätigkeit als Dozentin in gestalterischen Fachrichtungen und die Tatsache, dass ich aktuell Weiterbildungen zu CC für Lehrpersonen aus BG/Kunstpädagogik aufbaue, f) im tertiären Bildungsbereich wird CC punktuell in Design- und Kunsthochschulen integriert. Kunstpädagogik ist die Disziplin, die perspektivisch auf solche Berufsfelder bezogen ist.

1.3 Zielsetzungen

Die Arbeit hat das Ziel, die Praxis von Creative Coding aus disziplinärer (Kunstpädagogik) und inter-/transdisziplinärer Sicht zu reflektieren. Daraus leiten sich unterschiedliche Zielsetzungen ab.

Zielsetzungen für Kunstpädagogik

Lehrpersonen, welche Potential von Coding im Kunstunterricht sehen, sind ein Stück weit auf sich alleine gestellt. Sie können natürlich auf zahlreiche Tutorials, Anleitungen und Bücher zurückgreifen, aber dort und im Fach selber ist wenig reflektiert, zu welchen fachlichen oder überfachlichen Zielen das führen sollte, welche Aspekte damit gefördert werden könnten. Ist es grundsätzlich wichtig, Programmieren zu lernen und jedes Fach muss seinen Beitrag leisten? Ist zeitgemässe Technologie motivationsfördernd? Ermöglicht der (kreative) Zugriff auf Code einen Gegenwarts- und Zukunftsbezug des Fachs BG/Kunstpädagogik?

Inter-/transdisziplinäre Zielsetzungen

Die Untersuchungen aus Kunstpädagogik werden so angelegt, dass sie interdisziplinäre Anschlüsse an Medienpädagogik ermöglichen. Die Theorien mit denen gearbeitet wird (Dufva, 2018; Meyer, 2002, 2013; Schiesser, 2005), bilden Schnittstellen zu einer Medienpädagogik, die projektorientiert und gestaltend arbeitet und davon ausgeht, dass Medien «Weltlieferanten» (Marotzki & Jörissen, 2010) sind. Sie sollen so dargelegt werden, dass sie auch ausserhalb des Fachs BG/Kunstpädagogik sinnstiftend sind.

Umgekehrt wird im spezifischen pädagogischen Setting von Kunstpädagogik, das eine Verzahnung von Produktion und Rezeption beinhaltet, ein Angebot für Medienpädagogik und eine am Prinzip von «Learning by Doing» (Brennan & Resnick, 2012; Papert, 1980; Schelhowe, 2007; Wing, 2006) orientierte Informatikdidaktik gesehen.

Im Interdisziplinären geht es stärker darum, fachfremde Inhalte für die eigene Disziplin zu erschliessen (Czada, 2002, zitiert nach Schürch & Vögele, 2021). Es ist zu fragen, ob diese Perspektive dem Anspruch ganzheitlicher und vernetzter Bildung genügen kann. Deshalb

wird am Ende der Arbeit mit der Metapher der Trading Zone eine Perspektive eingebracht, welche den Fokus auf die Aushandlungsprozesse richtet.

1.3.1 Zielgruppen

Disziplinär BG/Kunstpädagogik

Die Arbeit leistet einen Beitrag für den innerfachlichen Diskurs von Kunstpädagogik. Zielgruppen sind hauptsächlich Forschende und Bildungsverantwortliche, welche die Integration von Creative Coding didaktisch reflektieren wollen. Eine weitere Zielgruppe bildet die aktuelle Generation von «Art Education» Studierenden, die mit Code, Software und Hardware spielen, basteln und probieren und diese Praxis theoretisch im Fachdiskurs verorten wollen oder müssen. Die Arbeit ist in ihrem Kern nicht an eine Schulstufe gebunden, sie zielt in die Begründungshorizonte des Fachs Kunst. Dennoch muss eingewendet werden, dass die didaktische Perspektive mit tertiärer Bildung und höheren Schulstufen wie Zyklus 3 oder Sekundarstufe II zu tun hat.

Mit den integrierten Beispielen bemühe ich mich um Praxisbezug, aber es sind keine pfeifenfertigen Sequenzen. Interessierte Dozierende und Lehrpersonen sind dennoch angesprochen, die zum Schluss der Arbeit entwickelten Perspektiven sollen ermöglichen, Schwerpunkte für Unterrichtssequenzen zu legen. Die Werkbetrachtungen erschliessen eine Breite an Themen und Zugängen, die Bezug zu der Domäne von Kunst und Design schaffen.

Inter-/transdisziplinär

Kunstpädagogik wird als Fach für Schnittstellen verstanden und es werden Sichtweisen eingenommen, die gemeinsame Ziele einer an Cultural Studies orientierten Medienpädagogik und einer postmodernen Kunstpädagogik sehen (Korte & Unterberg, 2022). Weiter wird gefragt, unter welchen Umständen ein Raum zwischen den Disziplinen erzeugt werden kann.

Durch das aufgespannte Dreieck Kunst-/Medienpädagogik und Informatikdidaktik und den Vorschlag der Trading Zone richtet sich die Arbeit auch an Forschende, Bildungsverantwortliche, Dozierende und Lehrpersonen im Feld von Fachdidaktik Medien und Informatik, die holistische Sichtweisen suchen. Sie richtet sich auch an Lehrpersonen im Bereich Informatik und Kunstpädagogik im gymnasialen Bereich, die Perspektiven für eine Zusammenarbeit suchen.

1.4 Relevanz

Disziplinäre Relevanz für BG/Kunstpädagogik

Diese Arbeit hat zum einen das Ziel, eine theoretische Grundlegung zur Frage zu erarbeiten, wieso man sich aus innerfachlichen Gründen in Kunstpädagogik mit Code beschäftigen soll. Von Brisanz ist diese Frage, weil ohne Antwort darauf von Seiten der Kunstpädagogik gegenüber kreativem, codebasiertem Arbeiten verlautet werden kann, Aspekte des Fachs würden für fachfremde Ziele wie Programmieren lernen verwendet. Andererseits gibt es im Fach selber immer noch ein kompensatorisches und therapeutisches Selbstverständnis. Implizit oder gar explizit wird Medienerfahrungen die Qualität von Primärerfahrungen abgesprochen, ohne zu reflektieren, dass subjektives Erleben von Immersion über Medien durchaus eintreten kann (Peez, 2018, S. 84, 109). Deshalb geht es in dieser Arbeit zuerst einmal darum, das Potential des Creative Coding für das Fach BG herauszuarbeiten. Darüber hinaus geht es um Anschlüsse des Fachs an Medienbildung und Informatik.

Es gibt auch bereits Beispiele: Das Liceo Artistico in Zürich will neu Informatik im Verbund mit Kunstpädagogik unterrichten, auch die Kantonsschule Oerlikon strebt eine Zusammenarbeit von Informatik und Kunst an. In Norwegen ist seit 2020 Programmieren ein Teil des Curriculums im Fach Kunst (Hoebeker et al., 2021). An der ZHDK fand 2022 erstmals ein Modul Creative Coding für «Art Education» Studierende statt. Es wurden Unterrichtssequenzen entwickelt und an Partnerschulen (Gymnasien) mit Schüler:innen getestet. Ich entwickle aktuell im Auftrag der ZHDK Creative Coding Weiterbildungsformate für Lehrpersonen.

Inter-/transdisziplinäre Relevanz

Die Dimensionen von Creative Coding werden aus Medien-, Kulturtheorie, kunstpädagogischer Forschung und Werkbetrachtungen entwickelt. Sie dienen somit einer ganzheitlichen Bildungsperspektive. Medien- und Kunstpädagogik kennen bislang wenig aktive Arbeit mit Code als Medium. In dem gestaltenden, ermächtigenden Zugriff auf Code wird eine Chance gesehen, informatische Techniken zu erfahren und in ihrer kulturell prägenden Dimension zu begreifen.

Die eingangs thematisierte Herausforderung für umfassende digitale Bildung durch den tiefgreifenden Veränderungsprozess der Digitalisierung gibt dieser Forschung letztlich Gewicht und Relevanz.

1.5 Aufbau

Creative Coding als Tätigkeit, in der Code als künstlerisches Medium verwendet wird, bildet das Rückgrat dieser Arbeit. Eine der Hauptherausforderungen dieser Forschung bestand darin, überhaupt Perspektiven und Referenztheorien zu finden und auszulegen. Da die theoretischen Bestandteile stark ineinandergreifen, werden die Forschungsfragen erst nach der Synthese im *Kapitel 5.3* beantwortet. Im Laufe der Arbeit werden zu jeder Frage vorläufige Erkenntnisse in Form von Thesen formuliert.

In *Kapitel 2.1 Begriffsbestimmungen* wird eine Begriffsdefinition von CC anhand des Medienbegriffs erarbeitet, in *Kapitel 3. Hauptteil, Untersuchung der Fragestellungen* werden zuerst Werke aus sechzig Jahren Computerkunst betrachtet. Aus den Betrachtungen werden dann zwei Dimensionen herauskristallisiert, der mediale Aspekt von Code und Formationen von Autorschaft im Zusammenhang mit Computerkunst. Beide Dimensionen werden in der Folge medientheoretisch untersucht. In diesem Teil der Arbeit wird mit Theorien gearbeitet, die Code aus kultureller Sicht erschliessen.

In der Folge wird CC in *Kapitel 3.3 Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen* aus innerfachlicher Sicht betrachtet. Hier wird die Leistung erbracht, disziplinäre Diskurse auszubreiten, in denen CC verortet werden kann. Es werden drei Bestandteile hinzugezogen und in Bezug auf CC ausgelegt:

- a) eine Konstruktion des Fachs von Torsten Meyer auf die Digitalität hin, diese stammt aus dem Jahr 2002 und leistet theoretische Grundlagenarbeit
- b) das Studio Thinking Framework von Hetland & Winner, das kognitive Prozesse im Kunstunterricht in einem Modell fasst
- c) jüngere, noch recht disparate Diskussionsbeiträge aus der Forschung zu Code im Kunstunterricht

Alle Bestandteile sind im Fachdiskurs von Kunstpädagogik verortet, sie bieten aber Sichtweisen, an die Medienpädagogik und Informatikdidaktik anknüpfen können.

Im letzten Teil, in *Kapitel 4. Vorschlag einer Trading Zone* wird ein Wechsel der Perspektive vorgenommen. Als Metapher wird der Begriff der ‹Trading Zone› eingeführt, der in der transdisziplinären Forschung aktuell stark verwendet wird. Die Diskussionen um ‹Trading Zone› implizieren, dass Zusammenarbeit möglich ist, auch wenn die gemeinsame theoretische Basis nicht geklärt ist. Mit diesem Vorschlag wird der Blick erweitert und eine Perspektive vorgestellt, die Folgeforschung ermöglicht.

Lesearten

Die Arbeit kann unterschiedlich gelesen werden: vom Anfang bis zum Schluss ist die Art der Erschließung, die beim Schreiben grundsätzlich intendiert wurde. Aber Eilige, die begrifflich wissen möchten, was Creative Coding ist, können die aufbauenden Kapitel in *2.1 Begriffsbestimmungen* lesen. Eilige, die stärker einen phänomenologischen Zugang suchen, können in *3.1.1 Werkbetrachtungen* einsteigen.

Die Kapitel *3.1.2 Dimensionen aus den Betrachtungen* bis *3.1.4 Vorläufige Erkenntnisse zur ersten Forschungsfrage* sind nicht spezifisch disziplinär angelegt und heben die Betrachtungen auf eine theoretische Ebene.

Das Kapitel *3.3 Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen* beschäftigt sich mit den innerfachlichen Perspektiven von Kunstpädagogik, baut aber Sichtweisen auf, die interdisziplinären Anschluss ermöglichen. Es kann für sich alleine stehen, BG-Lehrer:innen, «Art Education»-Studierende können auch nur dieses Kapitel und dann *5.1 Synthese* und *5.3 Fazit* lesen und die Praxisbeispiele durchstöbern.

Das Kapitel *3.3.3 Studio Thinking Framework* stellt ein Framework für kreative, künstlerische Prozesse vor. Dieses ist sowohl für Informatikdidaktiker:innen, die sich für kreatives, handlungsbasiertes Lernen interessieren, als auch für Medien- und Kunstpädagog:innen aufschlussreich.

Das Kapitel *4. Vorschlag einer Trading Zone* skizziert eine Metapher für eine problembasierte Form der Zusammenarbeit in transdisziplinären Gruppen und schlägt eine erweiterte Forschungsperspektive vor. Dieses Kapitel ist interessant für das bessere Verständnis von Transdisziplinarität. In Bezug auf Fachdidaktik Medien und Informatik und der Zusammenarbeit der beiden Disziplinen klärt die Unterscheidung von Inter- und Transdisziplinarität, welche Form welche Ziele haben kann.

1.6 Form der Arbeit

Diese Arbeit legt theoretische Diskurse aus und verbindet sie miteinander. Dies geschieht im Hinblick darauf, eine Praxis didaktisch fruchtbar zu machen. Creative Coding wurde aus pädagogischer und didaktischer Sicht noch sehr wenig kartografiert (um mit einem Bild zu sprechen). Praxis und Theorie gehen jedoch nie ineinander auf, wie auch Realität und Karte nicht. Deshalb ist die Untersuchung so anspruchsvoll, **es gilt, zu vermessen, aber auch Maßstäbe und Relevanz herauszubilden**. Diese Forschung ist der Arbeit der Kartografin einer unbekanntem Landschaft vergleichbar, ähnlich wie erstere an der Erfassung einer Landschaft arbeitet, werden hier Aussagen in einer Suchbewegung umkreist,

Theoriebestandteile ausgebreitet, überprüft, neu zusammengesetzt. Der Raum erscheint als Topografie durch einzelne Triangulationspunkte. Es gibt aber auch Stellen, die weiss bleiben und Grenzen, die noch nicht gezogen werden konnten.

Diese Theses verwendet die Ich-Form in der Rede, wenn ich explizit als Subjekt spreche. Das heisst, es wird nicht von einer objektiven Wahrheit ausgegangen, die in gefestigter Form ausserhalb einer Person liegt. Die Wahrheitssuche ist vielmehr eine kommunikative Bewegung zwischen Subjekten, sie bildet sich in einem Prozess von öffnenden Fragen und begründeten Antworten heraus.

Unregelmässig eingestreut in die Arbeit ist Bildmaterial, das aus meinen Unterrichtssequenzen stammt. Das Material ist in unterschiedlichen Settings, von Hochschule, Berufsschule und 10. Schuljahr (Vorkurs F+F) entstanden. Ich habe bewusst Werke ausgewählt, bei denen die Studierenden kein oder sehr wenig Vorwissen von Coding besaßen. Durch diese Wahl erhoffe ich mir eine Inspiration für gymnasiale Kontexte, Aus- und Weiterbildungen an pädagogischen Hochschulen sowie für den Zyklus 3. Anders als bei einer Unterrichtsdokumentation nimmt der Text aber nicht direkt darauf Bezug, die Bildstrecke ist vielmehr eine eigene Stimme. Die Auswahl will zeigen, dass CC eine Breite von Zugängen und Themen ermöglicht, von parametrischen, datenbasierten Mustern zu Remix durch Zufall und Zugriff auf Datenschnittstellen zu kritischeren und komplexeren Themen wie Datenspuren, dem quantifizierten Selbst und Datenporträts. Die Beispiele sind jedoch keinesfalls abschliessend, die Werkbetrachtungen oder Beiträge zu CC aus der Forschung zeigen, dass u.a. Games, physische Artefakte, räumliche Installationen, Eingriffe in soziale Räume auch zu der Praxis gezählt werden.

1.7 Aus meiner Unterrichtspraxis – Codestafetten

Abbildung 1: Drei Etappen einer ‚Codestafette‘ (aus dem Unterricht H.Z., 2020)

Das Format ‚Codestafetten‘ wurde von mir kreiert, um bereits eingeführte Programmier- und Gestaltungskonzepte in einer Folgelektion einfach und spielerisch zu repetieren. Alle beginnen mit demselben kurzen Codestück, das von mir vorgegeben ist. In kurzen Arbeitssequenzen ergänzen oder verändern die Schüler:innen den Code. Je nach ihren Kenntnissen ändern sie Variablenwerte oder führen neue Formen und Variablen ein. Die Spielregel besteht darin, dass etwas hinzugefügt oder verändert, aber nichts gelöscht werden darf. Nach etwa 10 Minuten wird die Arbeit der nächsten Person weitergereicht und ein neues Arbeitsstück in Empfang genommen. Hier wurde auf der Online Version von p5.js (<https://editor.p5js.org/>) gearbeitet, damit ist es einfach, sogenannte ‚Sketches‘ in der Cloud zu speichern und für die Bearbeitung weiterzugeben.

2. Grundlagen

2.1 Begriffsbestimmungen

2.1.1 Creative Coding

Auf den ersten Blick fällt die Wortzusammensetzung auf und man fragt, ob hier ein Oxymoron vorliegt, ob denn «Coding» an sich keine kreative Tätigkeit sei, schliesslich sei die Erfindung von Programmiersprachen und Algorithmen sehr kreativ – eine Sichtweise, die ihre Berechtigung hat. Wozu denn der Zusatz «Creative», wer nimmt da in Anspruch, kreativ zu sein und was heisst das überhaupt?

Bevor eingestiegen wird in die Begriffsbestimmung, soll vorausgeschickt werden, dass die Wortzusammensetzung eine Schöpfung ist, die ungefähr Ende 1990er-Jahre im Umfeld vom MIT Media Lab auftaucht, das Buch von John Maeda trägt den Titel «Creative Code» (Maeda, 2004). Maeda war damals Professor am MIT Media Lab, gründete die «Aesthetics + Computation Group». Wollte man das Biotop charakterisieren, in dem der Begriff auftaucht, so sind da Einflüsse von Design, Kunst und Informatik vorhanden.

Man kann nun die Begriffsbestimmung mit der Feststellung beginnen, dass es ein Einfaches ist, festzustellen, ob etwas CC sei, es müsse einfach «Creative» sein und «Coding» umfassen. Leider führt dieser Ansatz für das Unterfangen dieser Arbeit – nämlich die Praxis von CC nutzbar zu machen für Medien-, Kunstpädagogik und Informatikdidaktik – ins Uferlose und stellt auch keinen Sinn her. Kreativität selber ist ein mehrdimensionales Konstrukt, die Forschung unterscheidet nach Persönlichkeitseigenschaft, Prozess und Produkt. Je nach Dimension werden unterschiedliche Aspekte diskutiert, seien es Phasenmodelle beim Prozess, sei es Originalität und statistische Seltenheit beim Produkt oder Bezug zu Intelligenz bei der Person (Preiser, 2006). Nach Schmalfeldt und Maurer wird der Begriff Kreativität in der Informatikdidaktik häufig in einer alltagssprachlichen Bedeutung verwendet (Schmalfeldt & Maurer, 2021). Ein Blick in den Wikipedia-Eintrag legt nahe, dass dies in Bezug auf CC auch der Fall ist:

Creative coding is a type of computer programming in which the goal is to create something expressive instead of something functional. It is used to create live visuals and for VJing, as well as creating visual art and design, entertainment, art installations, projections and projection mapping, sound art, advertising, product prototypes, and much more. («Creative Coding», 2021)

«Creative» wird als Adjektiv in der Wortzusammensetzung und in Abgrenzung zu einer Art von Coding benutzt, das Funktionalität ins Zentrum stellt und dann geht es im Weiteren um die Herstellung von Artefakten. Statt vom Nomen «Kreativität» wird inhaltlich von der Tätigkeit «create» (lateinischer Wortstamm: creare, erschaffen) gesprochen. Obwohl Kreativität auf

«create» zurückgeht, stecken im Verb andere Bedeutungen als im Nomen. Synonyme von «create» sind beispielsweise «make, form, produce, design, generate, initiate» und mit diesen praktischen Tätigkeiten sind wir näher an dem, worum es in CC geht.

Auch «Code» als Nomen ist alles andere als ein eindimensionaler Begriff. Das etymologische Wörterbuch nennt um 1300 die Bedeutung «systematic compilation of laws», um 1808 «cipher, system of signals and the rules which govern their use» und 1946 «system of expressing information and instructions in a form usable by a computer». Code als Verb ist jünger, so wird 1815 von «put into code» gesprochen und noch später, 1987 «write computer code» (*code | Search Online Etymology Dictionary*, o. J.). Welche Dimension ist hier gemeint? Das Gesetzbuch, ein System von Zeichen und Regeln zum Gebrauch ersterer oder Instruktionen, die ein Computer versteht? Die Werkbetrachtungen in Kapitel 3.1.1 zeigen, dass vordergründig die Tätigkeit von «write computer code» gemeint ist, dass die Sinndimensionen, in denen sich viele der Werke bewegen, jedoch durchaus mit den Bedeutungen des Nomens zu tun haben, mit sozialen Zeichensystemen und mit Gesetz, beziehungsweise Macht. Dufva versteht Code als eine digitale Sprache mit einer Reihe von Annahmen über die Nutzer und die Welt (Dufva, 2018, S. 98).

In dieser Arbeit wird darauf verzichtet, die Bestandteile der Wortzusammensetzung weiterhin einzeln zu untersuchen, stattdessen wird davon ausgegangen, wie sie verwendet wird. Die Wikipedia-Beschreibung wirft Fragen auf – denn, was wird unter dem Abgrenzungsbegriff Funktion verstanden? Ein Kunstwerk, das allenfalls keine Werkzeugfunktion hat, hat durchaus eine Funktion, diese kann emotional sein oder Erkenntnis ermöglichen etc. Eine Datenvisualisierung hat sogar explizit den Anspruch, informativ zu sein, falls sie diese Aufgabe nicht leisten kann, dann funktioniert sie nicht als Darstellung (Tuftte, 2002). Im Feld zwischen den Disziplinen liegen die Schwierigkeiten des Verstehens auch in harmlosen Begriffen, die Abgrenzung zu Funktion gibt nicht so viel her.

Der Informatikdidaktiker Beat Döbeli Honegger entwickelte im persönlichen Gespräch einen Definitionsversuch aus Sicht der Informatikdidaktik und formulierte diesen später aus:

[...] ist mit creative coding jegliche Programmierfähigkeit gemeint, die kein reines Mathematik- oder IngenieurInnen-Problem zu lösen versucht und ästhetisch-gestalterische Aspekte/Freiheiten mit sich bringt. (Honegger, 2022)

Eine Definition aus Sicht der Kunstpädagogik formuliert Tony Dufva:

Creative coding is described as a type of programming where expression is more important than function [...]. This emphasis indicates a style of programming that for instance puts more emphasis on to the aesthetic values of the code,

considering programming languages as poetry or treating code as an art material, rather than as a system of creating software. (Dufva, 2018, S. 126)

Ein Vergleich der beiden Definitionen ergibt zuerst einmal eine Gemeinsamkeit, nämlich die Abgrenzung von reinem Werkzeugdenken und deterministischer Problemlösung bzw. Abarbeiten von vorgegebenen Aufgaben, mögen diese auch noch so visuell oder grafisch sein. Ausserdem bestehen beide aus zwei Teilen, einem Teil der Abgrenzung vornimmt und einem, der zu etwas hin öffnet. Die zeichnerische Ausführung eines fraktalen Algorithmus, wie dem zur Erzeugung der «Kochschen Schneeflocke»⁵, würde dem ersten Teil entsprechen, die Zeichnung wäre kein Werkzeug, dem zweiten hingegen nicht, denn es würden weder aktiv Freiheiten in Anspruch genommen noch könnte eine individuelle Leistung auf der Ausdrucksebene ausgemacht werden.

Levin & Brain betonen einen weiteren Aspekt, die **Interdisziplinarität** der Tätigkeit, ihre Bezugsdimensionen sind nicht bloss die freien Künste, sondern allgemein Design, Wissenschaft und Technik und es geht um ein Verwischen von disziplinären Grenzen:

«Creative coders» are artists, designers, architects, musicians, and poets who use computer programming and custom software as their chosen media. These practitioners blur the distinction between art and design and science and engineering, and in their slippery interdisciplinarity, may best be described with the German word Gestalten [sic], or «creators of form». (Levin & Brain, 2021, S. 3)

Generative Gestaltung wird als Sub Feld von CC verstanden. Die Praxis ist in den gestalterischen Disziplinen positioniert, so wird von einer Entwurfsmethode für Architektur, Produkt- oder Informationsdesign gesprochen («Generative Gestaltung», 2020). Diese Praxis wird hier aufgenommen, weil ihre Definitionen nochmals andere Facetten einbringen, die auch für CC gelten. Bei generativer Gestaltung wird das **System oder Regelwerk** als algorithmische Beschreibung des Produkts betont, das durch seine **Veränderbarkeit potentielle Varianten** generieren kann. Galanter schlägt folgende Definition vor, mit dem Begriff der **Autonomie** bringt er eine weitere Perspektive ein, die für viele Artefakte aus der CC-Praxis relevant ist.

Generative art refers to any art practice where the artist uses a system, such as a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural invention, which is set into motion with some degree of autonomy contributing to or resulting in a completed work of art. (Galanter, 2003, S. 4)

⁵ <https://de.wikipedia.org/wiki/Koch-Kurve>

Die bisher geleistete Begriffsbestimmung legt verschiedene Aspekte frei. Es geht um das Herstellen von Artefakten; Code, Daten, Algorithmen sind in diesem Prozess involviert. Die Artefakte **gehören in ihren Diskurskategorien auch kulturellen Dimensionen** an. Daraus folgend schlage ich eine Begriffsbestimmung vor, auf der im Laufe der Thesis weiter aufgebaut wird:

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird vorgeschlagen, unter Creative Coding die Benutzung von Code als (künstlerisches) Medium zu verstehen.

Künstlerisch erscheint hier als Klammerbegriff und meint nichts Ausgefallenes, Schönes, Harmonisches, Gekonntes. Sondern das Adjektiv künstlerisch meint hier **eine an Kunst orientierte Haltung**. Künstlerisch bezieht sich hier demnach auf die Art und Weise, wie ein Medium innerhalb der Kunst⁶ verstanden wird und nicht auf formale Aspekte des Artefakts. Der Medienbegriff ermöglicht einen Anschluss der Praxis an Theorien zum Medium.

2.1.2 Was ist ein Medium?

Da vorgeschlagen wurde, unter Creative Coding die Benutzung von Code als Medium zu verstehen, muss bestimmt werden, was ein Medium ist. Der Medienbegriff taucht in unterschiedlichen Disziplinen auf. Was es ist, und was ein Medium abgrenzt gegen andere Begriffe wie Werkzeug, wird in Philosophie, Kultur-, Literatur- oder Medienwissenschaft nicht einheitlich diskutiert, die Diskurse nehmen aber auf einander Bezug.

Gemeinsam ist den Beiträgen aus dem Band «Was ist ein Medium?», dass sie unter Medium mehr fassen als die Massenmedien des 20. Jahrhunderts, unterschiedlich ob sie Medien technisch, sprachlich, ästhetisch, ökonomisch oder sozial fassen. In den diversen Beiträgen wird deutlich, dass das Spezifische des Mediums **in der Art des Gebrauchs liegt, im Kontext, der diskursiv gebildet wird, nicht im Artefakt selber** (Münker & Roesler, 2008).

Die Arbeit an der Trennschärfe des Begriffs ist nicht so einfach. Dennoch lohnt es sich, in einige der Beiträge einzusteigen. Der Philosoph Lambert Wiesing sagt:

⁶ Hier wird von einem erweiterten Kunstverständnis ausgegangen, Kunst diffundiert mit sozialen, gesellschaftlichen und alltäglichen Bereichen (Peez, 2018, S. 13). Der Lehrplan 21 spricht von einem erweiterten Bildbegriff, der einerseits zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder (genannt werden die Felder Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video, Animation) und andererseits dreidimensionale Werke in Architektur, Plastik, Installation und Performance umfasst (*Lehrplan 21 – Gesamtausgabe*, 2016, S. 377).

Für den Menschen ist es möglich, mittels physikalisch beschreibbarer Produktionstechniken etwas herzustellen, das keine physikalischen Eigenschaften hat. (Wiesing, 2008, S. 241)

Diese Feststellung ist ein Ausgangspunkt für den Medienbegriff, auch für den künstlerischen. Es wird also etwas hergestellt, dessen Eigenschaften über die physikalischen Eigenschaften der Produktionstechnologien hinausgeht. Die Farbe Rot bedeutet eben nicht bloss eine Wellenlänge von 650–750 nm, das Interface ist nicht nur eine Mischung von rotem, grünem und blauem Licht. Damit stellt sich umgehend die Frage, wie diese andere Art von Eigenschaften zustande kommt, wie sie sich einschreiben in das Produkt, wenn nicht physikalisch. In eine ähnliche Richtung wie Wiesing weist der Medienwissenschaftler Stefan Münker, er schreibt über Medien:

Sie stellen eine besondere Art von Werkzeugen dar, weil nur sie «die Trennung von Genesis und Geltung ermöglichen». (Münker & Roesler, 2008, S. 324)

Das bedeutet, es gibt zwei verschiedene Betrachtungsweisen eines medialen Produkts, eine in Bezug auf die Hervorbringung (Genesis) und eine in Bezug auf Geltung. Die nicht physikalischen Eigenschaften (Geltung) werden in unterschiedliche Richtungen konzeptualisiert. Einerseits in Bezug auf Kultur und Gesellschaft, andererseits in Bezug auf den einzelnen Menschen, das Subjekt. Kunst zielt auf das Subjekt, aber in dessen Verortung in grösseren Zusammenhängen.

Die Philosophin Ulrike Ramming verweist auf die Idee der «Unhintergebarkeit» eines Mediums, diese Vorstellung geht davon aus, dass ein Medium etwas ermöglicht, dass bestimmte Effekte von ihm abhängen, dass es uns aber nur die Effekte zugänglich macht, die in diesem Medium möglich sind, **Medien sind Ermöglicher**. In diesem Sinne hat Medium auch eine konstituierende Rolle; sie erzeugen Bestimmtes, anderes nicht. Über das Medium wird etwas verhandelt und erzeugt, das in eine kulturelle Dimension hineinreicht. In den Worten Krämers:

Ihnen [den Medien, Anm. HZ] eignet ein konstruktivistischer, generativistischer, um nicht zu sagen: demiurgischer Zug. (Krämer, 2008, S. 67)

Wenn Wiesing von Geltung spricht oder Krämer von Welterzeugung, so tritt hervor, dass hier Bedeutung verhandelt wird. Nicht Bedeutung, die per se da ist, sondern Bedeutung, die zugewiesen und erarbeitet wird. Auch nicht eine situative Bedeutung ist gemeint, sondern eine konstituierende, die über den Moment hinausreicht. Damit erscheint eine weitere Dimension, die mit dem Medium untrennbar verbunden ist, die **Rezeption**.

Die obigen Beiträge stammen aus Literatur- oder Medienwissenschaft. Auch im Bereich von bildender Kunst wird das jeweilige Medium nicht bloss als beliebiger und auswechselbarer

Träger von Botschaft verstanden. Kunst zielt letztlich auf Erkenntnis, auf Sinnfragen. Kunst benutzt also nicht bloss das jeweilige Medium für ihre Botschaft, wie ein Stück Papier für Einkaufsnotizen verwendet wird. Sie erkundet die Ordnungsmöglichkeiten des Mediums und formt das Medium.

Giacco Schiesser schlägt vor, die Arbeit mit und am **Eigensinn eines Mediums** (Film, Fotografie, Computer, Netzwerke) als einen der Schwerpunkte einer zeitgenössischen Kunstausbildung zu verstehen. Unter Eigensinn der Medien versteht er «**materiale, semantische, syntaktische, strukturelle, historische, technologische, ökonomische und politische**» Einschreibungen, die auch eine «**sinnerzeugende, nicht bloss sinntransportierende**» Kraft besitzen. Schiesser spricht von einem «paradoxen Prozess»: Die Werkschaffenden sind dem Eigensinn des Mediums unterworfen, aber sie versuchen, diesen für ihre Ideen und Absichten zu nutzen. Dies kann auch Störungen beinhalten, um gegen die limitierende Funktion des Mediums zu arbeiten (Schiesser, 2005).

Dieter Mersch spricht von der strukturellen Undurchdringlichkeit eines Mediums und meint damit, dass **kein Medium seine eigene Medialität mitteilen kann, es kann sie bloss zeigen**. Für Mersch können jedoch künstlerische Interventionen «die Geheimnisse ihrer Produktion aufdecken und gleichzeitig bestätigen» (Mersch, 2008, S. 310). Im «Verrat der Bilder» von René Magritte verneinen sich Abbild und Kommentar in unendlicher Spiegelung. Die Abbildfunktion wird negiert und zugleich behauptet – in diesem unauflösbaren Dilemma scheint das **Medium selber als Gegenstand auf**. Der künstlerische Umgang mit Medien steht der Annahme entgegen, dass das Medium neutral und durchsichtig (nur ein Träger) ist. Nach Mersch zeigt sich darin eine **spezielle Möglichkeit von ästhetischen Verfahrensweisen gegenüber diskursiven, sie können eine Reflexion erlauben, wo keine Reflexion möglich** ist (S. 317).

Aus dieser Begriffsarbeit lassen sich für Code als künstlerisches Medium und Creative Coding bereits jetzt vorläufige Schlüsse ableiten: Code als Medium didaktisch einzusetzen, bedeutet, dass a) es dabei nicht nur um das Programmieren lernen (die Produktionstechnik) gehen kann, sondern auch um Geltung, b) die Geltungsebene nicht einfach da ist, sondern über Kommunikation erarbeitet wird. Konsequenterweise ist nun zu fragen, wie Geltung hervorgebracht und zugewiesen wird.

2.1.3 Rezeption

Im Kapitel über Medien wurde deutlich, dass **ein Medium etwas ist, das der Rezeption bedarf**. Ohne Rezeption gibt es keine Geltung, die Skulptur wird wieder zum Stein, der Film zum farbigen Gefflimmer. Sibylle Krämer konzeptualisiert in ihrem Beitrag Medien zuerst als

Boten, in einem Perspektivenwechsel gelangt sie dann von der Botenfigur zur Spur, welche der Bote hinterlässt und somit zum Empfänger, Spurenleser, zu der **Rezipientin**:

Während im Botengang die Aktivität beim Auftraggeber und Sender liegt, wandert die Akteursrolle beim Spurenlesen hin zum Empfänger. (Krämer, 2008, S. 87–88)

Die Spur begreift sie polysemisch und Spurenlesen als eine Suchbewegung, dabei begreift sie die Spur nicht nach dem Vorbild des semantisch bestimmten Zeichens (S. 90). Ich ergänze: Sie begreift die Spur als Bild. Die Bildrezeption wird zum Spurenlesen, die Boten sind abwesend. Die Botschaft muss in einem **kommunikativen Akt, der weder gänzlich subjektiv noch ganz intersubjektiv übereinstimmend ist, konstruiert** werden. Dieser Akt ist nie abschliessend, das bedeutet, dass er von anderen Spurenleser:innen wieder von neuem ausgeführt werden muss. Die geleistete Rezeptionsarbeit ersetzt das Artefakt nicht.

Der Kunstpädagoge Torsten Meyer erarbeitet den Rezeptionsbegriff innerhalb des Fachs: Nach ihm gibt es zwei Modelle der Rezeption, sie unterscheiden sich dadurch, ob der Sinn ausserhalb oder innerhalb der Darbietung gesucht wird. Ausserhalb meint, dass sich das Dargestellte in gänzlich in etwas anderes aufschlüsseln liesse – innerhalb meint, dass die **Bedeutung in der Ästhetik, im Spiel liegt und von dieser nicht zu trennen** ist. Zur Erklärung dieser Differenz verweist er auf die Kabbala: Die Rezeption kann davon ausgehen, dass in der Kabbala verschlüsseltes Wissen dechiffriert werden muss. Oder die Kabbala kann als ästhetisches Produkt verstanden werden und die Bedeutung fällt mit der Darstellung zusammen, ist von dieser nicht trennbar (Meyer, 2002, S. 226). Aus der Differenz dieser Rezeptionsmodelle leitet Meyer den spezifischen Beitrag des Fachs Kunst ab, nämlich **eine Art von Rezeption zu vermitteln, die davon ausgeht, dass Inhalte nicht unabhängig vom sie darstellenden Spiel zustande kommen**.

Daraus folgt: a) ein Medium bedarf der Rezeption, b) Rezeption ist eine Leistung, bei der individuelle und überindividuelle Sichtweisen in ein Verhältnis zueinander gebracht werden müssen, c) Rezeption beinhaltet Perspektiven auf das Produkt, auf dessen Wirkung und Interpretation, d) eine Rezeption innerhalb von Kunstpädagogik geht davon aus, dass Inhalte, Medium und Artefakt untrennbar sind.

2.2 Aus meiner Unterrichtspraxis – Parametrische Bilder

Abbildung 2: Zwei Zustände einer bildhaften Wettervisualisierung (Nina Diem, 2020)

Um bildhaft ins «Algorithmische Denken» einzusteigen sind Konzepte oder Erscheinungen geeignet, die kulturell bereits in visueller Weise bearbeitet werden und über die wir per se als fluktuierende, sich verändernde nachdenken. Eine Einsteigeraufgabe besteht darin, die

aktuelle Zeit in bildhafter Weise zu visualisieren (Levin & Brain, 2021). Im obigen Setting bestand die Aufgabe darin, Aspekte des Wetters in einem parametrischen Bild darzustellen und zwar ohne begleitende textliche Information. Ausgangspunkte der Visualisierungen waren sogenannte «Moodboards» Abbildung 3, über die sich die Studierenden individuell klar wurden, wie Wetterphänomene sichtbar gemacht und in welcher visuellen Sprache diese gefasst werden. Bei der Arbeit von Nina Diem stand die Idee einer sich verändernden Wasserfläche im Zentrum (Abbildung 2), bei der Arbeit von Samira die einer Sonnenblende (Abbildung 4), die sich je nach Lichteinfall öffnet oder schliesst.

Es gab zwei mögliche Levels von Umsetzung. Level 1 bestand darin, die Parameter über das GUI (Generated User Interface) von p5.js zu steuern und als Variablen einzubinden (Abbildung 4). Level 2 für Fortgeschrittene beinhaltete den Zugriff auf die API (Application Programming Interface) von weatherstack⁷ und das Einlesen der aktuellen Werte aus den Daten im JSON Format. Über ein Suchfeld konnte der jeweilige Ort eingegeben werden.

Abbildung 3: Moodboard Wetter (Nina Diem, 2020)

⁷ <https://weatherstack.com/>

Abbildung 4: Zwei Zustände einer bildhaften Wettervisualisierung (Samira Duddek, 2020)

3. Hauptteil, Untersuchung der Fragestellungen

3.1 In welchen Dimensionen kann die Praxis von Creative Coding betrachtet werden?

In einem ersten Zugang gehe ich von ausgewählten Werken aus, die ich beschreibend erschliesse. Die Reihenfolge der Werke ist grob chronologisch, beginnend in den 1950er- und 1960er-Jahren bis in die Gegenwart.

3.1.1 Werkbetrachtungen

Es gab in den 1950er- und 1960er-Jahren eine Reihe von Kunstschaffenden, die sich mit regelbasierter Gestaltung auseinandersetzten, teilweise noch bevor sie Zugang zu Computer hatten und einige von ihnen arbeiteten nie in dem Sinne mit Code, als dass sie ein Programm schrieben, das von einem Compiler und einem Grafikprogramm ausgeführt wurde. Weil sie wichtige Grundlagenarbeit dafür leisteten, dass eine visuelle Darstellung überhaupt als etwas betrachtet wurde, das formalisiert respektive über Formalisierung kreiert werden kann, werden hier auch solche Werke betrachtet. Vera Molnár, Sol LeWitt, Karl Gerstner gehören zu dieser frühen Generation von Künstler:innen, die formal der abstrakten Moderne nahestanden und die in der einen oder anderen Weise Algorithmen zur Erzeugung ihrer Bilder benutzt haben und diese Algorithmen teilweise auch in Form von Texten und Diagrammen veröffentlicht haben. In diesem Kontext gäbe es noch weitere wichtige Künstler:innen zu nennen, wie Frieder Nake, Georg Nees, Manfred Mohr, die auch zur Theoriebildung des <written image> (*writtenimages.net*, 2011) beigetragen haben. Bei einem derartigen Verständnis von algorithmisch beschriebenem Bild fragt sich natürlich, wo die Grenzen zu ziehen sind. In der Tat, Philip Galanter stellt fest, dass Generative Gestaltung älter als der Computer sei und er weist darauf hin, dass das Wort Algorithmus islamischen Ursprungs ist (Galanter, 2003, S. 12–13). Auch wenn diese Betrachtungsweise richtig ist, würde durch eine derartige Öffnung der Rahmen dieser Arbeit gesprengt und hier wird mit der Auswahl ungefähr in der Zeit gestartet, in der Computer als Maschinen zur Erzeugung von grafischem Output zur Verfügung standen.

Da einige der erwähnten Personen Kunstschaffende und in der Vermittlung tätig sind bzw. waren, sind es nicht nur im strengen Sinn Werke, die betrachtet werden, sondern auch Konzepte. Es handelt sich dabei nicht um Konzepte von Theoretiker:innen, sondern um Konzepte, die die Praktiker:innen formuliert haben und in denen sich etwas bündelt, was für die Praxis wichtig war.

Die präsentierte Auswahl hat folgende Ansprüche: a) Interessierten anhand von Werken einen ersten Einblick in die Geschichte von Creative Coding zu geben und b) eine Breite von

Material darzustellen, damit für die Hauptfragestellung verschiedene Perspektiven erarbeitet werden können, c) anhand der Geschichtlichkeit zu zeigen, dass Creative Coding mit zeitgenössischer Kunst verbunden war und ist, d) zu zeigen, wie jeweils neue informatische Praktiken in Creative Coding aufgenommen wurden.

Die Selektion beschränkt sich zugunsten der Zeitspanne von etwa 60 Jahren auf das zweidimensionale Bild im Kontext Medienkunst und lässt dreidimensionale Artefakte und Beispiele aus Design aussen vor. Für weitere Beispiele aus der Praxis und Protagonist:innen wird auf folgende Auswahl von Büchern verwiesen.

Bücher

- Creative Code (Maeda, 2004)
- Code@Art. Eine elementare Einführung in die Programmierung als künstlerische Praktik (Trogemann & Viehoff, 2005)
- Processing (Reas & Fry, 2007)
- Generative Gestaltung (Bohnacker et al., 2009)
- Form + Code in Design, Art and Architecture (Reas et al., 2010)
- Generative Art: A Practical Guide Using Processing (Pearson, 2011)
- The Nature of Code (Shiffman, 2012)
- Code as Creative Medium (Levin & Brain, 2021)
- Graphic Design in the Post-Digital Age (Conrad et al., 2021)

#1

Vera Molnár, *1924

Abbildung 5: Quatre éléments distribués au hasard, 1959

Abbildung 6: Structures des quadrilatères, 1986

Abbildung 5: Quatre éléments distribués au hasard (Molnár, 1959)

Abbildung 6: Structures des quadrilatères (Molnár, 1986)

Vera Molnár studierte Malerei, Kunstgeschichte und Ästhetik und gilt als **Vordenkerin der Computerkunst**. Sie entwickelte in den 1950er-Jahren ihre «méthode imaginaire» und stellte Regeln für zufällige Variationen von Kompositionen auf, führte diese Algorithmen bildnerisch aus, noch bevor sie Zugang zu einem Computer hatte (*Abbildung 5*), später entwickelte sie ihr eigenes Computerprogramm für ihre künstlerische Arbeit. Ihre Werke zeichnen sich aus durch eine strenge Serialität, die über gezieltes Experimentieren gebrochen und variiert wird. In ihren Bildern suchte sie nach eigener Aussage eine visuelle Spannung, erzeugt durch ein Prozent zufälliger Unordnung. Zufall bei Molnár muss immer in Bezug auf Ordnung gelesen

werden. So sagt sie in einem Interview, dass sie **zum Teil Ordnung und zum Teil Zufall** benutzt und dass der Zufall «**Luft in den Kopf**» bringt, es geht darum, Regeln aufzustellen und Regeln zu brechen (*Vera Molnár im Gespräch mit Sabine Schaschl, 2015*). Es sind unterschiedlich Ordnungssysteme, die im Werk (*Abbildung 6*) sichtbar werden, auf der kompositorischen Ebene und auf der Elementebene. Auf der kompositorischen Ebene beginnt das Bild auf der rechten Seite in grosser Dichte und wird gegen links immer weniger dicht, es plätschert sozusagen aus. Der Zufall greift auf der Elementebene ein; dort wird ein Viereck in ein Rechteck gezeichnet, wobei die Punkte zufällig in einem gewissen Mass von den Referenzpunkten abweichen. In einer übergeordneten künstlerischen Haltung kontrolliert Molnár ihre Kompositionen, ihr Hauptsystem besteht aus Ordnung und Geometrie, der Zufall bildet das Nebensystem, die Würze. In Referenz zu Musik kann man auch von verschiedenen kompositorischen Themen sprechen, die sich umspielen, einander folgen und ergänzen. Obwohl sich das Werk von Molnár gut eignet, studiert und dekomponiert zu werden, stösst man bei genauer Betrachtung auch auf Entscheidungen der Künstlerin, die sich nicht per se aus einem Regelwerk ableiten lassen. Wie verhalten sich die Farben Rot und Schwarz zueinander, was würde geschehen, wenn die Rollen von Rot und Schwarz getauscht würden, was, wenn bloss eine, was wenn drei Farben verwendet würden etc. So kann sich ein differenzierteres Verständnis eines Kunstwerks, basierend auf einem Regelwerk, bilden. Eines, in dem ein Regelwerk entworfen und gestaltet wird – und, so logisch es sein mag, nicht die Folge von rein logischen Überlegungen ist.

#2

Sol LeWitt, *1928, † 2007

Abbildung 7: Rule für Wall Drawing (Rule), 1974

Abbildung 8: Rule für Wall Drawing (Zeichnung), 1974

Abbildung 7: Rule für Wall Drawing (LeWitt, 1974)

Abbildung 8: Resultierende Zeichnung (LeWitt, 1974)

Golan Levin gab seinen Studierenden die Aufgabe, das Stück Code (Abbildung 7) des amerikanischen Künstlers Sol LeWitt auszuführen, wie es zu LeWitts Zeit die Aufgabe der assistierenden Zeichner:innen gewesen war. Die Studentin Melanie Kim schreibt dazu in ihrem Blog, wie ihr Kopf immer noch schmerze von der Arbeit, den Code von LeWitt, der ohne Struktur und ohne logische Syntax formuliert ist, zu dechiffrieren, ein Code, der erst verständlich ist, wenn man den gesamten Text gelesen hat (*Melanie Nailed It – 60210-A • Electronic Media Studio 2*, o. J.). Der Text wirkt mit seinen Verschleifungen und Wiederholungen wie eine rekursive, selbstähnliche Struktur, dies obwohl die resultierende Zeichnung nicht fraktal ist – es ist die Syntax, die diesen Charakter hat. Nicht alle

Anweisungen von Sol LeWitt sind derart schwer umzusetzen und auch nicht alle sind in gleicher Weise formuliert. Aus informatischer Sicht fällt auf, wie unterschiedlich die Notationssysteme von LeWitt waren und auch wie verschieden der Interpretationsspielraum ist, den er den Ausführenden gibt.

Das offene, browserbasierte Projekt «Solving Sol» publiziert Werke von ihm, die aus einfacheren Instruktionen bestehen und die Mitmachenden teilen ihre Arbeit öffentlich über Github. Bedingung ist, dass der Code von einem modernen Browser ohne Plugins ausführbar ist (Bouse, o. J.).

Sol LeWitt gilt als einer der Väter der Konzeptkunst. Seine Wall Drawings erschuf er als Beschreibungen, die allfällige Ausführung übernahmen andere Zeichner:innen oder Galerie Assistent:innen. Die Verbindung zur Konzeptkunst ist insofern von Bedeutung, als dass deren Theoretiker:innen den Denkakt, die **künstlerische Idee vorrangig betonten und die Ausführung durch die Kunstschaffenden selber als untergeordnet** betrachten. In einem grossen kunstgeschichtlichen Bogen gesehen, ist bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts sichtbar, wie Kunstschaffende die Thematik der möglichen Auftrennung von Konzept und Herstellung bearbeiten, dies ist auf dem Hintergrund der durchgehend industriellen Herstellung aller Güter zu lesen. Diese Einbettung ist bei Sol LeWitt wichtig, ansonsten erscheint seine Idee wie ein Spleen. Andere Bezüge, die man machen kann, sind die zu den «Pieces» von Yoko Ono oder zu Partituren von John Cage.

#3

Karl Gerstner, *1930, † 2017

Abbildung 9: Morphologischer Kasten des Typogramms, 2007

Abbildung 10: Carro 64, 1958

Abbildung 11: Programme entwerfen, 2007

a Basis					
1. Bestandteile	11. Wort	12. Abkürzung	13. Wortgruppe	14. kombiniert	
2. Type	21. Grotesk	22. Antiqua	23. Fraktur	24. sonst eine	25. kombiniert
3. Technik	31. geschrieben	32. gezeichnet	33. gesetzt	34. sonst eine	35. kombiniert
b Farbe					
1. Ton	11. hell	12. mittel	13. dunkel	14. kombiniert	
2. Wert	21. bunt	22. unbunt	23. gemischt	24. kombiniert	
c Auftritt					
1. Grösse	11. klein	12. mittel	13. gross	14. kombiniert	
2. Proportion	21. schmal	22. gewöhnlich	23. breit	24. kombiniert	
3. Fette	31. mager	32. normal	33. fett	34. kombiniert	
4. Neigung	41. gerade	42. schräg	43. kombiniert		
d Ausdruck					
1. Leserichtung	11. von links nach rechts	12. von oben nach unten	13. von unten nach oben	14. sonst wie	15. kombiniert
2. Spationierung	21. eng	22. normal	23. weit	24. kombiniert	
3. Form	31. tel quel	32. verstümmelt	33. projiziert	34. sonst etwas	35. kombiniert
4. Gestalt	41. tel quel	42. etwas weggelassen	43. etwas ersetzt	44. etwas hinzugefügt	45. kombiniert

Abbildung 9: Morphologischer Kasten des Typogramms (Gerstner, 2007)

Abbildung 10: Carro 64 (Gerstner, 1958)

Abbildung 11: Programme entwerfen (Gerstner, 2007, S. 23)

Karl Gerstner gehört zu einer Generation von Designer:innen, Kunstschaffenden und Pädagog:innen, die sich in den 1950er und 1960er-Jahren mit Rückgriff auf die Lehren des Bauhauses mit systematischem Entwerfen, mit der Syntax von Form und Komposition und mit dem Finden und Durcharbeiten von Gestaltungsregeln beschäftigt haben. Die Absicht, den Gestaltungsprozess regelbasiert durchzuführen, stand in Zusammenhang mit dem Wunsch, eine **systematische Arbeitsweise** zu entwickeln und darauf basierend **Varianten** entwickeln zu können.

Nach eigenen Angaben ist der morphologische Kasten (*Abbildung 9*) von Karl Gerstner ein Denkschema, nach dem Logos und Wortbilder entworfen werden können. Gerstner bezeichnet den Kasten als Entwurfsautomaten, wendet eine Seite später, auf der er seine Entwürfe zeigt, jedoch ein, die Granularität der Kriterien sei noch ungenau, unschlüssig und grob, die **eigentliche Arbeit sei die Entwicklung des Programms**.

Aber gerade das Schema selbst zu entwerfen, die Vollkommenheit anzustreben, ist die Substanz der Arbeit. (Gerstner, 2007, S. 13)

Die Arbeit «Carro 64» von Gerstner besteht aus vierundsechzig Aluminiumkuben, die in einem Verlauf von Rosa zu Blau individuell gefärbt sind, Gerstner bezeichnet sie als frühes Multiple, das ein **Partizipationsobjekt** ist – denn die jeweilige Komposition wurde von den Besitzer:innen erstellt. Er spricht auch davon, dass er mit visuellen Mitteln so umgehen möchte, wie ein Komponist mit der Tonleiter und eine spätere Version der Arbeit nennt er «color sounds». In Gerstners Buch von 1964 (Neuaufgabe 2007) finden sich Gedankengänge, die auf der Basis der Digitalisierung (hier ist die informatische Umwandlung

gemeint) spannend zu lesen sind, wie jener, dass alle Elemente des Visuellen grundsätzlich kontinuierlich sind, dass jede Farbe, jede Form in etwas anderes überführt werden kann und dass wenn man eine kontinuierliche Veränderung in Stufen abbildet, dass dann die Frage ist, wie viele Stufen man wählt (*Abbildung 10*) – eine der Fragen, die sich bei der Abtastung eines analogen Signals und der Analog-Digital-Wandlung stellt.

In einem zeitlichen Sprung verlasse ich nun die frühe Phase und steige wieder ein in den 1990er-Jahren, in denen der Personal Computer in den breiten Markt eintritt. Kulturell und gesellschaftspolitisch waren die 1970er- und 1980er-Jahre eher durch das Sprengen von Regeln und Systemen geprägt als durch das Denken in Systemen. Die Umwälzungen der 1970er-Jahre, Punk in den 1980ern, der Neo-Expressionismus in der Malerei, visuelle Kommunikation und Pop Art, liessen die Ansätze der frühen algorithmischen Kunst hinter sich. Die Postmoderne brachte Dekonstruktion, Kritik der grossen Erzählungen der Moderne, die Metapher eines strukturierten Baums von Wissen wurde ersetzt durch die eines Rhizoms ohne zentrales Organisationssystem (Deleuze & Guattari, 1977). Dies alles führte zu einer Distanzierung von den Denkwelten dieser frühen Computerkünstler:innen und auch dazu, dass sie im Rahmen von Kunst und Medienkunst wenig wahrgenommen und thematisiert wurden. Der Verlust an zugeschriebener Relevanz betraf zudem den Referenzpunkt der damaligen Computerkunst, die konkrete Kunst, die von den neuen Strömungen als formalistisch wahrgenommen wurde. Erst durch die Verbreitung von digitalen Grafikprogrammen (Bsp. Adobe Photoshop, erste Version 1990) wurden die Implikationen und Abstraktionen, die dem rechnerischen Zugriff auf Bilder zugrunde liegen, von jungen Designer:innen wie John Maeda wieder thematisiert und befragt.

#4

John Maeda, *1966

Abbildung 12: Screenshot Ted Talk «My journey in design», 2008

Abbildung 13: Buchseite aus «Design By Numbers» (S. 30), 1999

Abbildung 12: Ted Talk «My journey in design»
(Maeda 2008)

Abbildung 13: Buchseite aus «Design By Numbers» (Maeda, 1999, S.30)

Maeda spricht in einem Ted Talk darüber, wie er Anfang der 1990er-Jahre begann, sich als Designer mit dem Computer zu beschäftigen. Er baute eine eigene Version eines Zeichenprogramms und hatte dabei die Idee, eine neue Funktion hinzuzufügen: Er wollte

einem einzelnen Punkt die Fähigkeit geben, keinen kartesisch fix definierten, sondern einen variablen, freien Zustand zu geben «**You can fly like a bird. You're free**», worauf sich der Punkt dauernd bewegte. Er beschreibt im Talk, wie er darüber nachzudenken begann, was den Computer als Medium ausmacht, was ihn von Print und von Video unterscheidet, speziell auf einer zeitlichen Ebene «**it goes on forever**» (Maeda, 2008). In einem Umfeld, das noch stark von Vorstellungen von der guten Form («Gute Form», 2021) bestimmt war, ertete Maeda entsprechend grosse Kritik von seinen Professor:innen. Maeda beschäftigte sich damit, was Skills für Designer im Computerzeitalter sind – im Unterschied zu handwerklichen Skills beispielsweise eines japanischen Schriftensmalers. Er vergleicht den enormen Effort, den der Maler leisten musste, um seine motorischen Fertigkeiten zu trainieren mit dem Aufwand, den es bedeutet, einen digitalen Button zu drücken, um eine Aktion auszuführen. Maedas Schlussfolgerung war, dass die neuen Skills nicht darin bestehen, die Bedienung von Programmen zu lernen, sondern darin, zu verstehen, wie computerbasierte Ästhetik funktioniert.

The true skill of a digital designer is the practiced art of computer programming, or computation, as it is referenced in this book. (Maeda, 1999, S. 20)

In seinem Buch «Design By Numbers» (*Abbildung 13*) vermittelt Maeda die Prinzipien der Formalisierung von Gestaltung und von Befehlen, die notwendig ist, um mit einem Computer zu interagieren. Seine zwölf Varianten, um einem Computer mitzuteilen, wie eine Linie gezeichnet werden soll, können wie eine Fortsetzung von Sol LeWitts unterschiedlich offenen oder geschlossenen Anweisungen an einen menschlichen Ausführenden gelesen werden.

#5

Martin Wattenberg, *1970

Abbildung 14: Shape of Songs, Online Version, 2001

Abbildung 15: Shape of Songs, (Vivaldi), 2001

THE SHAPE OF SONG

What the diagrams mean | Image gallery | Home | Contact

Repertoire (948 pieces)

Composer	Title
311	Down
a	mario
AC/DC	Back In Black
	Highway To Hell
	Let There Be ...
	TNT
	Who Made Who
	You Shook M...
Aphex Twin	4
beetles	beetles
Art of Noise	Camilla
	Moments in ...
Asunder	Asleep
	For Tobe
	For Tobe
	Loose lips
Bach	A Musical Off...
	A Musical Off...
	Brandenburg ...
	bww542
	bww543
	bww546
	C sharp minor...
	✓ Fugue, D Minor
	Goldberg Vari...
	Invento 13
Bach, J.S.	Jesu Joy of M...
	Paeccanalia I

Fugue, D Minor. Bach. Viewing track 2 of 3.

Play (all tracks)

You can add any MIDI file on the web to the repertoire.

URL

Title

Composer

Add to repertoire

Enter the URL of a MIDI file and the title of the piece. Composer is optional but nice.

Abbildung 14: Shape of Songs (Wattenberg, 2001)

Abbildung 15: Shape of Songs, Vivaldi (Wattenberg, 2001)

In «Shape of Songs» visualisiert Martin Wattenberg, inwiefern und wann sich ein musikalisches Thema in einem Musikstück wiederholt und verbindet identische Passagen durch einen halben oder ganzen Kreis (Abbildung 14 und Abbildung 15). Dadurch ergibt sich ein unverwechselbares Bild der inneren Struktur der Komposition, Vivaldi beispielsweise hat einen anderen visuellen Ausdruck als Bach, als Madonna, als Philip Glass. Die Arbeit existiert in verschiedenen Formen, als lokales Programm, als Ausdruck (Print) – in einer Version (leider nicht mehr online) konnten die Betrachter:innen über Browser ihre eigenen MIDI Sound Files hochladen und das resultierende Bild wurde generiert. Die Arbeit ist eine Form von künstlerischer Datenvisualisierung, die Shapes sind **abstrakte Bilder und gleichzeitig sind sie mehr, sie sind auch Information und sie entspringen Information**. Wattenberg sagt:

Although the images created in The Shape of Song are far from a literal translation of the music, the arc-based diagrams came closer than anything else to expressing the mystery and beauty I feel when listening to the underlying compositions. (Reas & Fry, 2007, S. 161)

Auf einer informatischen Ebene benutzt Wattenberg Konzepte, die bereits existieren; in einem Suffixbaum werden die musikalischen Sequenzen in eine effizient durchsuchbare Baumstruktur umgewandelt (*The Shape of Song | Turbulence*, o. J.). **Suffixbäume** werden eigentlich zum schnellen Erkennen von Phrasen in grossen Mengen von Text benutzt (Google). Wattenberg nimmt dieses Konzept und wendet es in einem anderen als dem üblichen Kontext an, in seinem Fall, um musikalische Muster zu finden. Visuell erinnern die

Bögen (*Abbildung 14*) an den **Phrasierungsbogen in der Notenschrift** der Musik, der den Anfang und das Ende einer musikalischen Einheit markiert. Man könnte sagen, seine Arbeit ‹verheiratet› bestehende Konzepte aus der Informatik und der Musiknotation. Auch auf einer anderen Ebene ist die Arbeit interessant: Im Unterschied zu den bisher betrachteten, besteht sie nicht bloss aus einem geschlossenen algorithmischen System, sondern sie hat eine Schnittstelle gegen aussen, sie nimmt variable Daten auf und verarbeitet diese in Echtzeit.

#6

Evan Roth, *1978 & Ben Engebretth (*unbekannt)

Abbildung 16: White Glove Tracking, 2007

Abbildung 17: White Glove Tracking, Filmstill aus *Flocking Gloves*, Interpretation von David Wicks, 2007

Abbildung 16: White Glove Tracking (Roth & Engebretth, 2007)

Abbildung 17: *White Glove Tracking*, Filmstill aus *Flocking Gloves*, Interpretation von David Wicks (Roth & Engebret, 2007)

Der weisse, glitzernde Handschuh war das Markenzeichen des Popstars Michael Jackson, er trug ihn mal links, mal rechts – aber immer nur einen. 1983 bei seiner berühmten Darbietung von «Billie Jean» trat der Handschuh quasi in die breite Öffentlichkeit, die Performance wurde im Fernsehen ausgestrahlt und der Auftritt weltberühmt. Die Künstler Evan Roth und Ben Engebret baten im Jahr 2007 die Internetbenutzer:innen darum, ihnen zu helfen, die Koordinaten dieses weissen ikonischen Handschuhs in den 10'060 Einzelbildern der Ausstrahlung von 1983 zu lokalisieren, 72 Stunden später waren die Daten erfasst, das Textfile ist heute noch online (Roth & Engebret, 2007). Die Datenspur wurde kollektiv erstellt und in einem zweiten Schritt kollektiv visualisiert, die Arbeiten inklusive der jeweiligen Source Codes sind auf der Onlinegalerie zu sehen, beispielsweise die Interpretation «Flocking Gloves» (Abbildung 17 und <https://vimeo.com/429200>). Diese ist ein Musikfilm mit dem Originalton, dabei werden in jedem Frame zehn Datenpunkte des Handschuhs ausgelesen und in einer Kurve verbunden. Die Farbe des Strichs wird entsprechend der Farbe des Originalfilms gewählt. Dadurch entsteht in dieser Interpretation eine de-kontextualisierte Bewegungszeichnung des ikonischen Gegenstands. Eine andere Arbeit übersetzt den Handschuh in einen Cursor, eine andere die Schnelligkeit der Bewegung in Tonhöhe, wieder eine andere baut auf der «Slitscan»-Technik auf, bei der nur ein schmaler Streifen den aktuellen Frame (mit dem Handschuh) zeigt, und die Frames, die zeitlich vorher und nachher kommen, sind als Parallelstreifen sichtbar. Das gesamte Projekt ist durch **Offenheit und Kollaboration** geprägt, dabei wird gemeinsam Kulturgut bearbeitet, per **Remix** neu interpretiert und wieder in einen kollektiven Raum als neues Material zurückgespielt.

#7

!Mediengruppe Bitnik

Opera Calling, 2007

Abbildung 18: Opera Calling, Installation im Cabaret Voltaire, 2007

Abbildung 18: Opera Calling, Screenshot Beitrag von SRF (!Mediengruppe Bitnik, 2007)

Die !Mediengruppe Bitnik verwanzte das Opernhaus Zürich, während der Live-Aufführungen vermittelte ein Computer per Zufallsgenerator Telefonanrufe. Die Angerufenen bekamen über Band eine kurze Information zur Aktion und konnten dann so lange mithören, wie sie wollten. Ein Zusammenschnitt der Kommentare und Tonspuren kann auf der Website der Gruppe gehört werden. Die Mitschnitte bilden eine Collage zwischen Hochkultur und profanem Alltag, Kinder hören mit, die Aktion wird kommentiert, Opernpreise in Budapest und Zürich verglichen, einer der Angerufenen sagt: «Ich will doch keine Oper», ein anderer: «Da singt einer, wunderschön» (!Mediengruppe Bitnik, 2007). Bitnik wollte nach eigenen Aussagen eine Diskussion entfachen über das Anrecht der Öffentlichkeit auf Kultur, sie bezeichneten sich als Kulturpiraten. Die Bürger:innen zahlen Steuern und haben nach Verständnis von Bitnik das Recht, an der subventionierten Hochkultur teilzunehmen. Das Opernhaus reagierte empört, leitete rechtliche Schritte ein, es argumentierte, sie schützen die Übertragungsrechte der Künstler:innen. Das Projekt besitzt eine grosse erzählerische Qualität und fand aus diesem Grund ein riesiges Medienecho.

Im Kontext der übrigen Auswahl fällt die Arbeit «Opera Calling» der !Mediengruppe Bitnik zuerst einmal aus dem Rahmen. Sie ist nicht visuell-generisch, es stellt sich vielmehr die Frage, woraus das Werk besteht: In der Aktion an sich? Sind die Kommentare der Angerufenen Teil des Werks? Ist es die Berichterstattung in den Medien?

Die Arbeit zeigt jedoch wichtige Aspekte von **künstlerischen Strategien: Kritik und Widerständigkeit**. Die Aktion wirft verschiedene interessante Fragen zu Autorschaft, künstlerischer Appropriation, Werk und Urheberrecht auf. Was Bitnik hiermit hervorbringen ist keine bildhafte Ästhetik, kein klassisches Designprodukt, ihre Arbeit ist performativ und die Strategie derjenigen der Guerilla Girls verwandt («Guerrilla Girls», 2021). Im Rahmen der übrigen Beispiele steht «Opera Calling» für Verfahren, die auch mit «Cultural Hacking» (Düllo, 2005) bezeichnet werden und thematisiert damit einhergehend **Formen von Werk und Autorschaft**.

#8

Casey Reas, *1972

Abbildung 19: Process Compendium (Screenshot https://reas.com/compendium_text/), 2010

Abbildung 20: Process Compendium (S. 11), 2010

Abbildung 21: Process Compendium (S. 37), 2010

Abbildung 22: Process Compendium (S. 128), 2010

```
Forms
F1: Circle
F2: Line

Behaviors
B1: Move in a straight line
B2: Constrain to surface
B3: Change direction while touching another Element
B4: Move away from an overlapping Element
B5: Enter from the opposite edge after moving off the surface
B6: Orient toward the direction of an Element that is touching
B7: Deviate from the current direction

Elements
E1: F1 + B1 + B2 + B3 + B4
E2: F1 + B1 + B5
E3: F2 + B1 + B3 + B5
E4: F1 + B1 + B2 + B3
E5: F2 + B1 + B5 + B6 + B7

//

Process 18

A rectangular surface filled with instances of Element 5, each with a different size and gray value. Draw a quadrilateral connecting the endpoints of each pair of Elements that are touching. Increase the opacity of the quadrilateral while the Elements are touching and decrease while they are not.

Implemented by Casey Reas
Summer 2007, Winter 2008
Processing 125 / 135
```

Abbildung 19: Process Compendium (Reas, 2010)

Abbildung 20: Process Compendium (Reas, 2010, S. 11)

Abbildung 21: Process Compendium (Reas, 2010, S. 37)

Abbildung 22: Process 10 (Installation) (Reas, 2010, S. 128)

Die Arbeit «Process Compendium» von Casey Reas besteht aus **Formen, Verhalten und Elementen**. Formen sind Kreis und Linie, Verhalten beschreiben die Art der Bewegung bei Kontakt mit anderen Elementen oder wenn der Bildraum verlassen wird, Bsp.: «Move away from an overlapping Element». Elemente sind Formen mit Verhalten, Prozesse schlussendlich beschreiben die Ausführung der Elemente. Reas gewichtet diese konzeptionell beschreibenden Texte sehr stark. Er bezeichnet sie als den wichtigsten Teil der Arbeit und vergleicht sie mit einer Partitur und betrachtet die Interpretation durch Software sekundär.

The most important element of Process «NUMBER» is the text. The text is the Process described in English, written with the intent to translate its content into software. [...] The software interpretation is secondary to the text. The text leaves many decisions open to the programmer [...]. The hardware is inconsequential and in time it will fail [...]. If a component of the hardware fails, it may be replaced without diminishing the work. (Reas, 2010, S. 113)

Die visuellen Darstellungen weisen eine hohe Komplexität und Dichte auf, was einerseits daher kommt, dass es in der verwendeten Software «Processing» möglich ist, alle gezeichneten Frames übereinander zu zeichnen. Andererseits entsteht die Komplexität dadurch, dass nicht eine zentrale Instanz die visuelle Erscheinung kontrolliert, sondern dass die einzelnen Elemente in ihrem Verhalten zu den Nachbarelementen die Gesamtwirkung zeichnen. Dadurch kann man von einem **emergenten System** sprechen, das Gesamte ist grösser als die Einzelteile und die Organisation entsteht aus den Einzelteilen. Reas betont selbst, er sei mehr am System als an der ästhetischen Wirkung interessiert. Im Gespräch mit Andrew Maxwell fällt der Begriff **«disownership»** als Vision für eine Haltung, die am Teilen und nicht am Besitz interessiert ist (Reas & Maxwell, 2015, S. 15). Wie bei Maeda und Wattenberg sieht man auch bei Reas, wie Künstler:innen mit Technologie experimentieren und sie für ihre Anliegen nutzbar machen beziehungsweise explorieren, was dadurch möglich wird: Das Programmierparadigma der objektorientierten Programmierung (OOP) in dem jede Instanz einer Klasse auf dasselbe Methodenset zugreifen kann und ihren inneren Zustand selbst verwaltet, ermöglicht emergentes Verhalten. *Abbildung 21* zeigt ein Stadium von Prozess 6. Im Buch «Process Compendium» stellt Reas beides dar, Einzelbilder und zeitliche Serien, die das Wachstum zeigen, die Prozesse wurden auch in einer Installation als Projektion gezeigt (*Abbildung 22*).

#9

Golan Levin, *1972 & Zachary Liebermann, *1977

Abbildung 23: Re:FACE, 2010

Abbildung 24: Re:FACE, 2010

Abbildung 23: Re:FACE (Levin & Liebermann, 2010)

Abbildung 24: Re:FACE (Levin & Liebermann, 2010)

Beim Spiel «Cadavre Exquis», geht es darum, gemeinsam eine Figur zu zeichnen, ohne dass man jeweils weiss, was die Mitspieler:innen gezeichnet haben – durch Umfalten des Papiers sind lediglich die Ansätze für das nächste Körperteil sichtbar und gemäss Regeln ist festgelegt, welcher Teil gezeichnet werden soll, aber nicht wie. Die Surrealisten nutzten diese Praxis, um dem Zufall in der Gestaltung mehr Raum zu geben. Golan Levin und Zachary Liebermann bauen auf dieser Idee auf, ihre Videoinstallation mixt dynamisch fortlaufend Münder, Augen und Augenbrauen von verschiedenen Personen. In der hier abgebildeten Version (Anchorage Version) des Projekts zeigen insgesamt sechs grosse Screens endlose Mischungen von Gesichtern, die die Schüler:innen in einem extra eingerichteten Studio aufnehmen und einspielen können. In anderen Versionen sitzen die Kameras direkt bei der Projektion, dadurch wirkt sie auf die Betrachtenden wie ein

Zerrspiegel der eigenen Mimik. «Re:FACE» benutzt Gesichtserkennungsmethoden, um die Gesichter automatisch auszurichten und zu segmentieren (Levin & Liebermann, o. J.). Die unterschiedlichen Perspektiven der Originalporträts werden jedoch nicht völlig geglättet, wie dies beim Machine-Learning-Projekt «this person does not exist» geschieht (*This Person Does Not Exist*, o. J.). Die **Collage und Montage**, die in Echtzeit geschieht, exponiert den Algorithmus, der Gesichter perspektivisch entzerren kann. Das maschinelle Verfahren selbst wird zum Thema der Arbeit, seine Mächtigkeit wird entblösst. Durch das laufende Remixing wird sichtbar, was mit **«Glitching»** bezeichnet wird, der kurze Moment des Aufblitzens eines Fehlers in der Software. Die Bewegung von «Glitch Art» arbeitet mit der Auslösung absichtlicher Fehler, um die unterliegende technische Struktur zu exponieren. Die Arbeit «Re:FACE» nimmt die digitalen Ästhetik von «Glitch Art» auf. Wir sehen ein Stück weit dabei zu, wie die Algorithmen arbeiten, das «Reality Mining» (Zuboff, 2015) wird fassbar. Aus künstlerischer Sicht sind Verzerrungen, Fragmentierungen und die Auflösung einer einheitlichen Perspektive Gestaltungsmomente, die im Expressionismus und Kubismus eingesetzt wurden, um Beunruhigung, Erschütterung und Auflösung eines einheitlichen Weltbildes auszudrücken. Im Verzicht auf Realismus öffnet sich eine andere Dimension und die Ästhetik von Re:FACE erinnert an die Porträts des Malers Francis Bacon (Bacon, o. J.).

Die Arbeiten «Shape of Songs» und «Re:FACE» erweitern die Praktiken von CC. Die frühen Künstler:innen arbeiteten am System, am Regelwerk ihrer Bilder. «Shape of Songs» und – noch stärker – «Re:FACE» arbeiten ebenfalls an einem System, aber das System ist nicht mehr geschlossen, es nimmt Daten auf, formalisiert und verarbeitet diese laufend und generiert den Output. Inhaltlich öffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. Können die frühen Arbeiten aus heutiger Sicht allenfalls als geometrische Fingerübungen abgetan werden, wird hier viel direkter Bedeutung de- und rekonstruiert. Durch den Transfer von «meinem Bild» mit meinen Bewegungen, Zuckungen und Faxen in eine komische, amüsante und abstruse Collage mit den Zuckungen und Faxen meiner Peers entsteht Bekanntes und Befremdendes zugleich. Das Bild «gehört» teilweise mir als Betrachter:in, ich steuere und manipeliere es, und teilweise gehört es mir auch nicht, es wird gesteuert und gemixt von einem informatischen System.

#10

Mario Klingemann, *1970

Abbildung 25: Memories of Passerby I, 2018

Abbildung 25: Memories of Passerby I (Mario Klingemann, 2018)

«Memories of Passerby I» ist eine Komposition aus mehreren «Generative Adversarial Networks», die gegeneinander antreten, wobei einige der Instanzen Bilder generieren und andere die Bilder klassifizieren und beurteilen, wie nahe oder entfernt sie am Trainingsmaterial liegen. Zu grosse Nähe als auch zu grosse Entfernung zum Ausgangsmaterial sollen vermieden werden. Dieses besteht aus Porträts, gemalt von grossen Meistern der europäischen Kunstgeschichte aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, also aus einer Zeitspanne, in der das Bürgertum aufstieg und an Selbstbewusstsein gewann, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Erfindung der Fotografie der Malerei das abbildende Porträt streitig machte.

Die neuronalen Netzwerke bilden eine gigantische Remix-Maschine, wobei in diesem Remix der Schnitt nicht mehr sichtbar ist wie bei den Collagen der Surrealisten. Simulierende, ergänzende, lernende Algorithmen kreieren einen Remix ohne Schnitt. So entsteht eine in dauerndem Wandel befindliche Erscheinung, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Stetig

erscheint und wandelt sich die betörende Ästhetik der grossen Porträtmalerei; Haut, Licht, Augenlicht, Gesicht im Dunkel, der Blick aus dem Bild. Die künstliche Intelligenz generiert in Echtzeit laufend Porträts nichtexistierender Personen. In einem Feedback Loop werden die eigenen Kreationen wieder als Material eingespielt, wohin sich die Erfindungsmaschine bewegen wird, ist nicht voraussehbar.

Mit «Re:FACE» von Levin & Liebermann wurde bereits ein Beispiel von CC betrachtet, das eine andere Haltung als die frühe Computerkunst zur abbildenden Dimension eines Bildes hat. In Parallelität zur damals aktuellen Kunst waren frühe Arbeiten nicht abbildend, gegenwärtig wird wiederum in Parallelität zu einer zeitgenössischen Kunst der abbildende Aspekt befragt.

3.1.2 Dimensionen aus den Betrachtungen

Nun werden aus den besprochenen Arbeiten zwei thematische Dimensionen herausgearbeitet. Dabei wird die Tätigkeit von Creative Coding einerseits über den ›Werkstoff‹, über die Frage **nach Beschaffenheit des Mediums**, andererseits über die werkschaffende Person, die Frage nach deren Strategien genauer betrachtet. Auf einer theoretischen Ebene wird das Verhältnis von werkschaffender Person und Werk über die Dimension der **Autorschaft** verhandelt.

Mit Medium und Autorschaft wurden zwei Dimensionen gewählt, die das Potential haben, Anschluss für verschiedene Diskurse zu bieten. Code hat bestimmte Eigenschaften, Code ist in der Kompilation auch Prozess und mit der Rechenmaschine wird er zum Produkt, zum kulturellen ›Layer‹. Autorschaft und Werk sind kulturelle Dimensionen. Die Frage wird sein, wie sie sich in den unterschiedlichen Arbeiten unter der Bedingung der Digitalisierung darstellen und wie sie in der Theorie reflektiert werden.

3.1.3 Medium und Autorschaft

In diesem Kapitel werden die beiden Dimensionen aus der Theorie beleuchtet. Für das Medium Code wurde ein Text des Medientheoretikers und Künstlers Lev Manovich ausgewählt. Manovich ist im Kontext dieser Arbeit interessant, weil er zwar einerseits Theoretiker ist, andererseits aber auch Künstler. Herzog sieht bei Manovich Ideen für einen **interdisziplinären Raum zwischen Medienbildung und informatischer Bildung** (Herzog, 2016). Der Text von Manovich ist relativ alt, er stammt aus dem Jahr 2001, hat aber eine luzide und teilweise prophetische Qualität.

Für die Dimension der Autorschaft wurde vor allem mit Texten der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder und Giaco Schiesser gearbeitet, die reflektieren, wie neue Medien neue Konfigurationen von Autorschaft ermöglichen. In den jeweiligen Dimensionen von Autorschaft scheint auf, welche Narrationen eine Gesellschaft dafür entwickelt, wie Sinn erzeugt wird. In dieser Hinsicht hat uns die Autorfigur mehr zu sagen, als auf welche Arten ein Kunstwerk erstellt werden kann. In den zeitgenössischen Dimensionen zeigen sich Strategien der Aneignung, des Umgangs mit Überforderung, mit Überfluss an Kulturgütern. So verstanden, zeigen die **Praktiken der Autorfigur emanzipatorische Momente**.

The Language of New Media

Manovich steht in einer Reihe von Denker:innen die den kulturellen Aspekt von Digitalität über ihre technische, materielle Erscheinungsform fassen. Wie auch Kittler (Cramer, 2011; Kittler, 2008) auf den er sich bezieht, geht Manovich bei ›The Language of New Media‹ beim

medialen Verständnis von der Informatik selbst aus, nicht von den Geisteswissenschaften. Manovich verwehrt sich aber gegen den Vorwurf von Technikdeterminismus⁸. Er sagt, Software sei Teil der Kultur und entstehe in einer Wechselwirkung, Software forme Kultur und kulturelle, soziale, ökonomische Kräfte würden umgekehrt die Entwicklung von Software beeinflussen (Manovich, 2008).

Manovich publizierte 2001 eine Theorie des neuen Medienobjekts als Beitrag, die damalige Gegenwart zu verstehen und eine Blaupause für weitere Experimente vorzulegen. Er versteht seinen Beitrag als **Zeitzeugenschaft, eine theoretische Reflexion während der Herausbildung des neuen Mediums**, die sich später möglicherweise als nicht richtig, nicht wesentlich erweisen würde, die aber dennoch dokumentiert, was in einer frühen Zeit der Entstehung gedacht wurde. Unter «new media objects» fasst er bewegte Bilder, Töne, Formen, Räume, Websites, Spiele, Texte. In seiner breiten Sichtweise von «new media object» wären Medienprodukte wie News Apps, Games, Bots, künstlerische Installationen wie «Re:FACE» enthalten. Obwohl diese breite Fassung aus heutiger Sicht Fragen aufwirft besteht Manovichs Beitrag darin, auf einer theoretischen Ebene fünf Charakteristiken herauszubilden, die «new media» ausmachen. Seine Leistung ist es, Prinzipien vorgeschlagen zu haben, die **informatische Prinzipien sind, diese aber als kulturelle zu lesen**. Die fünf Charakteristiken bauen aufeinander auf, die jeweils folgenden basieren auf den vorhergehenden.

Das erste Charakteristikum von «new media» besteht darin, dass alle Artefakte **numerisch repräsentiert** sind. Aus dieser Tatsache folgen zwei Konsequenzen, die Objekte können mit **mathematischen Funktionen beschrieben werden und sie sind algorithmisch manipulierbar**. Die vollständige numerische Repräsentation unterscheidet «new media», denn «old media» bestand aus kontinuierlichen Daten (Malerei, Skulptur) oder «modern media» aus einer Kombination von kontinuierlichen und diskreten⁹ wie Film oder Druck (die Rasterpunkte diskret und die Farbe kontinuierlich). In «new media» werden kontinuierliche Werte in diskrete überführt, damit gehen Informationen verloren. Nun kann man zu Recht einwenden, dass auch bei jeder analog-medialen Darstellung Informationen verloren gehen,

⁸ Die (mittlerweile als überholt geltende) Sichtweise von Technikdeterminismus geht davon aus, dass Technik die Gesellschaft und ihre Akteur:innen beeinflusst und sozialen Wandel hervorruft. In dieser Sichtweise ist Technik die aktive Variable und die Gesellschaft die passive.

⁹ Unter diskreten Werten versteht man solche, die einer gestuften Abfolge entsprechen, z. Bsp. die Angaben 0–255 für schwarz zu weiss in 256 Abstufungen. Unter kontinuierlichen Werten versteht man unendlichen Verlauf. Die Mathematik als Lehre von den Zahlen beschäftigt sich mit diskreten Werten und als Lehre von Geometrie mit kontinuierlichen.

so beispielsweise die Dreidimensionalität oder die Farbe. Manovich spricht hier jedoch nicht davon, sondern von Eigenschaften des Mediums, das in sich selber gestuft ist und nicht unendlich wie Bleistiftspuren oder belichteter Film (Manovich, 2001, S. 27–30). Auf Ebene des Phänomens von «new media» mag diese Abgrenzung keine Rolle spielen, wer von uns ist in der Lage, die Pixel auf den hochauflösenden Screens zu unterscheiden? Auf der Ebene der Operationen ist die Überführung von Kontinuum in Diskretes sehr wohl von Bedeutung. Die Grundelemente von «new media» bestehen aus Information, die Werte liegen in exakt bestimmten Bereichen, auf jedes der Elemente kann unabhängig von den anderen zugegriffen werden, exakte Manipulationen und Überführungen des Informationsgehalts beispielsweise der Farbe eines Pixels in eine Tonfrequenz sind möglich.

Das zweite Prinzip ist nach Manovich die **Modularität**, er meint damit, dass ein neues Medienobjekt aus Unterobjekten besteht, die separat abgelegt und manipuliert werden können. Illustriert wird Modularität am Beispiel einer Website, welche eine Struktur in Form des HTML Dokuments besitzt, dieses Dokument kann andere Objekte einbinden, wie Bilder, Styles oder Daten. Diese anderen Objekte können auf demselben Server, aber auch gänzlich woanders liegen, die Beschreibungssprache jedes Objekts kann eine andere sein. Modularität bedeutet auch, dass Einzelteile verändert werden können, ohne dass die Gesamtstruktur angetastet werden muss (S. 30–31). Auch Modularität ist ein grundlegendes informatisches Prinzip, nach dem Programmierparadigma von OOP wird Code modular in «Baupläne» (Interfaces, Klassen) und Ableitungen dieser Baupläne in Form von Objekten aufgeteilt. Die Schichtenarchitektur in Netzwerkprotokollen folgt der Logik von Modularität; es ist festgelegt, welche Schicht welche Aufgabe hat und wie die Schichten miteinander kommunizieren. Der Vorteil dieser Bauweise liegt auf der Hand, solange die festgelegte Aufgabe erfüllt wird und die Kommunikationsschnittstelle richtig bedient wird, ist es aus Sicht des Gesamtsystems egal, wie das geschieht. Auf einer kulturellen Ebene folgt aus dem Organisationsprinzip von Modularität Flexibilität und Unabgeschlossenheit, ein Aspekt, auf den Manovich im vierten Charakteristikum Varianz eingeht.

Das dritte Prinzip, das auf den ersten beiden aufbaut, ist die **Automation**. Generell gestatten numerische Codierung und Modularität die Automatisierung einer Vielzahl von Operationen im Medienschaffen, Inhalte können automatisch – on the fly – generiert werden. Manovich unterscheidet zwischen high-level und low-level Automation, wobei high-level eine Form von semantischer Erkennung beinhaltet (der Text stammt aus 2001, also noch vor den grossen Technologiesprüngen der künstlichen Intelligenz). Das Internet als riesige Datenbank bietet einen Überfluss an Information zu allem und jedem, hier zeigt sich, dass die ersten beiden Prinzipien numerische Codierung und Modularität alleine nicht ausreichen, um Nutzen zu schaffen, es braucht die Automation, um Information auffindbar zu machen (S. 31–35). Während numerische **Codierung und Modularität zerteilende Aktionen sind, ist die**

Automation eine synthetisierende. Die zerlegten Bestandteile werden in der Automation wieder zusammengesetzt, um zu Bedeutungseinheiten für den Menschen zu werden, seien es Produkte, Texte oder Bilder. Darin zeigt sich die Macht der Automation als Prozess, nämlich in der Konstruktion von Bedeutung. Im Bereich des maschinellen Lernens tritt die **Deutungsfunktion von Automation** nochmals viel mächtiger auf, sie fällt Entscheidungen, sie schätzt Menschen in Bezug auf ihre Eignung für einen bestimmten Job ein (Bayerischer Rundfunk, AI Lab, 2021).

Eine weitere Folge der ersten beiden Prinzipien (numerische Repräsentation und Modularität) ist **Variation**. Im Hinblick auf das «media object» resultiert daraus eine Unabgeschlossenheit, die deutlicher wird, wenn man das Objekt vergleicht mit der Drucklegung im Buchdruck. Jedes «media object» kann in einer Vielzahl von Variationen bestehen, so entspricht es auch der postindustriellen Logik von **«production on demand»**. Im Unterschied zur massenmedialen Produktion, bei der alle Konsumierenden das gleiche Produkt erhalten, bietet die Variation Möglichkeiten der Individualisierung. Die Information über die User:innen wird benutzt, um die individuelle Konfiguration zu generieren. (Heute denken wir dabei an die Vielzahl der Recommender Systeme, welche entweder auf Basis des effektiven Userverhaltens oder aufgrund eines statistischen Zwillings Empfehlungen generieren.) Manovich bringt hier den Begriff «fraktale Struktur» ein. Damit meint er, dass die individuellen Variationen dieselbe Struktur haben – sie sind **selbstähnlich, nicht zwingendermassen formalästhetisch, aber die Bedingungen des zustande Kommens sind dieselben**. Umgekehrt wirft er in diesem Kapitel die Frage auf, inwiefern Entscheidungen eine **moralische Dimension** haben und ob die unendlichen Konfigurations- und Wahlmöglichkeiten, welche die User:innen heute haben, auch bedeuten, dass sie die Verantwortung dafür bekommen, wie sie die Welt und die menschliche Verfassung darin konzipieren (S. 35–45).

Das fünfte und letzte Prinzip von Manovich ist die **Transkodierung**. Im Jargon der neuen Medien heisst etwas transkodieren, «es in ein anderes Format zu übersetzen». Schliesslich finden sich neue Medien selbst im Zentrum der Transkodierungen zwischen den «Layers» des Computers und den «Layers» der Kultur (siehe Einleitung). Nach Manovich vollzieht die Computerisierung der Kultur allmählich eine vollständige Transkodierung in Bezug auf alle kulturellen Kategorien und Konzepte, die Berechenbarkeit betrifft immer tiefere Schichten der Kultur. Zu folgern, dass daraus einfach alte Konzepte in einem digitalen Format resultieren würden, ist zu kurz gedacht. **Die Computerisierung wirkt zurück auf die Kultur und verändert sie** (S. 45–48). In diesem Satz verdichtet sich das Unterfangen von Manovichs «The Language of New Media», das darin besteht, zu verstehen, welchen Charakter diese Veränderung hat.

Transkodierte Konzeption von Autorschaft und Werk

Auf den ersten Blick mag die Konzeption von Autorschaft und Werk eine kulturelle Dimension sein, die nichts mit dem technischen Layer zu tun hat. Ist doch der Schöpfer Autor (meistens männlich) eine Figur, die geschichtlich konstruiert ist und im Zusammenhang mit dem gesteigerten Wert des Individuums, durch Reformation und Aufklärung hervorgebracht wurde (Barthes, 2000). Wie sich aber zeigen wird – und das ist eine Bestätigung von Manovichs These – wird auch die kulturelle Dimension von Autorschaft und Werk transkodiert. Fast zeitgleich mit dem ersten Mikroprozessor von Intel veröffentlicht Roland Barthes 1968 eine Attacke auf die Konstruktion der Person des Autors, die laut Barthes der bürgerlichen Kulturindustrie zudient (Barthes, 2000). Ein Jahr später thematisiert Michel Foucault Werk und Autor als Kategorienbildung und wirft ein, dass auch Kategorien denkbar sind, die auf Relevanz des Diskurses beruhen oder auf Eigenschaften der Rezipient:innen (Foucault, 2000).

Giacco Schiesser nimmt die beiden Texte 2007 auf und sieht in den elektronischen Künsten eine selbstverständlich gewordene Haltung, einerseits mit vorhandenem Material zu spielen und andererseits damit einhergehend eine veränderte Haltung zur Autorschaft einzunehmen, **vom Schöpfer-Urheber zu «Meta-Autor:innen»** zu werden. Schiesser weist darauf hin, dass in der postindustriellen Gesellschaft unterschiedliche Autorschaftskonfigurationen nebeneinander existieren. Er verweist auf die Netzwerkgesellschaft, innerhalb welcher der Werkbegriff, der Autorbegriff, der Ort des Autors sowie Vorstellung und Konzept des geistigen Eigentums weitere Transformationen erfahren (S. 30).

Felix Stalder veröffentlicht fast zeitgleich mit Schiessers Text den Artikel «Neun Thesen zur Remix Kultur» (2009). Darin propagiert er, dass **Remix die kulturelle Form der Netzwerkgesellschaft** sei. Laut Stalder muss die Kultur mit Medienobjekten saturiert sein, damit Remix möglich wird und zwar dreifach: Die Objekte müssen weit verbreitet und günstig vorhanden sein. Zudem muss es kulturell möglich sein, über sie zu verfügen, es darf kein Sakrileg bedeuten, sie zu verwenden. Drittens müssen die Objekte materiell verfügbar sein. Remix macht Stalder erstmals nach der Erfindung des Buchdrucks aus, die Praxis der eindeutigen Referenzierung als eine dabei einhergehende Methode um einerseits den Ursprung zu kennzeichnen und andererseits die Eigenleistung transparent zu machen. Remix als breite, nicht nur in Subkulturen verbreitete «Meta-Methode» entstand in den 1990er-Jahren mit der Digitalisierung (informatischer Umwandlung) aller Medienobjekte, dem Internet, der Verbreitung von Personal Computern und dadurch der vollständigen Verfügbarkeit der Artefakte (Stalder, 2009, S. 11).

Die vierte These von Stalder zielt auf das Autorsubjekt und propagiert, dass die produktive Praxis der Remix-Kultur **kooperativ und verteilt** ist anstatt individuell und zentralisiert sei.

Nach Stalder formulierten die Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts Modelle der **individuellen, innerlichkeitszentrierten Kreativität** und legten damit eine normative Basis (S. 12). Dem Remix liegt eine andere Konzeption zugrunde, wobei gerade das Internet zusätzlich zu **synchroner (in Echtzeit) auch asynchrone** (es besteht eine gültige Version und sie wird von mehreren bearbeitet, Bsp. Wikipedia) und **serielle Kollaboration** (Transformation und das ursprüngliche Werk bleibt bestehen, kann über Dekaden geschehen) ermöglicht. Auch hier scheint wieder auf, dass das Verständnis von Autor und Werk ineinandergreifen. In der asynchronen Kollaboration kann kein Zeitpunkt festgelegt werden, an dem das Werk fertig ist, Wikipedia ist nie oder zu jedem Zeitpunkt abgeschlossen. Stalder betont, dass es nicht um ein gegensätzliches Modell bürgerlicher Individualität gehe, nicht um die Propagierung eines sozialistischen Kunst-Kollektivs sozusagen. Es geht vielmehr um **neue Formen der Subjektivität, in denen das Individuelle in Bezug zum Kollektiven** tritt (S. 15).

Eine weitere Dimension sieht Stadler in einer potentiellen Veränderung dessen, was im Remix zusammengefügt wird – er unterscheidet Remix in diesem Punkt von Montage. Remix sei **nicht mechanisch, sondern organisch**, alles kann zu jedem werden und die Kombination nur temporär. Remix greift in die vormals klar abgegrenzten Rollen von Produzierenden und Konsumierenden ein.

Über Remix werden somit neue Formationen von Subjekt und Anderen diskutiert sowie neue Produktionsstrategien. Die Netzwerkgesellschaft wird in diesem Text von Stalder in ihrem **ermöglichenden Potential** verstanden. Eine grundsätzlich **kritischere, widerständige** Haltung findet sich im Entwurf der Figur des **kulturellen Hackers, der Hackerin**¹⁰.

Meyer (2013) und Stalder (2014) entwerfen in ihren Texten diese Figur als eine neue Vorlage für Bildungsprojekte der nächsten Gesellschaft:

Der Hacker ist hier deshalb einfach jemand, der die Kulturtechniken beherrscht, die notwendig sind, um das Kontrollieren und das Kontrolliert-Werden als die beiden Seiten einer Medaille zu begreifen. (Meyer, 2013, S. 15)

Der kulturelle Hacker löst den Intellektuellen ab, der über Kritik einen Entwurf von einem idealen Zustand vorlegt und an die öffentliche Vernunft appelliert. Die **Hackerfigur agiert**

¹⁰ «Cultural Hacking» bezeichnet eine Kulturtechnik, bei der etwas entgegen der ursprünglichen Absicht benutzt wird. Dabei verliert das Wort im «Cultural Hacking» die Ambivalenz, die dem technischen «Hacker» noch innewohnt. Spielen, Umkodierung und Zweckentfremdung als Methoden werden betont, Ironie, Verabschiedung von Sinnkonstruktion, Subversion und Punk werden in diesem Zusammenhang genannt (Düllo, 2005).

nicht aus Freiheit, sondern in einem vor- und überdefinierten Feld, das sich selbst als transparent darstellt. Somit wird deutlich, dass die hier skizzierte Hackerfigur eine postmoderne Konzeption ist, sie geht nicht mehr davon aus, dass es einen idealen Zustand gibt.

Dieser Akt verwandelt Fremdbestimmung in Selbstbestimmung. Die Freiheit des Hackers ist das Resultat seiner Arbeit, nicht die Voraussetzung. Als solches ist sie immer bedroht, temporär und performativ, einer feindlichen Umgebung abgerungen, die alles daransetzt, die vom Hacker geschlagenen Schlupflöcher zu stopfen. (Stalder, 2014, S. 60)

Hacking ist nicht gleichzusetzen mit Zerstörung. Das Motto der !Mediengruppe Bitnik lautet «A clever solution to an interesting problem». In diesem Satz sind zwei Aussagen verflochten: Als erstes muss ein interessantes Problem erkannt und analysiert werden. Als zweites muss eine intelligente Lösung darauf gefunden werden. Statt Programmiercode wird kultureller Code im Sinne eines Zeichensystems einer Subkultur geknackt. Um diesen Code zu knacken, muss er zuerst verstanden werden, Konzeptentwicklung und theoretische Arbeit sind oftmals Vorbedingungen der Arbeit (Düllo, 2005, S. 25–26).

3.1.4 Vorläufige Erkenntnisse zur ersten Forschungsfrage

In welchen Dimensionen kann die Praxis von Creative Coding betrachtet werden?

Mit dem bisherigen Material schlage ich drei Thesen vor. Die erste hat mit dem künstlerischen Medium zu tun und grundsätzlich mit dem Medienbegriff. Die zweite mit informatischen Aspekten des Mediums Code und die dritte mit dem Prozess der Transkodierung. Im Schlusskapitel 5.3 *Fazit* werden alle Forschungsfragen verdichtet beantwortet.

#1 Medien gibt es nicht ohne Rezeption. Code als künstlerisches Medium zu betrachten, bedeutet, sich Gedanken über Ausdruck, Form, Wirkung und Wahrnehmung der kreierten Artefakte zu machen.

Von der Theorie her können die Diskurse angelegt werden, die eine in den Medien verwurzelte Kulturtheorie charakterisieren, diese unterscheidet zwischen Werkzeug und Medium. Etwas als Medium zu verstehen, bedeutet, Wirkung, Möglichkeiten, Wahrnehmung, Rezeption miteinzubeziehen. Medien vermitteln nicht nur, sie sind nicht nur Transportmittel, sie bringen auch hervor. Über diesen hervorbringenden Aspekt schafft der Medienbegriff

Zugriff auf einen Diskurs über **Intentionen, Wirkung und Wahrnehmung** der hergestellten Artefakte. Das heisst, **Produktion des Artefakts und Rezeption/Reflexion müssen aufeinander bezogene Lernprozesse sein.**

#2 Die zerteilende Reduktion und der synthetisierende Charakter des Mediums Code werden bei Creative Coding verhandelt und erlebbar. Beschreibung, Ästhetik und Bedeutung werden bearbeitet. Informatische Prinzipien und Programmierkonzepte werden als künstlerische Strategien benutzt.

In der Praxis von Creative Coding findet man die informatischen Charakteristiken, man findet sie auch thematisiert und reflektiert. So beispielsweise Variabilität, Modularität, Emergenz, Offenheit des Systems, die Integration von Zufall. Die Arbeit mit Code als künstlerisches Medium bedeutet, die **informatischen Charakteristiken anzuwenden in ihrem kulturellen Gestaltungspotential.**

#3 Die medialen Eigenschaften von Code transcodieren neben Ästhetik auch Strategien, Autorschaft und Werk. In den Strategien zeigen sich emanzipatorische und kollaborative Momente.

Neuere Entwürfe von Autorschaft sind der DJ, der bestehendes Kulturgut montiert und fortschreibt, im Remix neu zusammensetzt, der kulturelle Hacker, die Hackerin, die Fremdbestimmung in Selbstbestimmung umwandelt und Systeme gegen ihre ursprüngliche Bestimmung verwendet.

Die Modularität von Software bietet die Gelegenheit, Teile eines Artefakts gemeinsam zu bauen, andere individuell. **Die neuen Formen von Autorschaft bieten grössere Flexibilität: Es steht nicht nur Einzelarbeit oder Gruppenarbeit zur Wahl.** Bei «White Glove Tracking» wird der Datensatz gemeinsam erstellt, dann individuell interpretiert und der Source Code der Interpretationen wird wiederum zur Weiterverarbeitung veröffentlicht. Mediale Charakteristiken ermöglichen neue Autorkonfigurationen.

Die Tatsache, dass sich neue Dimensionen von Autorschaft innerhalb CC zeigen, heisst, dass darüber **nicht nur Programmieren gelernt, sondern Strategien zur Ermächtigung** erprobt werden können.

3.2 Aus meiner Unterrichtspraxis – Zufall, Modularität, APIs

Abbildung 26: *Random Cadavre Exquis* (Franziska Kleinsorg, 2021)

Bei «Cadavre Exquis» («Cadavre Exquis», 2021) geht es darum, dem Zufall Raum zu geben. Das Originalspiel der Surrealisten geht so: Jemand beginnt auf einem Blatt einen Kopf zu zeichnen und faltet das Blatt um, sodass nur der Halsansatz sichtbar ist, gibt es weiter und die nächste Person zeichnet den Oberkörper und die Arme etc. bis zu den Füßen. Am Schluss besteht die Überraschung darin, zu entdecken, was für ein Wesen entstanden ist. Hier wurde die Arbeit mit Zufall thematisiert und dann wurden mit einem einfachen Zugriff auf eine URL von Bilddatenbanken (Unsplash, Picsum) und einem thematischen Parameter (Kopf, Auge) Wesen generiert, die jedes Mal beim Aufruf der Seite neu und zufällig zusammengesetzt sind (Abbildung 26).

Die folgende Arbeit *Abbildung 27* entstand in einem Projektmodul, in dem es darum ging, mit Webtechnologien eine Visualisierung zu einem Song zu entwickeln. In der Arbeit von David Nicolai Soruco Herold werden bestimmte Begriffe aus dem Lied von John Lennon an die APIs (Application Programming Interface) von Bilddatenbanken geschickt und die so erhaltenen Bilder mit automatischen Bildmischverfahren übereinandergelegt. Die User:innen konnten die Originalbegriffe auch mit eigenen ersetzen und damit neue Anfragen starten und Bildcollagen generieren.

Abbildung 27: Arbeit mit Zufall und der API von Bilddiensten (David Nicolai Soruco Herold, 2021)

3.3 Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen?

Im Kapitel vorher wurden zwei Dimensionen von Creative Coding herausgearbeitet: Code als Medium und Konfigurationen von Autorschaft, die durch die mediale Qualität von Code hervortreten. Durch die beleuchtenden Theorien aus Kultur- und Medienwissenschaft ist ein inhaltlicher Bezug zu Kunst- und Medienpädagogik gegeben.

Um diese Themen im fachlich pädagogischen Diskurs zu verorten, wird nun mit Theorien aus der Kunstpädagogik gearbeitet. Obwohl damit in diesem Kapitel in eine spezifisch fachliche Perspektive eingestiegen wird, will ich die Materialien so darstellen, dass sie auch ausserhalb der Disziplin interpretierbar werden. Der erste fachliche Begründungsdiskurs, mit dem hier gearbeitet wird – dem von Torsten Meyer –, konstituiert das Fach BG/Kunstpädagogik zudem auf Medienpädagogik hin, darin zeigt sich bereits ein erster interdisziplinärer Anschluss.

Bevor auf Creative Coding im Kontext der Kunstpädagogik eingegangen wird, sind zuerst ein paar Begriffs- und Diskursbestimmungen im Feld notwendig. Worum geht es in Kunstpädagogik? Anschliessen werden drei Bestandteile hinzugezogen und in Bezug auf CC ausgelegt:

- a) eine Konstruktion des Fachs von Torsten Meyer auf die Digitalität hin
- b) das Studio Thinking Framework von Hetland & Winner
- c) jüngere Diskussionsbeiträge aus der Forschung zu Code im Kunstunterricht

3.3.1 Begriffsbestimmungen im fachlichen Umfeld

Die Disziplin und das Fach: Kunstpädagogik

Im Rahmen dieser Arbeit werden gewisse Vereinfachungen vorgenommen, Begriffe, deren Unterscheidung zu spezifisch ist, als dass dies in der fachübergreifenden Perspektive, die hier eingenommen wird, von Relevanz ist, werden als austauschbar behandelt. Die erste Vereinfachung betrifft die Fachbezeichnung, die zweite das Bezugsfeld des Fachs.

Die deutsche Bezeichnung der Disziplin lautet «Kunstpädagogik», im Lehrplan 21 (*Lehrplan 21 – Gesamtausgabe*, 2016) spricht man vom Fach «Bildnerischer Gestaltung», die Zürcher Hochschule der Künste als ausbildende Institution spricht vom Studiengang «Art Education», der Schweizer Fachverband hat im Jahr 2022 in einer Abstimmung eine Umbenennung des Fachs in «Kunst»¹¹ beschlossen. «Bildnerische Gestaltung», «Kunstvermittlung», «Art

¹¹ Mehr dazu auf der Website des Verbandes:

<https://lbg-eav.ch/de/aktuell/antrag-neue-fachbezeichnung-kunst/>

Education» und «Kunstpädagogik» sind von ihren Diskurstraditionen her nicht dasselbe, so hat die schweizerische vormals stark am Beruf orientierte «Art Education» noch wenig wissenschaftliche Forschungstradition und Theoriebildung aufzuweisen (Schürch & Vögele, 2021). Aber in dieser Arbeit wird die deutsche Bezeichnung «Kunstpädagogik» benutzt, als wenn dieser Begriff identisch wäre zu «Bildnerischem Gestalten» oder «Art Education», und zwar aus pragmatischen Gründen. Da es in der Arbeit um Fragen geht, zu denen es generell noch wenig Forschung und Literatur gibt, wäre eine Eingrenzung auf eine schweizerische Sicht und Fachbezeichnung nicht angemessen. Die verwendete Literatur zu CC ist zu grossen Teilen englischsprachig, aber die deutsche Forschung ist für das schweizerische Fachverständnis grundlegend und in deutschen Texten wird von «Kunstpädagogik» gesprochen.

Erweiterter Bildbegriff, erweitertes Kunstverständnis

In der Kunstpädagogik wird heute von einem erweiterten Kunstverständnis ausgegangen, Kunst diffundiert mit sozialen, gesellschaftlichen und alltäglichen Bereichen (Peez, 2018, S. 13). Der Lehrplan 21 spricht von einem erweiterten Bildbegriff, der einerseits zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder (genannt werden die Felder Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video, Animation) und andererseits dreidimensionale Werke in Architektur, Plastik, Installation und Performance umfasst (*Lehrplan 21 – Gesamtausgabe*, 2016, S. 377). Ohne die Diskussion öffnen zu wollen, ob die Aufzählung abschliessend und «erweiterter Bildbegriff» ein guter Terminus ist, wird die Sichtweise übernommen, dass Kunstpädagogik sich nicht nur auf Kunst bezieht und dass eine plurale Sichtweise von gestalterischen Praktiken angemessen ist. Es wird hier also nicht explizit zwischen Gestaltung, Kunst und Design unterschieden, nicht dass angenommen wird, dass alles dasselbe ist – aber erstens sind die Grenzen zwischen Kunst und Design, Gestaltung nicht trennscharf, zweitens trägt die Abgrenzung zur Verwirrung und nicht zur Klärung der Hauptfragestellungen bei. Wenn im Folgenden von «künstlerisch», «bildnerisch» oder «gestalterisch» die Rede sein wird, so werden diese Adjektive nicht inhaltlich unterschieden, die Variation hat vielmehr die Rolle, monotone Wiederholungen zu vermeiden.

Worum geht es im Fach?

Im Rahmen dieser Arbeit, die von ihrer Intention her so angelegt ist, dass ein Raum zwischen den Disziplinen entsteht, kann ein Wissen von theoretischen Diskursen um die Legitimation eines Fachs – an dieser Stelle Kunstpädagogik – nicht einfach vorausgesetzt werden. Um Creative Coding in der Fachperspektive zu verorten, ist zumindest ein

Skizzieren der Ziele und Begründungshorizonte notwendig. Auf die Gefahr hin, sehr schematisch, vereinfachend und einseitig zu sein, soll nun an dieser Stelle von den Zielen des Fachs gesprochen werden.

Von den Disziplinen her orientiert sich das Fach an **Kunstpraxis, an Kunstwissenschaft und an Pädagogik**. Wie sich die Ausrichtungen im Fach verbinden lassen ist eine Diskussion, welche die unterschiedlichen Entwürfe zur Disziplin begleitet, dabei geht es vor allem um die Gewichtung **künstlerischer und pädagogisch-didaktischer** Elemente (Peez, 2018).

Das Konstrukt «ästhetische Erfahrung» bildete historisch gesehen lange einen Konsens des Faches – nicht in Bezug darauf, wie es konzeptualisiert wurde, sondern als Konstrukt, an dem die Disziplin arbeitete. Ästhetik war ursprünglich eine Domäne der Philosophie (diese behandelte die Theorie des sinnlich Wahrnehmbaren), nicht der Kunst. Erst im 18. Jahrhundert haben Gottlieb Baumgarten und später Immanuel Kant den Begriff der Ästhetik so erweitert, dass sie sowohl sinnliche Erkenntnis als auch rationale Erkenntnis umfasst. Ästhetisch im Rahmen von Kunstpädagogik bedeutet nicht «schön», sondern es geht um Empfindungen und Erkenntnis, die mit der Wahrnehmung zusammenhängen (Limper, 2013, S. 26). Wie man solche Prozesse öffnet und begleitet, wurde in der Geschichte der Fachdisziplin immer wieder unterschiedlich diskutiert und verhandelt. Eine Einigkeit bestand aber darüber, dass **ästhetische Erfahrungsprozesse sowohl rezeptive als auch produktive Dimensionen** haben. Georg Peez macht Strukturmomente der ästhetischen Erfahrung aus, darunter Offenheit und Neugier, Genuss, Staunen, aber auch **Reflexion über die eigene Wahrnehmung und in Beziehung setzen der eigenen Erfahrung mit kulturellen und künstlerischen Produkten, kurzum dem Schatz einer kulturellen Geschichte** (Peez, 2018, S. 26).

3.3.2 Next Art Education

In der neueren Zeit ist ästhetische Erfahrung als eine Zieldimension des Fachs in Frage gestellt, das Konstrukt kann schwer operationalisiert und empirisch fassbar gemacht werden und es wird teilweise auch in Frage gestellt, ob es so etwas wie ästhetische Erfahrung überhaupt gibt. Die Zieldimensionen werden neu verhandelt, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher, uneinheitlicher Entwürfe, das Fach auszurichten und zu begründen. Einer davon stammt von Torsten Meyer, der 2002 das Fach im Zusammenhang mit Digitalisierung (hier ist der Oberbegriff für den Trend gemeint) und Medialisierung in Bezug auf Medienbildung und allgemeine Bildung konzeptualisiert hatte (Meyer, 2002). Später arbeitete Meyer diese Gedanken weiter aus zu Thesen zur Kunstpädagogik in der nächsten Gesellschaft. Mit «nächster Gesellschaft» bezieht er sich auf Dirk Baecker, der damit die

Gesellschaft bezeichnet, deren Wertschöpfungsketten, Kultur, Kommunikation, Organisation auf dem Computer beruhen (Meyer, 2013).

In Ermangelung eines theoretischen Begründungsdiskurses rund um die Thematik von Creative Coding in Kunstpädagogik wird hier auf die Arbeit von Meyer zurückgegriffen.

In einem grossen Bogen, der Fragen aus Philosophie, Theologie, Psychologie, Kunstgeschichte, Kommunikations- und Medienwissenschaften tangiert, führt Meyer vor, dass sich Kunstpädagogik letztlich auf das Menschsein, auf allgemeine Pädagogik und damit die Frage, wie der Mensch zum Menschen wird, beziehen müsse. Dabei bringt er **Kunstpädagogik mit Medienbildung in Zusammenhang** und verbindet diese mit Bildungsfragen. Er spricht auch von einer «durch Kunst motivierten» Pädagogik (S. 27). Damit stellt er Kunstpädagogik in ihrer Kunstbezogenheit und dem Bestreben, Kunst zu vermitteln in Frage und fasst sie neu als ein **Fach für Schnittstellen**:

Eine «Folge für unsere Auffassung von Bildung und Kultur» könnte ein Spezialfach für *Schnittstellen* sein. Ein Fach für Dispositionen, für Bindestriche, HyperLinks, Interfaces, ... ein Post-Fach. (Meyer, 2002, S. 242)

Medienbildung fasst er nicht als die Kompetenz, Software zu bedienen und Gefahren des Internets zu kennen, sondern mit Sloterdijk versteht er Medien als die kommunikativen Mittel, durch deren Gebrauch sich Gesellschaft überhaupt bildet (S. 214). So legt er für Medienpädagogik die Begründungsdimensionen tief an, es geht nach ihm nicht nur darum, die neuen Medien zu thematisieren. Sondern es geht um das Konstituierende von Medien, eine Bildung ohne Gesellschaft und Gesellschaft ohne Medien ist nicht möglich. Meyer fasst **Medialität als eine schon immer dagewesene Voraussetzung zur Bildung** von Gemeinschaft – dadurch entsteht Bildung durch den Umgang mit wie auch immer gearteten Medien.

Sein Diskurs ist von verschiedenen Filmbeispielen durchzogen, die in Verwandtschaft mit Platons Höhlengleichnis die Frage aufwerfen, was die Erfahrung von drinnen und draussen bedeutet, dieses drinnen und draussen bezieht sich auf die durch das Medium ermöglichte und begrenzte Welterfahrung. In der «Truman Show» ist der Hauptdarsteller glücklicher Bewohner seiner perfekten Welt, die eine inszenierte Fernsehshow ist, was er aber nicht weiss. Das Herabfallen eines Scheinwerfers und später eine Statistin, die ihn retten will und deshalb aus der für sie vorgesehenen Rolle fällt, führen zu einer Ahnung von einem Aussen, das er nicht kennt und somit zu einer Suchbewegung nach diesem Aussen und Auflehnung gegen den Regisseur-Gott. In der «Truman Show» bleibt offen, ob die Bewegung wirklich zu einem Ausgang führt.

Darin unterscheidet sich eine postmoderne Sicht von der aufklärerischen. Kant versteht unter Aufklärung den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit (*Abbildung 28*). Die Postmoderne bezweifelt die Existenz eines letzten Ausganges, möglicherweise ist der Weg das Ziel. Mit Karl-Josef Pazzini sieht Meyer Kunstpädagogik als ein Fach, das zeigen kann, dass sich ein Weg finden lässt, auch wenn man nicht ans Ziel kommt (Pazzini, 2000, zitiert nach Meyer, 2002, S. 239). Unter dieser Weg-Suche fasst Meyer letztlich Mündigkeit. Die Mündigkeit ist ein Ausgang aus der Sprachlosigkeit und bewirkt Teilhabe, aber sie impliziert keinen Eintritt in eine letztgültige Wahrheit.

Weil die Welt im Innersten durch nichts mehr zusammengehalten wird, sind auch alle Ordnungssysteme vorläufige (nicht obsolete!) geworden: Die Ordnungssysteme sind lediglich Möglichkeiten und die Erschließung der Inhalte ist lückenhaft.

Abbildung 28: Die Welt vor und nach der Aufklärung in einer anonymen Illustration von 1888

Um Erkenntnis zu vermitteln, brauchen wir immer ein Medium, Metaphern, Zeichen, die Bedeutung herstellen können. Meyer spricht davon, dass sich das Medium wie eine Haut um eine leere Mitte spannt. Bildträger wie Leinwand, Film oder die Wand als Projektionsfläche übernehmen die Rolle dieser Haut. Auf der Haut des Mediums wird etwas aufgeführt, es findet ein Spiel statt. Die Haut wird mit Bezug auf Steven Johnson als «Interface», als Vermittelndes dargestellt (S. 143).

Der Bildungsauftrag, den Meyer dem Fach zuschreibt, ergibt sich aus den übergeordneten Zielen: **eine durch Kunst motivierte Pädagogik, welche mit Leerstellen umgehen kann, Imagination aufbaut, Spiel- und Suchbewegungen veranlasst und damit Mündigkeit bewirkt.** Dies bedeutet womöglich eine offene Reise ins Ungewisse und auch nicht unbedingt in die Freiheit, wie Truman Burbank im Film «Truman Show» erfahren hat.

Meyer konzeptualisiert Kunstpädagogik stark auf Medienpädagogik hin. Parallelen finden sich bei Marotzki & Jörissen, sie verstehen Medienbildung als Prozess, in dessen **Verlauf**

sich Selbstbild und Weltbild verändern. In diesem Zusammenhang betonen sie die Wichtigkeit eigener **Erfahrung (Eintauchen) und medialer Artikulation.** Sie machen Merkmale von Bildungsprozessen in postmodernen Gesellschaften aus. Damit bezeichnen sie Gesellschaften, die **keine grosse, umfassende Narration mehr besitzen, sie zeichnen sich vielmehr aus durch den Zerfall einheitlicher Rollenbilder.** Dimensionen von Bildung (und damit auch Medienbildung) sind a) die Fähigkeit, sich in unübersichtlichen Bedingungen Orientierung zu verschaffen, b) die Anerkennung, dass diese Orientierung eine temporäre ist und immer wieder geprüft und angepasst werden muss (Flexibilisierung), c) Öffnung zu Unbestimmtheitsräumen, Exploration, d) den Umgang mit Unbekanntem und Fremden zu lernen, wobei das Fremde möglicherweise fremd bleibt (Marotzki & Jörissen, 2008). Die Autoren betonen, dass Weltorientierung und Selbstorientierung im Rahmen kultureller Artikulation in einem Such- und Erprobungsprozess aufeinander bezogen sind (Marotzki & Jörissen, 2010, S. 36).

Später im Text stösst Meyer noch eine weitere Tür auf; **auch in Informatik sieht er in Analogie zur Kunst ein darstellendes Spiel.** Damit meint er etwas, das **nicht referenziert, sondern hervorbringt.** Das Verhältnis zwischen **Kunst und Informatik** müsse neu gedacht werden (S. 243). Das Buch ist leider vergriffen und war für diese Arbeit lediglich als PDF verfügbar, aber die Originalversion enthielt eine von Meyer programmierte CD-ROM mit Unterrichtsmaterialien und dem Titel «Der Ursprung der Bilder». Es ist ein multimediales Lernsystem, ein «Karneval der Ordnungssysteme» (S. 20), die User:innen suchten sich ihren individuellen Pfad durch die Kunstgeschichte. Meyer betätigt sich hier als **Programmierer, Pädagoge und Künstler.** Was er hier noch nicht macht, aber als Möglichkeit freilegt, ist der Schluss, dass sich – wie er selber – auch die Schüler:innen in der Kunstpädagogik auf die Rückseite des Interface, auf den technischen Layer (Manovich) begeben und dort potentielle Strukturen entwerfen sowie **«Karnevals der Ordnungssysteme»** aufführen könnten.

Mit Meyer lassen sich somit Perspektiven finden, welche die Arbeit mit Code im Kunstunterricht einordnen und mit fachlichen Zielen verbinden. Die künstlerische Arbeit mit Code als Medium bietet Zugriff auf den zentralen Gegenstand der postmateriellen Gesellschaft. Die Arbeit mit und am Eigensinn dieses Mediums ermöglicht, implizite kulturelle Praktiken zu benutzen, sich aber möglicherweise auch widerständig oder karnevalesk gegen diese zu verhalten. Spiel- und Suchbewegungen ermöglichen Erkenntnis im Ungewissen.

3.3.3 Studio Thinking Framework

Im vorhergehenden Kapiteln wurde auf die Arbeit von Meyer zurückgegriffen, um eine fachliche Perspektive für Creative Coding zu erarbeiten. Meyer zeigt, dass Erkenntnis durch Suchbewegungen im Medium gebildet wird. Auch in diesem Kapitel ist der Mediumbegriff leitend. In der beigezogenen Theorie 2.1.2 *Was ist ein Medium?* wurde Medium und

Rezeption eng aufeinander bezogen, das eine existiert nicht ohne das andere. In der Kunstpädagogik geht es zentral um das Ermöglichen von Erfahrungsprozesse, die sowohl rezeptive als auch medial produktive Dimensionen besitzen. Auf dieser Basis ist die führende Frage dieses Kapitels, wie solche Lernprozesse mit der Praxis von Creative Coding zusammengehen.

Einen empirisch geprägten Weg, die Prozesse im Kunstunterricht fassbar zu machen, haben die amerikanischen Forscherinnen Hetland et al. gewählt. In diesem Kapitel wird zuerst ihr Framework vorgestellt und dann beispielhaft mit Material aus dem Buch «Code as Creative Medium» von Levin & Brain (Levin & Brain, 2021) illustriert.

Hetland et al. (2013) entwickelten ihr Framework aus Theorie und einer einjährigen Studie, diese fand an zwei High Schools statt, die vorbildliche Kunstprogramme anboten; die Lehrpersonen hatten einen Masterabschluss in Kunst oder Kunsterziehung und die Stunden fanden blockweise – drei Stunden am Tag – statt. Die Studioklassen waren räumlich nach der Art eines Kunstateliers organisiert, die Arbeitsstationen im Raum verteilt. Hetland et al. zeichneten den Unterricht auf Video auf, führten Interviews mit den Schüler:innen, erbaten schriftliche Reflexionen der Lehrer:innen. Aus diesem Material wurde ein Codesystem erarbeitet, mit Experten weiter verfeinert und in Kategorien eingeteilt. Aus diesem Prozess resultierten vier **«Studio Structures of Learning»** und acht **«Studio Habits of Mind»** (Tabelle 1). Die «Studio Structures of Learning» beinhalten Vermittlungsmethoden der Lehrpersonen, die «Studio Habits of Mind» beschreiben Denkgewohnheiten, Fähigkeiten, die erlernt werden. An dieser Stelle werden die «Studio Habits of Mind» beschrieben, die acht Gewohnheiten bieten eine Basis dafür, sich über Lernprozesse im Kunstunterricht zu verständigen. Somit wurde von Hetland et al. eine Sprache geschaffen, die Pädagog:innen bei der Diskussion um kulturelle Bildung verwenden können.

Die Denkgewohnheiten sind laut Forscher:innenteam nicht hierarchisch, man kann irgendwo beginnen, es müssen auch in jedem Projekt alle gelehrt werden und die Autor:innen verstehen sie nicht als Prozessmodell. Aber mehrere dieser Gewohnheiten sollten in einer guten Sequenz integriert sein (Hetland et al., 2013). Das Framework kann zudem gut für die nicht kunstbasierte, aktive gestaltende Arbeit im Rahmen von Informatikdidaktik oder Medienpädagogik verwendet werden (Lee, 2013).

Tabelle 1: «Studio Habits of Mind», <http://www.pz.harvard.edu/resources/eight-habits-of-mind>

Gewohnheit	Beispiele
Handwerk entwickeln	<p>Technik: Erlernen des Umgangs mit Werkzeugen (z. B. Sucher, Pinsel) und Materialien (z. B. Kohle, Farbe); Erlernen künstlerischer Konventionen (z. B. Perspektive, Farbmischung)</p> <p>Atelierpraxis: Erlernen des Umgangs mit Werkzeugen, Materialien und dem Raum</p>
Engagement und Ausdauer	Lernen, sich auf Probleme einzulassen, die in der Kunstwelt von Bedeutung sind und/oder von persönlicher Wichtigkeit, um Konzentration und andere mentale Zustände zu entwickeln, die förderlich sind, um an künstlerischen Aufgaben zu arbeiten und sie durchzuhalten
Mentale, bildliche Vorstellung	Lernen, sich gedanklich vorzustellen, was nicht direkt beobachtet werden kann, und sich mögliche nächste Schritte bei der Herstellung eines Werks vorzustellen
Persönlicher Ausdruck	Lernen, Werke zu schaffen, die eine Idee, ein Gefühl oder eine persönliche Bedeutung vermitteln
Beobachtung	<p>Lernen, visuelle Kontexte genauer zu beachten</p> <p>Lernen genauer hinzuschauen, als es das gewöhnliche Schauen erfordert und dadurch Dinge zu sehen, die man sonst vielleicht nicht sehen würde</p>
Reflektieren	<p>Fragen und Erklären: Lernen, mit anderen über einen Aspekt der eigenen Arbeit oder des eigenen Arbeitsprozesses nachzudenken und zu sprechen</p> <p>Beurteilen: Lernen, die eigene Arbeit und den eigenen Arbeitsprozess sowie die Arbeit anderer in Bezug auf die Standards des Fachgebiets zu beurteilen</p>
Erkunden und Erforschen	Lernen, über die eigenen Fähigkeiten hinauszugehen, spielerisch und ohne vorgefasste Pläne zu erkunden und die Gelegenheit zu nutzen, aus Fehlern und Missgeschicken zu lernen
Kunst verstehen	<p>Bereich: Lernen über Kunstgeschichte und aktuelle</p> <p>Praxisgemeinschaften: Lernen, als Künstler:in mit anderen Künstler:innen zu interagieren (z. B. in Klassenzimmern, in lokalen Kunstorganisationen und im gesamten Kunstbereich) und in der Gesellschaft im weiteren Sinne</p>

Das Framework bietet die Möglichkeit, die Praxis von Creative Coding theoretisch beispielhaft zu verorten. In der Gewohnheit «Handwerk entwickeln» sehe ich den Aufbau gestalterischer und informatischer Basispraktiken. In der Sorge für Tools und Materialien verorte ich das Veröffentlichen und Teilen von Code, das Zusammenarbeiten, Code aufräumen und dokumentieren, so dass ihn andere verstehen.

In «Engagement und Ausdauer» sehe ich die Fähigkeit, Fragestellungen zu entwickeln, die eine Relevanz haben, Iterationen durchzuführen, Resultate zu überprüfen, die abstrakte Struktur der Programmiersprache mit erzeugter Visualität zu verbinden und zu verstehen, wie die das eine in das andere greift.

«Mentale bildliche Vorstellung» ist erforderlich bei der Frage, wie Daten und Algorithmen manipuliert werden können, damit ein bestimmter visueller Ausdruck erzeugt oder verändert wird. Beispielsweise kann mehr Dichte gewünscht sein, grösseres Tempo, mehr Clusterung, stärkere Ausdehnung etc. Welche Muster liegen dem zugrunde? Welche Variablen müssen manipuliert werden und wie? Es könnte aber auch das Verfolgen einer Idee sein, beispielsweise das Kreieren eines Bots oder eine Browser-Erweiterung, die eingreift in bestehende Systeme. Bei der Browser-Erweiterung «Girls versus Github» wird jeder Username auf Github mit einem weiblichen Namen ersetzt und jeder «Gravatar»¹² mit dem Bild einer Frau (Wagenknecht, 2012/2013).

«Mentale bildliche Vorstellung» ist stark verbunden mit «Beobachtung». Beobachten kann sich auf die Natur beziehen, so können Muster erkannt werden in Bewegungen, Formationen, in der Natur. Für diese Muster werden Regeln entworfen, geprüft, verbessert. Oder Beobachten kann sich auf das Artefakt beziehen, oft geschieht nicht genau das, was man sich vorgestellt hat. Genaues Beobachten und Ergründen dessen, was sich visuell aufbaut und auf welchen Strukturen das beruht, ist ein wesentlicher Aspekt von CC. Welche geometrischen Prinzipien, welche Abstraktionen tragen die Visualität? Beobachtet und visuell ergründet werden darüber hinaus Referenzwerke, je nach Thematik aus Kunst, aus Design, Architektur. Zach Liebermann hat eine CC-Klasse, die mit «Recreating the past» überschrieben ist. Die Studierenden beschäftigen sich mit Werken aus Computerkunst und interpretieren diese in einem eigenen Zugang neu (Liebermann, 2020).

Mit «persönlicher Ausdruck» ist der Subjektbezug und der inhaltliche Bezug einer Arbeit angesprochen. Levin & Brain gruppieren ihre CC-Aufgaben entlang fünf Kategorien:

¹² Globally Recognized Avatar (weltweit wiedererkennbare Avatare)

- Generativität
- Interaktivität
- Transcoding und Transmedialität
- Vernetzung
- Körperlichkeit und Virtualität

Allen Aufgaben in diesen Kategorien ordnen sie Lernziele zu, die vielfältig, kulturell *und* technisch sind. Das Briefing zu «Datenselbstporträt» beispielsweise wirft die Frage auf, wie wir durch Applikationen vermessen werden, welche Ziele damit verbunden sind und wie sich unsere Selbstwahrnehmung dadurch verändert (Levin & Brain, 2021).

Mit «Reflektieren» ist eine Gewohnheit des Kunstunterrichts angesprochen, das So-und-so-Sein eines Artefakts zu erfassen und in sprachlicher Form einzukreisen. Es wird davon ausgegangen, dass dadurch die teils unbewussten Entscheidungen, die im Handeln und in der Produktion eingebettet sind, dem Denken zugänglich werden. Reflexion ist die Grundlage dafür, dass eine Möglichkeit gegenüber einer anderen in Relation treten und abgewogen werden kann.

«Erkunden und Erforschen» bezeichnet das lustvolle Verlassen der eigenen Komfortzone, das Spiel und das Lernen aus Zufall, Missgeschicken – die auch im Nachhinein aktiv angenommen werden können. Im Creative Coding gibt es eine Vielzahl von solchen Erfahrungen. Das mentale Modell hat nicht funktioniert, der Code produziert anderes als erwartet. Inwiefern bieten solche Unfälle neue Ausgangspunkte? Der Künstler Matt Pearson zeigte auf seiner Website *abandonedart* (leider nicht mehr online) verunfallte, verlassene Versuche generativer Kunst – dennoch wert, gezeigt und geteilt zu werden. Wie Aquarellfarbe manchmal auf unvorhergesehene Art und Weise zerfließt, kann Creative Coding visuelle Komplexität hervorbringen, die nicht geplant war. Ob dies im Nachhinein aktiv angenommen oder abgelehnt wird, ist eine gestalterische Entscheidung.

«Kunst verstehen» ist wesentlich für das Fach. Wie in Sprache Literatur gelesen wird, beschäftigt man sich im Kunstunterricht mit der kulturellen Produktion. Die ganze Breite steht grundsätzlich offen, es gibt keinen «guten Kanon». Levin & Brain ergänzen jede Aufgabe mit einem Kapitel «Making It Meaningful» und verbinden die Thematik mit Beispielen und Kontext aus Medienkunst, Konzeptkunst, Performance, Installation und Malerei.

Die Art und Weise, wie Levin & Brain und andere ihre Briefings und Kurse aufbauen zeigt, dass sich die CC-Praxis in der Theorie gut mit dem Studio Thinking Framework verbinden lässt. Hier fehlen aber empirische Daten, eine Folgeuntersuchung könnte diese liefern.

Eine Studie, die wiederholt werden kann, ist die von Kim Sheridan (Sheridan, 2011). Sie vergleicht in ihrer Beobachtungsstudie zwei der acht Denkgewohnheiten, das Beobachten und das Vorstellen, und analysiert, wie diese in Kunstunterrichtsräumen an Gymnasien unter Verwendung traditioneller Medien im Vergleich zu einem digitalen Kontext eines ausserschulischen Bildungskurses mit 3D-Computermodellierung und -animation vermittelt werden.

Ihre Erkenntnis ist, dass sich im Bereich von 3D-Computermodellierung und -animation im Vergleich zu traditionellen Medien das Verhältnis von Vorstellen und Beobachten umkehrt. In 3D-Computermodellierung und -animation beinhalten mehr als 30% der Einführungen oder der Projektarbeit das Erlernen von mentaler Vorstellung. Knapp 15% kreisten um Beobachtung. Die Art der Vorstellung war auch anders als im traditionellen Programm, Studierende stellten sich beispielsweise Grösse, Rotation eines Objekts vor.

In traditionellen Kunstklassen kreisten 17% der Interaktionen der Lehrer:innen mit den Studierenden um das Thema Beobachtung, das Vorstellen wurde in etwas mehr als 8% gelehrt (betrachtet man allerdings die Werte der traditionellen Medien im Detail, so zeigen sich dort grosse Unterschiede) (Sheridan, 2011). Eine solche Untersuchung kann in Bezug auf Creative Code wiederholt werden, meines Wissens gibt es eine solche Studie noch nicht.

Das Studio Thinking Framework bietet die Möglichkeit, Lernprozesse im Kunstunterricht (und in anderen ermächtigenden, handlungsbasierten Aktivitäten) zu erfassen und zu vergleichen. Was sich daraus normativ ableiten lässt, muss jedoch theoriebasiert diskutiert werden. Das Framework bietet zudem eine Perspektive auf die Gestaltung von Unterrichtseinheiten, die offene kreative Lernprozesse beinhalten.

3.3.4 Teaching to Code, Karneval, Ethik, Ästhetik

Nach der obigen Untersuchung zu Denkgewohnheiten wird in diesem Kapitel ein weiterer Bestandteil vorgelegt, der Creative Coding kunstpädagogisch einordnet. In vielen Aspekten zentral für die vorliegende Forschung ist die Dissertation von Tomi Dufva zu der Rolle von Creative Coding in einer post-digitalen Kunstpädagogik (Dufva, 2018).

Im Kapitel «Metaphors of code – Structuring and broadening the discussion on teaching children to code» untersucht er mit welchen Metaphern Code belegt und unterrichtet wird. Damit geht es letztlich um den Zugriff auf die Wirklichkeit. Die Metaphern können als Weiterführung des vorhergehenden Kapitels *Transkodierte Konzeption von Autorschaft und Werk* gelesen werden. Wie bei Autorschaft geht es bei den Metaphern darum, mit welchen Vorstellungen und Zwecken das Handeln belegt wird, wie Selbst und Welt zueinander in Beziehung treten: Cultural Hacking erschien bei Autorschaft als eine Form der

Ermächtigung, Dufva benutzt unter anderem die Metapher **Karneval**. In einem weiteren Kapitel untersucht er CC als Subpraxis von Making und entwickelt eine Sichtweise, die **Sorge und Verantwortung** für die digitale Welt beinhaltet.

Er erweitert das Verständnis von Programmieren von einer **funktionalen und logisch gesteuerten** Tätigkeit hin zu einer Perspektive, die davon ausgeht, dass **gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Faktoren** ineinandergreifen (Dufva & Dufva, 2016). Basierend auf Forschungen von Morgan und Jackson & Keys (S. 99) entwickelt Dufva neun **kulturelle Metaphern von Code** und nennt ihre Implikationen darauf, wie und mit welchem Ziel Code und Programmierung unterrichtet wird (*Tabelle 2*). Metaphern sind einflussreich, indem sie die Art und Weise beeinflussen, wie wir etwas (meistens unbewusst) framen.

Die neun Metaphern basieren auf vier Paradigmen in der Sozialtheorie: dem funktionalistischen, dem interpretativen, dem emanzipatorischen und dem postmodernen Ansatz. Das funktionalistische Paradigma basiert auf der Annahme, dass Verständnis durch wissenschaftliche Methoden wie Datensammlung und Auswertung gewonnen werden kann. Das interpretative Paradigma ist mehr an den Interpretationen interessiert, die Menschen zu verschiedenen Themen und Situationen machen. Das emanzipatorische Paradigma konzentriert sich auf die Machtverhältnisse in der Gesellschaft und will Herrschaft durch Ideologie- und Kulturkritik entlarven. Das postmoderne Paradigma will alle drei anderen Paradigmen überwinden. Es stellt grundsätzlich den Versuch in Frage, grosse Erzählungen zu bilden.

Die zweite Dimension, die Dufva einbringt, ist die der Art und Weise, wie die Interessen der Stakeholder dargestellt werden: einheitlich, pluralistisch oder mit Zwang verbunden. Die ersten vier der neun Metaphern entspringen dem funktionalen Paradigma und problematisieren die Werte der Stakeholder nicht bzw. nehmen an, dass sie einheitlich sind. Die kulturelle und die politische Metapher basieren beide auf dem interpretativen Paradigma und nehmen an, dass die Werte der Stakeholder pluralistisch sind. Die «Psychic Prison»- und «Instrument of domination»-Metapher basiert auf dem emanzipatorischen Paradigma und nimmt ebenfalls an, dass verschiedene Interessen und Sichtweisen vorhanden sind, setzt den Fokus aber auf Machtstrukturen. Die letzte Metapher «Carnival» entspringt der postmodernen Sichtweise, die auch die Art und Weise hinterfragt, wie Diskurse geführt werden. Dufva benutzt den Begriff des Karnevals. In der Zeit des Karnevals werden Rollen und Werte umgekehrt, dekonstruiert, verspottet. Er betont damit die kreative, künstlerische und chaotische Sichtweise, die das Thema Code vielschichtiger und uneinheitlicher betrachtet und alle anderen Metaphern beinhalten kann (Dufva, 2016, S. 71–84).

Tabelle 2: Paradigmen der Sozialtheorie, Metaphern für Code und ihre Bedeutung für Didaktik
 (Dufva, 2016, S. 71–84)

Paradigma	Metapher	Bedeutung für Didaktik
Funktionalistisch	«Mechanic» Maschine, Mechanistisch	Erlernen einer Programmiersprache oder einer Logik. Algorithmen, Funktionen
	«Organism» Organismus	Entwurf und Organisation komplexer Codestrukturen, objektorientierte Programmierung verstehen
	«Brain» Gehirn, Intelligenz	Machine Learning, Big Data, Informationen gewinnen. Verstehen, wie die Intelligenz des Codes funktioniert
	«Flux & Transformation» Transformation	Informatik als Triebkraft für Veränderung, Innovation, Produkteentwicklung, Verstehen, wie Code Probleme lösen kann
Interpretativ	«Culture» Kultur	Code ist eine Art, die Welt zu beschreiben und zu verstehen. Vernetzung, Zusammenarbeit, Open Source, Hacker Culture, Hacker Ethics. Einordnung von Programmierung in ihren kulturellen Kontext
	«Political System» Politisches System	Code ist ein Werkzeug, um politische Systeme zu formen. Code als politisches Instrument, Internet, Plattformen. Verstehen, wie Code die Gesellschaft beeinflusst
Emanzipatorisch	«Psychic Prison» Zwang	Code ist ein System, das die Leute normiert und zur Anpassung zwingt, Filter Bubble, Recommender Systeme. Verstehen, wie Code das Individuum beeinflusst
	«Instrument of domination» Macht	Daten als Quelle von Macht, Kontrolle, Privatsphäre. Erkennen von mit Code verbundenen Machtfragen
Postmodern	«Carnival» Karneval	Code ist ein Tool für Kunst und Kreativität, bestehende Diskussionen herausfordern, hinterfragen, kulturelle Dekonstruktion. Mittel zur Selbstdarstellung und als Werkzeug zum Verständnis von Code

Subpraxis von Making, Ethik und Ästhetik

Tomi Dufva versteht Creative Coding als eine Subpraxis von Making und Teil der sogenannten Maker-Kultur. CC als Kultur wie auch Making beschäftigen sich mit kulturellen, politischen, ökonomischen, rechtlichen und sozialen Aspekten digitaler Technologien – eine Sichtweise, die weit über «Programmieren lernen» hinaus geht.

Dufva erweitert den Making-Gedanken mit Theorien der finnischen Soziologin und Forscherin Seija Kojonkoski-Rännäli zu Pädagogik und Philosophie des Handwerks. Sie basiert ihre Theorie zum Handwerk auf Martin Heideggers These, dass die Art und Weise, wie wir in der Welt sind, auf dem Wohnen und Bauen basiert. Im Bauen (Making) findet eine existenzielle Verortung statt. Kojonkoski-Rännäli verbindet diese Theorie mit Maurice Merlau-Pontys Konzept des Begreifens. Begreifen bei Merlau-Ponty ist etwas körperlich-räumliches und geht dem intellektuellen Verständnis voraus. Für Kojonkoski-Rännäli heisst Making nicht nur, ein Artefakt herzustellen, sondern es beinhaltet auch Pflege, Verantwortung und Zugehörigkeit zu der Welt, die damit geschaffen wurde. Heidegger bezeichnet diese Art von Schaffen als **Sorge um die Welt**. Nach Kojonkoski-Rännäli beinhaltet Making **Wissen und Tun, Problemlösen und Gestalten** (Dufva, 2018, S. 132–134). Nach Dufva sind die Konstruktionen unserer Gesellschaft ebenso digital wie konkret. Digitales Making bietet spezifischen Zugriff auf beides, das heisst, es wird eine **emphatische Beziehung** zur digitalen Welt aufgebaut. Er prägt das Konzept «Digi-grasping» für ein körperlich-räumliches Begreifen von Digitalität.

Digi-grasping is active, embodied sense-making and existing in the interface between the digital and physical world. (Dufva, 2018, S. 103)

Digi-grasping umfasst **Making und Sense-Making**. Dufva skizziert vier Arten, in der digitalen Welt zu existieren. Die erste besteht in einer Art von Ignoranz, digitale Technologien werden benutzt ohne sich bewusst zu sein über deren Einfluss, sie werden nicht problematisiert und es wird davon ausgegangen, dass sie zu unserer Gegenwart gehören. Diese Ignoranz interessiert sich auch nicht für das Funktionieren dahinter, dadurch werden alltägliche Probleme wie das Ansprechen eines Druckers im Netz, ein Restart des Routers zu unlösbaren Ärgernissen. Der zweite Modus beinhaltet, dass man sich der Präsenz der Digitalität im alltäglichen Leben bewusst ist. Dieser Modus bedeutet nicht so sehr Wissen um Funktionalität, sondern ein Bewusstsein darüber, wie wir uns in unseren Geräten spiegeln, wie wir sie humanisieren und wie sie umgekehrt Dimensionen prägen, wie wir über uns selber nachdenken. Den dritten Modus betitelt er mit «empowered being», in diesem Modus werden Dinge verändert und gehackt, sowohl auf technischer und sozialer Ebene. Er beinhaltet Handlungsfähigkeit im Zwischenbereich des Digitalen und des Physischen und bringt eine ethische Dimension ein. Den vierten Modus bezeichnet er mit «transformation and aesthetics». Er beinhaltet auch eine **bewusste, gestaltende Dimension und die**

Integration von ästhetischen Werten. Ästhetische und ethische Fragen bilden das Fundament für eine sorgende Verantwortung in der digitalen und physischen Welt (S. 113–116). Dufva schlägt vor CC, als pädagogische Methode zu sehen, unser Bewusstsein in Bezug auf Digitalität zu erhöhen.

Code ist nie wertfrei und wird nicht wertfrei unterrichtet/erlernt. Die ausgebreiteten Metaphern helfen, die dominante Sichtweise, die das Feld beherrscht zu erkennen und Alternativen zu diskutieren. Creative Coding wird von Dufva als Teil der Maker-Bewegung gesehen. Die Grundhaltung dem Lernen gegenüber beinhaltet Ermächtigung, konkrete Ausführung, Basteln, Lernen aus Fehlern. Creative Coding kann zusätzlich zu einer ästhetischen, ethischen gestaltenden, transformierenden Dimension öffnen. Hier zeigt sich Sorge, Pflege, Verantwortung und Zugehörigkeit zu der Welt, die geschaffen wird.

3.3.5 Einschub: unterschiedliche disziplinäre Perspektiven in der Empirie

Zu Creative Coding gibt es wenig pädagogisch-didaktische Forschung und die wenigen Ansätze, die es in diese Richtung gibt, legen eine theoretische Grundlage. Dufva führte jedoch eine ethnografische Längsschnittstudie zu Creative Coding über fünf Jahre an der Robotti Art & Craft School durch. Um doch noch einen empirischen Bestandteil aufzunehmen, wird diese Studie hier kurz vorgestellt.

Die Art & Craft School ist eine ausserschulische Institution, die Kurse in elektronischer Kunst und Medienkunst für alle Altersgruppen anbietet. Das ethnografische Material bestand aus Beobachtungen, informellen Gesprächen, Videodokumentationen. Interviews und Fragebögen mit Lehrer:innen und Schüler:innen sowie externen Expert:innen ergänzten das Material. Dieses wurde analysiert in Bezug auf die Perspektiven auf CC.

Die untenstehende *Abbildung 29* zeigt, in welchen thematischen Feldern CC als pädagogische Methode situiert wurde. In der Untersuchung zeigte sich, dass die für gewisse Lehrer:innen CC bedeutete, das **Verstehen und Bewusstsein in Bezug auf die digitalisierte Welt** zu erhöhen, für andere standen **ästhetische Qualitäten** im Vordergrund. Dufva arbeitete die unterschiedlichen Perspektiven heraus. Die eine betont in CC **die kreative Herangehensweise**, die Befreiung von der starren durch Nutzen und Funktionalität geprägten Sichtweise auf Technologie. Andere sehen einen direkten Bezug **zur Open-Source und FLOSS-Bewegung** und betonen, die Möglichkeit, Code anderer Personen zu verändern. Alle interviewten Lehrer:innen verstanden ihre eigene Schule im Kontext vom Maker Movement. Coding wurde teilweise mehr in Bezug auf **Handwerk** verstanden und CC als ein weiteres künstlerisches Handwerk. Lernen und gegen den Strich verwenden als künstlerische Praktiken wurden betont. So wurden auch digitale Geräte geöffnet und manipuliert. Eine dritte Perspektive betrachtete CC durch Kunstpädagogik und betonten den

experimentellen, ergebnisoffenen Zugang. Fehler sind erlaubt, Zugriffe sind möglich, auch wenn man keine Fachperson ist.

In sum, for the teachers at Robotti, creative coding appears to enable both teacher and student to leave both the preconceptions and misconceptions about digital technology behind and thereby approach digital technology from a much more personal perspective. (Dufva, 2018, S. 132)

Figure 2: Situating Creative Coding in its thematic context. (author's work)

Abbildung 29: Analyse von Perspektiven auf CC (Dufva, 2018, S.130)

Die Untersuchung zeigt, dass Creative Coding von den Lehrpersonen durchaus unterschiedlich konzeptualisiert wurde. Wenn auch in dieser Forschungsarbeit die Perspektive aus Kunstpädagogik am detailliertesten untersucht wird, wären andere Schwerpunkte genauso aufschlussreich und für ein vollständigeres Bild müssten noch andere pädagogische Perspektiven eingenommen werden.

3.3.6 Diskurse um Creative Code im Kunstunterricht

In diesem Kapitel werden als letzter Bestandteil aus Kunstpädagogik jüngere, disparate Diskussionsbeiträge aus der Forschung zu Code im Kunstunterricht ausgelegt. Im Bereich von Studiengängen in Kunstpädagogik oder Art Education ist Code als Medium eine grosse Seltenheit, somit gibt es im Fach selbst wenig Reflexion und Diskurs. Die Argumentation dieser Arbeit ist die, dass eine fruchtbare Integration von Creative Coding nur gelingen kann, wenn sich Perspektiven entwickeln lassen, welche diese Integration *auch* aus Fachzielen begründen. In verschiedenen Ländern wird der Umgang mit Code im Kunstunterricht erprobt, beispielsweise in Finnland und Norwegen, wo Programmieren seit 2020 ein Teil des

Curriculums im Fach Kunst ist. Zu diesen Versuchen gibt es Literatur, allerdings sind das noch vereinzelte und nicht konsolidierte Beiträge. In der Folge werden einige dieser Studien dargestellt.

Peppler & Kafai kritisieren, dass in der Primar- und Sekundarstufe die Notwendigkeit der Vermittlung von Programmierkenntnissen im Kunstunterricht kaum gesehen wird. Die **Perspektive Kunst umfasst oft nicht die Medienkunst, und falls doch, nicht durch eine konstruierende und programmierende Erfahrung.** Medienkunst benötige aber ein eigenes Set von Kompetenzen und Tools, die üblicherweise in der Bildung nicht kultiviert würden. Im erfolgreichen Konstruieren von Artefakten können die Schöpfer persönliche und erkenntnisbezogene Verbindungen machen und verstehen somit die Bedingungen der Medienkunst besser bzw. sie können eine bedeutsamere Beziehung dazu aufbauen (Peppler & Kafai, 2009).

Gabriela Reimann berichtet von einem frühen Modellversuch ‹Theorie und Praxis integrierter ästhetischer und informatischer Aus- und Fortbildung› aus dem Jahr 2001. Das didaktische Konzept des Modellversuchs beinhaltete eine disziplinübergreifende Kooperation, um eine gleichsam ästhetisch und informatisch geprägte Medienbildung umsetzen zu können. Nach Reimann wird die Technik, falls selbst gestaltet, als ästhetische Erfahrung sinnlich und haptisch erlebbar. Die erprobten Prototypen umfassten robotische Systeme, Games, Lichtobjekte, Smart Textilien und Klangcollagen, Schwerpunkte waren Handeln mit Medien und visuelle Reflexion im Projektportfolio. Laut Reimann stellen die **Medien und Technologien einen Motivator** für die Jugendlichen dar, aber es war eine **angeleitete Reflexion** notwendig, um ihnen die Bedeutung des Erlernten nicht nur im Projektkontext bewusst zu machen (Reimann, 2017).

Aaron Knochel bemerkt, dass die kritische Medienerziehung durchaus die Rolle des **Betrachtenden bei der Kodierung und Dekodierung** von Medien thematisiert, dass aber ein Bedarf an weiteren **Theorien über die Rolle der Macher** besteht, welche auch einen kulturellen Umgang mit Algorithmen beinhaltet (Knochel, 2021, S. 100). Knochel & Patton machen drei Dimensionen aus, unter denen CC der Praxis im Kunstunterricht zugutekommen kann: a) Code als kritischer Text, b) Code als offene Rede (versus proprietär), c) Code als digitales Material. **Code als kritischer Text** grenzen sie ab gegen eine Art der Technologievermittlung, bei der Technologie rein funktional und wertneutral verstanden wird. Offener (versus proprietärem) Code ermöglicht Zusammenarbeit und Remixing und hat mit politischer Meinungsfreiheit zu tun. **Code als eine Form von offener Rede** zu verstehen bedeutet, programmierbare Objekte als debattierbar zu sehen. Mit **Code als Material** bezeichnen sie die materielle Performativität, die sich nicht durch eine Berührungsgüte auszeichnet, sondern durch ihre Eigenschaft, etwas zu tun.

Knochel & Patton (2015) machen einen Widerstand gegen CC in der Kunsterziehung aus, der auf einem Vorurteil gegenüber digitalen Arbeiten beruht, der Annahme, dass ihnen die Aura fehle. Diese Meinung zeige ein Bias gegenüber der digitalen Materialität, die Berührung durch die Hand des Künstlers werde offensichtlich zum Massstab für Authentizität. Laut den Autoren soll «Computational Thinking»¹³ auch im Kunstunterricht gefördert werden. Nach Knochel & Patton kann **CC die konstruktionistisch basierte Sichtweise** von Computational Thinking erweitern, denn diese Frameworks gäben nicht genug Raum für die **Entwicklung des kritischen Denkens und der Herstellung und Reflexion von Bedeutung**. Zeitgenössische Kunst beinhaltet Praktiken wie Hacking, Kritik und Dekonstruktion und zwar auf kultureller und sozialer Bedeutungsebene. Das «Studio Thinking» Framework integriert Aspekte von Computational Thinking in den Kunstunterricht – wie das Arbeiten an offenen Problemen –, aber die im Zusammenhang damit genannten Beispiele bleiben innerhalb traditioneller Medien. Knochel & Patton weisen im Zusammenhang mit dem Aspekt des Programmierenlernens im Kunstunterricht auch darauf hin, dass technisches Wissen und Können seit jeher einen Teil der zu vermittelnden Inhalte ausmachten. So geht es um Farben-, Proportions- und Perspektivenlehre, um Ätz-, Druck- oder Gusstechniken, um chemische Prozesse im Fotolabor (Knochel & Patton, 2015, S. 26).

Programmieren ist im norwegischen Lehrplan seit 2020 ein Bestandteil des Faches Kunst. Hoebeke et al. (2021) führten im Vorfeld eine empirische Studie durch, in der sie damals untersuchten, ob diese Integration durchgeführt und welche Position Programmieren im Fach Kunst (in der Primarschule) haben sollte. In der Einführung nehmen sie den Fakt auf, dass der handlungsorientierte Zugriff auf Informatik durchaus Eingang in die Informatikdidaktik gefunden hat. Die Kinder kreieren physische Objekte mit Sensoren und Aktoren oder Animationen und Games (Papert, 1980, Schelhowe, 2007). Hoebeke et al. stellen aber in Frage, ob in diesen Projekten nicht einfach Aspekte des Kunstunterrichts dazu benutzt werden, Programmieren zu lernen. In der Studie wurden halboffene Interviews durchgeführt, alle Teilnehmenden hatten einen Hintergrund in Kunsterziehung, Technologie und Coding. Die sechs Schwerpunkte, die aus der Auswertung hervorgingen, waren:

¹³ Computational Thinking wurde 2006 von Jeanette Wing (Wing, 2006) als Perspektive für Informatik vorgeschlagen, in entsprechenden Frameworks für die Bildung tauchen auch landläufig nicht mit Informatik verbunden Aspekte auf: so wird betont, es geht nicht nur darum, Probleme zu lösen, sondern Probleme überhaupt so zu formulieren, dass sie lösbar sind. Die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, offene Problemstellungen anzugehen, Durchhaltevermögen sind anzustrebende Arbeitshaltungen, die mit dem Aufbau der Kompetenz verbunden werden.

- a) Programmieren könnte Kunst und Handwerk aktualisieren
 - b) es kann ein Bewusstsein für die Technologie schaffen, die die Schüler jeden Tag benutzen
 - c) Erfahrungen mit einem Designprozess zu sammeln, bei dem die Technologie Teil des Produkts ist
 - d) ein Verständnis für die Einzigartigkeit verschiedener Materialien zu erlangen
 - e) Kompetenz in Interdisziplinarität zu erlangen
 - f) die Kombination von Programmierung mit Kunst und Design kann zu einer positiven Entwicklung der Programmierung beitragen.
- (Hoebeke et al., 2021, S. 236)

Eines der Resultate war, dass Programmieren tatsächlich als ein **eigenes künstlerisches Material verstanden werden kann, mit einer eigenen Qualität**. Worin diese Qualität besteht, wurde von den Interviewten durchaus unterschiedlich verstanden. So sprach eine Person davon, dass Code «a distinctive tool for exploring patterns and forms» sein kann, aber auch «a unique way of expressing oneself» und dass man damit «generative mechanisms and procedural processes» explorieren kann. Eine andere verstand Code als ein Tool um audiovisuelle Produkte (Animationen, Games) zu entwickeln. Wieder andere sprachen mehr über «physical products with programmed parts», oder es wurde formuliert, dass Programmieren und Technologie eine wichtige Rolle im Leben der Schüler:innen spielen und somit eine Chance für das Fach bestehe, sich mit Themen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Interaktion (als etwas, das von Programmierung ermöglicht wird) wurde als Chance gesehen, an einen zeitgenössischen Diskurs über Offenheit des Kunstwerks anzuknüpfen, der auch beinhalten kann, dass das **Publikum mit einem Werk interagiert oder dieses sogar verändert oder mitkonstruiert** (Hoebeke et al., 2021).

Einen ähnlich bunt gemischten Strauss von Aspekten und Inhalten brachte ein Brainstorming hervor, welches die Autorin mit angehenden Kunstpädagog:innen der ZHDK durchführte (*Abbildung 30*). Die Studierenden entwickeln im FS22 Lerneinheiten zu CC, welche sie an Gymnasien testen. Im Brainstorming finden sich Aspekte von Manovichs Charakteristikum numerische Repräsentation (Regeln, Quantifizierbarkeit, Formalisierung, Algorithmische Manipulierbarkeit), es zeigen sich Dimensionen, die mit Autorschaft und Werk zu tun haben (wie Kollaboration), und es tauchen Ideen auf, die mit der Perspektive soziale Konstruktion zu tun haben und Chancen darin sehen, diese über Glitching gezielt zu exponieren.

Abbildung 30: Brainstorming mit Art Education Studierenden, 2022

Hsu & Lai (2013) argumentieren, dass Code als ein geeignetes Medium für den heutigen Kunstunterricht angesehen werden kann, da **computergenerierte Ästhetik repräsentativ für die heutige Ästhetik ist**. Sie machen eine spezielle Qualität von Computerästhetik aus, nämlich die, Daten in Echtzeit in Bilder zu übersetzen und Interaktion mit den generierten Darstellungen zu erlauben, Änderungen werden sofort sichtbar. Sie sprechen von einer gemischten Welt, in die wir eingetaucht sind, eine die aus dem Ineinandergreifen von realer und virtuell erzeugter Welt hervorgeht. Zufall und Ungewissheit seien visuelle Qualitäten, die computergenerierten Arbeiten eigen seien, ihnen sei ein Machtwechsel (Power-Shift) inhärent – sie referieren dabei auf die veränderten Rollen von Autor:innen und Rezipient:innen. In diesen Themen sehen sie Verbindungen zu Themen eines zeitgenössischen Kunstunterrichts, in dem die Lehrperson aus ihrer Rolle als alleinige Autorität zurücktritt. Zusammenfassend machen sie drei gemeinsame Themen für Kunsterziehung und computergenerierte Ästhetik aus:

- Machtverschiebung (User:innen und Autor:innen)**
- Unbestimmtheit, Zufälligkeit und Ungewissheit (Ästhetik)**
- Autonomie in Computerwerken und Kunstcurricula**

(Hsu & Lai, 2013, S. 234).

Dufva (2018) bringt den Aspekt von «Code Literacy» in den Diskurs ein, darunter versteht er die Fähigkeit, Code zu lesen und zu schreiben, aber auch in Bezug auf das Verständnis von Implikationen von Code auf Kultur, Gesellschaft und Alltag. Er verknüpft damit das Konzept von «Literacy» mit soziokulturellen Perspektiven und sieht Chancen von CC im Benutzen von **Code als künstlerischem Material, aber darüber hinaus als eine Methode, um die digitale Welt zu verstehen** (S. 53) – ausserdem aus Sicht von Kunstpädagogik als etwas,

das kreatives und kritisches Denken erfordert und fördert (S. 4). Nach Dufva lassen sich die Ziele von CC gut mit den Zielen einer postmodernen Kunsterziehung verbinden (Dufva, 2018).

Fasst man die hier untersuchten Diskurse zusammen, so zeigen sich drei Betrachtungsweisen. Reimann, Peppler & Kafai sprechen von der **Integration von Produktion, Reflexion und Rezeption** (Peppler & Kafai, 2009; Reimann, 2017). So nennt Reimann den «Motivator Technologie», gibt aber zu bedenken, dass die Reflexion angeleitet werden muss, damit sie stattfindet. Peppler & Kafai kommen vom anderen Pol her und sehen in der Produktion eine Erweiterung des reflektierenden, medienkritischen Zugangs.

Eine andere Perspektive betont **medienspezifische Qualitäten von Code** (Hoebeke et al., 2021; Hsu & Lai, 2013). Es wird davon gesprochen, dass Code eine eigene Sinnlichkeit und Ästhetik hat, die es zu explorieren gilt, Hsu & Lai ziehen Parallelen zwischen dieser spezifischen Ästhetik und Themen des Kunstunterrichts.

Die dritte Sichtweise betont **Ermächtigung, Weltbezug** und die über Code ermöglichten **Formationen von Publikum und Produzent:innen** (Dufva, 2018; Hoebeke et al., 2021; Hsu & Lai, 2013; Knochel & Patton, 2015). Creative Coding gestattet somit auch eine Form von sozialer Interaktion. Dieser Aspekt taucht bei allen Autor:innen auf. Dufva versteht Code als Material, das kreatives, aber zusätzlich kritisches Denken erfordert, Hsu & Lai sprechen von Machtverschiebung, Knochel & Patton von der Entwicklung des kritischen Denkens.

3.3.7 Vorläufige Erkenntnisse zur zweiten Forschungsfrage

Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über die ausgebreiteten Dimensionen von Creative Coding gewinnen (und welche interdisziplinären Anschlüsse werden dadurch sichtbar)?

Aus dem Material lassen sich drei neue Betrachtungsweisen herausbilden. Sie werden hier wiederum in Form von Thesen gefasst und im Kapitel 5.1 *Synthese* in Diskursfelder überführt. Die erste ist streng genommen kein Gewinn einer neuen Perspektive (für Kunstpädagogik), sondern die Darstellung der Art und Weise, wie Medium und Rezeption im Lernprozess aufeinander bezogen werden. Die zweite betont die spezifische Qualität von Code als künstlerisches Medium. Diese Perspektive tauchte bereits im Kapitel *The Language of New Media* und in 3.1.1 *Werkbetrachtungen* auf. Hier bestätigt sich somit, dass **über Code eine eigene Ästhetik entsteht** und spezielle Themen sichtbar werden: Interaktion, Datenschnittstellen, Emergenz, Variation, Kollaboration.

Kunstpädagogik bezieht sich auf Kunst und auf Pädagogik. Im zweiten Themenfeld wird der Kunstbezug (Artefakt, Ästhetik) deutlich, im dritten der Pädagogikbezug (Strategien). Creative Coding **ermöglicht unterschiedliche Strategien der Kollaboration und Ermächtigung**. Diese Thematik wurde bereits im Kapitel *Transkodierte Konzeption von Autorschaft und Werk* aufgegriffen. Die Autorschaft wurde dort im Rahmen von Kulturschaffen thematisiert. Damit gewinnt die Kunstpädagogik über Creative Coding **Zugang zu neuen Formen der Kollaboration, zu Hacking, Remix, zu Verständnis der digitalen Welt, Kritik**. Aus der pädagogischen Perspektive bieten die digitalen Strategien der künstlerischen Artikulation Formen des Zugriffs auf Welt.

#4 Pädagogische Modelle aus der Kunstpädagogik beinhalten und verbinden unterschiedliche Denkprozesse, darunter Produktion und Rezeption. In diesem Modell liegen Chancen für vernetzte Lernprozesse.

Die erste Sichtweise sieht in der Art und Weise, wie Arbeitsprozesse im Bereich von Kunstpädagogik gestaltet und begleitet werden, wie **Inhalte, Artefakte, Medium, Produktion und Rezeption** verzahnt sind, eine **spezielle pädagogische Chance**. Das zugrunde liegende Modell, das im Studio Thinking Framework zugänglich gemacht wird, scheint adaptierbar zu sein. Genau betrachtet handelt es sich bei dieser Perspektive darum, dass aus der Kunstpädagogik ein Angebot gemacht wird, das für Creative Coding und auch für die aktive, gestaltende, handlungsbasierte Vermittlung von anderen Inhalten interessant sein kann.

#5 Creative Coding bietet über mediale Qualitäten von Code Zugang zu einer spezifischen Ästhetik und Themen der Gegenwart wie Veränderbarkeit, Zufälligkeit, Ungewissheit.

Die zweite Sichtweise betont wie **spezifische mediale Qualitäten von Code eine spezifische Ästhetik generieren**. Code als Medium erlaubt, offene, emergente und variable Systeme zu entwerfen. Veränderbarkeit, Zufälligkeit, Ungewissheit, Fremdes und Autonomie sind Themen unserer Gegenwart und Qualitäten einer computergenerierten Ästhetik. Eine Datenschnittstelle nimmt Werte auf, die in ihrem exakten Zustand nicht vorhersehbar sind, Inhalte aus anderen Anwendungen werden neu komponiert, Zufall wird eingebaut oder Formen von Selbstorganisation im System geschaffen, maschinelles Lernen erzeugt spezielle ästhetische Artefakte.

#6 Creative Coding ermöglicht unterschiedlichen Zugriff auf Welt: Erkenntnis, Teilhabe, Ermächtigung, Widerständigkeit, Gestaltung, Transformation sind mögliche, auszuhandelnde Zielperspektiven. Diese Vielfalt ist in Alignierung mit einer postmodernen Kunstpädagogik, die thematisiert, wie kulturelles Wissen zustande kommt.

Die dritte Perspektive beinhaltet wiederum eine pädagogische Dimension, es geht darum, welche **Art von Zugriff auf Welt über Creative Coding** vollzogen wird. Von Meyer wurde Teilhabe und Ermächtigung betont, später Widerständigkeit. Interdisziplinär ist diese kunstpädagogische Haltung anschlussfähig an die Dimensionen strukturaler Medienbildung. Über die mediale Artikulation verändert und formt sich Selbst- und Weltbild in einem Prozess, der lebenslänglich fortlaufend ist.

Dufva legt unterschiedliche Metaphern vor, darunter **Zwang, Macht, Karneval, Kultur, Transformation**. In einem weiteren Zugang bilden **ästhetische und ethische** Fragen und eine bewusste, gestaltende Dimension den Rahmen. **Kritik und Dekonstruktion** werden von diversen Autor:innen genannt. Creative Coding zeigt sich somit als Praxis, die unterschiedliche Zugriffe ermöglichen kann. Dies ist in Alignierung mit einem zeitgemässen Kunstunterricht, der sich davon verabschiedet hat, dass es so etwas wie allgemeingültige ästhetische Werte und Zugriffsformen gibt. Das bedeutet nicht, dass es keine Werte gibt und dass nichts gegeneinander abgewogen werden kann. Aber die Fragen, wie kulturelles Wissen und Werte zustande kommen, in welche Machtstrukturen diese Prozesse eingebettet sind, was damit behauptet und was ausgegrenzt wird, sind Teil der Vermittlungsarbeit. Die unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten zeigen nicht eine Form von Beliebigkeit, sondern sind eine Folge der Nachmoderne, die Haltungen nicht einfach als gegeben annimmt, sondern thematisiert.

Abbildung 33: Varianten der Visualisierung (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022)

Abbildung 34: Eine Arbeit zum Thema Data Self Portrait (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022)

Im Projekt «Data Self Portrait» wurde thematisiert, inwiefern unsere Identitäten über Daten konstruiert werden, welche Datenspuren wir hinterlassen, welche Systeme der Erfassung zugrunde liegen und welche gestalterischen und künstlerischen Strategien in diesem Feld möglich sind. Die Studierenden entwickelten entweder eigene Messsysteme und Datensätze, arbeiteten mit maschinellem Lernen oder griffen auf persönliche Datenspuren bei diversen Apps zu. Die Themen, die gewählt und bearbeitet wurden, waren sehr breit: Geld, Schlafqualität, Art der täglichen Ablenkungen, Eigenberührungen des Gesichts, mittels maschinellen Lernens semantischer Vergleich und Analyse der Subjektivität der Texte, die auf WhatsApp und per E-Mail geschrieben werden, vom eigenen Körper erzeugte Geräusche und Visualisierung des persönlichen Musikgeschmacks. Die gezeigte Arbeit (Abbildung 31 bis Abbildung 34) erfasst das eigene Gesicht anhand von unbewussten Selbstberührungen, die während der Coronapandemie ja eigentlich unterlassen werden sollten. Die Visualisierung zeigt einen anderen Aspekt: Ohne Berührung entsteht keine Spur, kein Bild, keine Grenze.

4. Vorschlag einer Trading Zone

Die dritte Forschungsfrage lautet: **Was kann der Vorschlag einer Trading Zone im aktuellen Kontext leisten? Unter welchen Umständen kann über Creative Coding eine Trading Zone entstehen?**

In den vorhergehenden Kapiteln wurde gezeigt, wie die disziplinäre und auch die interdisziplinäre Perspektive auf die Praxis von Creative Coding zugreifen kann und es wurden didaktische Impulse generiert. Gleichzeitig wurde deutlich, wie anspruchsvoll es ist, die Vereinnahmung der Praxis aus einer Einzeldisziplin zu vermeiden. Die Verortung in Einzeldisziplinen ist relevant, damit fachliche Perspektiven aufgebaut werden können. Aus Sicht einer ganzheitlichen, vernetzten Bildungsperspektive ist jedoch zu fragen, ob damit das vollumfängliche Potential der Praxis erkannt wird. In diesem Kapitel wird deshalb der fachspezifische Blick verlassen und eine «Trading Zone» vorgeschlagen. Der Vorschlag beinhaltet in Bezug auf die bis hierher erarbeiteten Dimensionen eine Öffnung zu einer weiteren Forschungsperspektive (Folgeforschung).

Manovich hatte im Zusammenhang mit der «ars electronica» den Begriff der Zwischenzone eingeführt. Diese ermöglicht disziplinäre Begegnungen und allenfalls individuelle Grenzerweiterungen. Diese Vorstellung wird hier aufgenommen, dabei wird als zentrale Metapher die Trading Zone eingeführt. Diese framt die fachübergreifende Praxis in die Richtung, dass darin durchaus Reibungen stattfinden, unterschiedliche, uneinheitliche Konzeptionen bestehen können und dass dennoch zusammengearbeitet werden kann.

4.1 Begriffsbestimmung

Der Begriff «Trading Zone» entstammt Peter Galisons Buch «Image and Logic». Er untersucht darin die Wissenschaftsgeschichte der Physik und zeigt, dass die Disziplin uneinheitlich ist, dass in unterschiedlichen Subgruppen von empirischer, theoretischer und instrumentbasierter Physik gearbeitet wird, und dass die Traditionen keine einheitlichen Begriffe und keine Metatheorie besitzen und keine Homogenisierung stattfindet. Am Schluss seines Buches führt er den Begriff einer «**Trading Zone**» ein und argumentiert, dass benachbarte Gruppen – auch wenn sie keine gemeinsame Sprache besitzen, auch wenn sie sogar den Tauschobjekten unterschiedliche Bedeutung zuweisen –, sie dennoch Handel treiben und **lokale Abmachungen trotz globaler Differenz** finden können. Er bezieht sich dabei auf die Entstehung von sogenannten «Pidginsprachen» als eine reduzierte Sprachform, die dazu dient, dass sich verschiedensprachige Personen kommunikativ verständlich machen können. Den Zweck einer derartigen «Pidginsprache» innerhalb der Physik beschreibt Galison als eine vereinfachte Abbildung des eigenen Systems für Fremde (d.h.

Physiker aus einer anderen Subgruppe) und der Charakter der Argumentation in dieser Sprache ist **nicht so systematisch, eher pragmatisch und heuristisch**. In den nächsten Generationen kann aus dieser Pidginsprache eine neue, eine Kreolsprache entstehen – eine vollständige Sprache, die aus dem Kontakt zweier Sprachen entstanden ist (Galison, 2000). Zum Begriff Trading Zone gehört der des **«Boundary Object»**, damit ist das Tauschobjekt gemeint, das für beide Gruppierungen von Interesse ist. Ohne dieses Objekt käme kein Trading zustande. Das Boundary Object kann unterschiedliche Zuschreibungen aufnehmen, es muss nicht für beide Gruppen dasselbe bedeuten (Lewis & Usher, 2016).

Die Idee einer «Trading Zone» hat seither im transdisziplinären Diskurs eine grosse Resonanz gefunden. Der Begriff wird in einer Vielzahl von Forschungen in Bezug auf Institutionen, Organisationsentwicklung und Bildung benutzt. Lewis & Usher untersuchten beispielsweise 2011 anhand des Knight Mozilla Programms, wie Menschen mit Background in Journalismus oder Informatik angesichts der unterschiedlichen Kulturen, Werte und Arbeitsweisen kollaborieren (Lewis & Usher, 2016). Verschiedene Forscher gehen davon aus, dass es möglich ist, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, falls ein gemeinsames Interesse (ein sogenanntes Boundary Object) besteht. Das Learning Lab, das Lewis & Usher untersuchten, war dafür gestaltet, dass sich die unterschiedlichen Gruppen (Journalist:innen, Informatiker:innen) abstimmen (Trading Zone), aber auch dass sie sich als Beteiligte an einem gemeinsamen Ziel, der Nachrichteninnovation (Boundary Object), verstanden. In dem einmonatigen Workshop fanden Vorlesungen, regelmässiger Austausch, gegenseitiges Feedback statt und die Teilnehmenden entwickelten in Gruppen ein Projekt. Die Projekte wurden am Schluss gepitcht und die Gewinner erhielten die Gelegenheit, ein Jahr in einem weltweit führenden Newsroom zu arbeiten. Lewis & Usher zeigen, dass aus dieser Kollaboration tatsächlich so etwas wie eine Pidginsprache entstand und dass sich auch bei den Journalist:innen das Verständnis dessen, was News sein können, verändert hatte. Als gute Voraussetzungen für eine Kollaboration nennen sie: **selbst gewählte Motivation, ein gemeinsames Ziel, interaktive Lernformen und Dialog** (S. 557).

Lewis & Usher nehmen Bezug auf den Kommunikationswissenschaftler Fred Turner und beschreiben eine Trading Zone als:

[...] a space not only for social connection but also for productive work in a collaborative fashion. (Lewis & Usher, 2016, S. 551)

Diese Bestimmung hat Ähnlichkeiten mit der Art und Weise der Bedeutungsverhandlung, die Wenger in «Communities of Practice» beschreibt. Bedeutung kommt über das konstante Verhandeln von Abstraktionen durch verschiedene Teilnehmer:innen zustande. Die Praxis besteht in einer gemeinsamen Unternehmung, in einem gegenseitigen Engagement, diese Tätigkeiten «verflüssigen» bestehende begriffliche Abstraktionen und ermöglichen neue

Verfestigungen (Wenger, 1998). Die Trading Zone verschiebt den Blick von den Disziplinen und den darin etablierten Diskursen hin zu den disziplinär unterschiedlichen Akteur:innen und ihren Aushandlungsprozessen.

Lewis & Usher zitieren den Soziologen David Stark, er argumentiert, dass Unternehmen oft besser daran wären, wenn sie mehrere Wertlogiken zuließen und Widersprüchlichkeiten nicht in jedem Fall klären. Sie sollten vielmehr die Reibung zulassen und unternehmerisch für die Bewältigung von Veränderung nutzen. Stark untermauert diese These mit drei Fallstudien von Unternehmen, die mit raschem Wandel konfrontiert waren. Durch **Unklarheit** und fehlende Gemeinsamkeiten entstanden in der Praxis **positive Rekonstruktionen** (Stark, 2009, zitiert nach Lewis & Usher, 2016, S. 545).

Auch die Organisationstheoretikerin Wanda Orlikowski skizziert eine Perspektive auf organisatorischen Wandel, die davon ausgeht, dass Transformation dadurch vollzogen wird, dass die Akteur:innen ihre bewährten Praktiken im Laufe der Zeit durch **Improvisation und Innovation** verändern und den neuen Bedingungen anpassen. Sie weist darauf hin, dass die Sichtweise, dass Wandel entweder vom Management oder von der Technik ausgehe deterministisch ist und unvereinbar mit dem offenen Charakter von neuen Technologien, somit problematisch in einer Welt in der nicht Stabilität, sondern Wandel der Grundzustand ist. Sie spricht von emergenter Veränderung als Verwirklichung eines Organisationsmusters, das nicht explizit und im Vorfeld geplant wurde (Orlikowski, 1996).

De Vuyst zeigt, dass Datenjournalismus als Trading Zone auch auf die dem alten Journalismus unterliegenden Machtstrukturen und Netzwerke (Old-Boys-Netzwerk) wirkte und Frauen bessere Chancen bot. Sie führt das auf eine andere Ethik (Hacker-Ethik und Open-source Gedanken) zurück (De Vuyst, 2018). Somit erscheint eine Trading Zone auch als Ort, an dem die jeder Disziplin zugrunde liegenden **Machtstrukturen** und unbewussten Metaphern (Dufva, 2018) verhandelt werden können.

Die diesjährige Ausgabe der alle fünf Jahre stattfindenden Kunst-Grossausstellung in Kassel, die «documenta fifteen», wird von einem indonesischen Kollektiv kuratiert. Ihre Praxis nennen sie «Lumbung», ein indonesisches Wort für eine kollektive Reisscheune. Als Aspekte der Praxis zählen sie Werte wie **Humor, Grosszügigkeit, Unabhängigkeit, Transparenz, Genügsamkeit und Regeneration** (*documenta fifteen*, o. J.).

Schürch & Vögele stellen auf Basis einer interdisziplinären Institutionsanalyse von Roland Czada fest, dass eine interdisziplinäre Öffnung meistens der Anreicherung eigener disziplinärer Erklärungsansätze und dem Herausbilden von Subdisziplinen im eigenen Feld dient – dies im Gegensatz zu der Annahme, dass über Interdisziplinarität neue

Wissensgebiete entstehen. Sie fragen, ob für die Herausbildung einer neuen Identität (in ihrem Fall von Art Education) die Transdisziplinarität als Überwindung disziplinärer Grenzziehung nicht besser geeignet sei (Czada, 2002, zitiert nach Schürch & Vögele, 2021). Diese Frage ist in Bezug auf das disziplinäre Dreieck (Kunst-, Medienpädagogik und Informatikdidaktik), aber im Kontext von Fachdidaktik Medien und Informatik noch verstärkt für Medienpädagogik und Informatikdidaktik zu stellen. Im gemeinsamen Diskurs werden meistens die Interdisziplinarität und die fehlende begrifflich Gemeinsamkeit sowie die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit betont. Dabei wird gefolgert, dass die Zusammenarbeit einen «gemeinsamen, didaktisch und fachwissenschaftlich grundierten ganzheitlichen Ansatz» benötigt (Kommer, 2018, S. 16). Im Buch von Heidi Schelhowe wird der Begriff «interdisziplinär» mehrfach verwendet, «transdisziplinär» nie (Schelhowe, 2007). Ohne auf diesen Begriffen herumreiten zu wollen, möchte ich damit sagen, dass eine Klärung der Perspektiven und des Anspruchs an die Zusammenarbeit dem Diskurs um Gemeinsamkeiten und Unterschiede (von Medienpädagogik und Informatikdidaktik) guttun würde.

Dabei findet Trading durchaus statt, zwei Beispiele dazu: Für Döbeli Honegger stellt das Dagstuhl-Dreieck und **das In-den-Hintergrund-Rücken der Begriffe Informatik und Medienbildung** den Kern der Dagstuhl-Erklärung dar. Indem die disziplinär geprägten Begriffe ersetzt wurden, war es möglich, eine gemeinsame Erklärung zu entwickeln (*Dagstuhl-Dreieck: - Beats Blog - Weblog von Beat Döbeli Honegger*, o. J.). Unter der Metapher der Trading Zone betrachtet, fand auf Schloss Dagstuhl Boundary Work statt. Das Boundary Object ist die gemeinsame politische und gesellschaftliche Verantwortung für Bildung in der digital vernetzten Welt. Mit dem Begriff der Trading Zone verbunden ist Boundary Work, das bedeutet, lokale Abmachungen trotz globaler Differenz zu finden. Dadurch können ungeklärte Konzepte, uneinheitliche Begriffe in der gemeinsamen Praxis zu positiven Rekonstruktionen führen. Was anhand der Metapher Trading Zone aber auch deutlich wird: die Pidginsprache ist eine Sprache, die situativ funktioniert, die Grenzen der Belastbarkeit einer solchen Sprache werden transparent.

Maurer & Ingold entwarfen mit den an der Entwicklung eines schulischen Makerspace beteiligten Lehrpersonen zu Beginn des Projekts ein gemeinsames Manifest. Diese Arbeit hatte das Ziel, das Maker Mindset auf den schulischen Kontext zu übertragen. Ich möchte diesen Prozess kurz unter der Metapher der Trading Zone betrachten. In der Verhandlung ging es unter anderem um die Übertragung der Verantwortung von Lehrpersonen an die Schüler:innen, also um den didaktischen Rahmen, aber auch um die eigene Rolle der Lehrperson. Anhand der Kultur des Making fand Boundary Work statt. Bedenken bezüglich Disziplinproblemen, Überforderung der Schüler:innen, Betreuungskapazität wurden verhandelt und in Reibung gebracht mit dem Maker Mindset, das stärker auf Exploration und

selbstgesteuerte Projekte setzt. Das Boundary Object das Trading möglich machte, war die Einrichtung eines Makerspace an der Schule – eine Idee, die bei allen Beteiligten Begeisterung auslöste. Das gemeinsame Manifest kann man als Entwicklung einer ersten Kontaktsprache darstellen. In einem nächsten Schritt wurde diese weiter entwickelt und auch für Eltern und Schüler:innen lesbar gemacht (Maurer & Ingold, 2021).

Der Begriff der Trading Zone richtet den Blick weg von disziplinären Inhalten auf die Art und Weise wie Akteur:innen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Ungeklärte Konzepte, uneinheitliche Begriffe können in der gemeinsamen Praxis zu positiven Rekonstruktionen führen. Dabei können auch alte Machtstrukturen und unbewusste Metaphern neu konfiguriert werden. Voraussetzungen zur Zusammenarbeit sind ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Objekt des Interesses.

Damit ist der Beitrag der Trading Zone im vorliegenden Kontext **ein Vorschlag für eine Perspektivenverschiebung, die die transdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich informatisch-kultureller Bildung ermöglichen soll.**

4.2 Vorläufige Erkenntnisse aus dem Vorschlag der Trading Zone

Was kann der Vorschlag einer Trading Zone im aktuellen Kontext leisten?

Unter welchen Umständen kann Creative Coding als Trading Zone dienen?

Der Vorschlag einer Trading Zone bildet eine Erweiterung der bisher gebildeten disziplinären und interdisziplinären Perspektiven. Motiviert dazu wurde ich aus der Erkenntnis, dass die Herausbildung von interdisziplinären Perspektiven tendenziell eine Erweiterung der eigenen Disziplin bedeutet. Die Frage ist, ob dadurch der eingangs formulierte Anspruch, ehemals getrennte Sichtweisen allumfassend ganzheitlich zu denken, eingelöst wird und ob damit ein der Komplexität angemessener Zugang zu der Digitalisierung in Bildungskontexten entsteht.

Kann Creative Coding Impulse für eine Zone generieren, die mehr beinhaltet als die Entwicklung von Perspektiven, an die jede Disziplin ihren eigenen Anschluss machen kann? Aus diesen Überlegungen folgt, dass das Potential von CC mit der disziplinären (und interdisziplinären) Verortung noch nicht abschliessend erforscht ist.

Im Kontext von Medienpädagogik und Informatikdidaktik oder sogar im erweiterten Feld Kunst-/Medienpädagogik/Informatikdidaktik kann die Arbeit mit der **Metapher** den Blick dafür schärfen, ob die Zusammenarbeit auf einer interdisziplinären oder auf einer transdisziplinären Ebene gesucht wird. Dabei geht es nicht darum, eine Perspektive gegen die andere auszuspielen, es geht mehr um die Erkenntnis, was welcher Ansatz leisten kann.

Die Perspektive der Trading Zone setzt einen anderen Fokus: Das Gemeinsame ist nicht der didaktisch und fachwissenschaftlich fundierte ganzheitliche Ansatz, sondern ein Boundary Object und ein Handlungsziel. Damit erhalten die aushandelnden Personen eine grössere Verantwortung, sie sind es, welche die **Aushandlungsprozesse** führen.

Die Trading Zone bringt zudem eine neue **Forschungsperspektive** ein. Lewis & Usher benutzten online-ethnografische Ansätze, das bedeutet, sie tauchten über eine teilnehmende Beobachtung der digitalen Repräsentationen in die Gedanken, Ideen und Handlungen der am Learning Lab teilnehmenden Journalist:innen und Informatiker:innen ein. Mit dem Ansatz der Grounded Theory bewerteten sie die Muster, die aus den Daten hervorgingen. Ihre Forschungsfrage lautete «Wie koordinieren sich Journalist:innen und Programmierer:innen, um ein gemeinsames Interesse an Nachrichten und deren digitaler Innovation zu verfolgen?» Sie konnten zeigen, dass sich das Verständnis dessen, was eine News ist, im Laufe der einmonatigen Zusammenarbeit im Lab tatsächlich veränderte und die Beteiligten zu einer Kontaktsprache fanden (Lewis & Usher, 2016).

In Bezug auf die Praxis von Creative Coding kann diese Forschungsperspektive angelegt werden. **Wie verändert sich das Verständnis dessen, was ein Artefakt ist** im Laufe einer Zusammenarbeit (im Rahmen einer Projektwoche, eines gemeinsamen Moduls) bei den verantwortlichen Kunstpädagog:innen und Informatikdidaktiker:innen? In welchem Kontext soll es betrachtet werden?

Damit wird die letzte These entworfen:

#7 Die Trading Zone dient als Metapher für eine auf ein gemeinsames Ziel bezogene Zusammenarbeit zwischen Disziplinen, in deren Verlauf sich eine lokal gültige Kontaktsprache herausbilden kann und als Forschungsperspektive. Die Trading Zone bringt eine transdisziplinäre Perspektive ein und lässt erkennen, wie sich diese von einer interdisziplinären unterscheidet. Creative Coding kann unter Umständen als Trading Zone fungieren, falls die Bedingungen für eine solche erfüllt sind.

5. Synthese / Diskussion / Fazit

5.1 Synthese

Im Laufe der Arbeit wurden sieben Thesen zu Creative Coding erarbeitet. Diese werden nun zu vier Feldern verdichtet. Drei davon haben mit Wechselwirkungen von verschiedenen Dimensionen zu tun, das vierte Feld, die Trading Zone, schlägt die Metapher als Handlungsrahmen und Forschungsperspektive vor. Die Perspektiven werden in *Abbildung 35* dargestellt und im Anschluss besprochen.

Die beiden dunkelblau umrandeten Felder verdichten den Hauptanteil des Materials, das diese Forschungsarbeit hervorgebracht hat, sie bilden die Hauptachse. Die rosa Trading Zone markiert einen Vorschlag für weiterführende Forschung. Das hellblaue Feld Produktion / Artefakt / Medium / Rezeption bildet einen wichtigen Kontext für die didaktische Integration von Creative Coding. Im Unterschied zu den dunkelblau umrandeten Bereichen hat dieses Feld nicht spezifisch mit CC zu tun, sondern generell mit der Gestalt von Lernprozessen, die offene Problemstellungen bearbeiten.

Abbildung 35: Vier Perspektiven auf Creative Coding (eigene Darstellung)

Artefakt: Informatische Prinzipien und kulturelle Kategorien in ihrer wechselseitigen Ausprägung

Thesen:

#2 Die zerteilende Reduktion und der synthetisierende Charakter des Mediums Code werden bei Creative Coding verhandelt und erlebbar. Beschreibung, Ästhetik und Bedeutung werden bearbeitet. Informatische Prinzipien und Programmierkonzepte werden als künstlerische Strategien benutzt.

#5 Creative Coding bietet über mediale Qualitäten von Code Zugang zu einer spezifischen Ästhetik und Themen der Gegenwart wie Veränderbarkeit, Zufälligkeit, Ungewissheit.

Bei Creative Coding durchdringen/formen und bedingen sich informatische Prinzipien und kulturelle Kategorien. Beide Dimensionen beeinflussen und ermöglichen das Artefakt.

In den Werkbeschreibungen wurde die Durchdringung anhand von Beispielen sichtbar. So wurde transparent gemacht, wie rechnergestützte Verfahren und kulturelle Kategorien

wechselseitig in Beziehung treten und zu einem Werk geformt werden. Es wurde gezeigt, dass die kulturellen Kategorien visuell-ästhetische Dimensionen haben, aber auch Konstellationen und Zuschreibungen an Akteur:innen betreffen können. Bei Gerstner wird die Parametrisierung, Systematik, Umwandlung von kontinuierlichen Verläufen in diskrete Stufen visuell ästhetisch verhandelt, Molnár arbeitet mit einfachen Algorithmen, Serialität und Variation von geometrischen und farblichen Aspekten. Die synthetisierende Bedeutungskonstruktion von informatischen Prinzipien wird später bei «Re:FACE» sichtbar – dort mit Glitches versehen –, oder bei «Memories of Passerby I». Durch die betrachtete Zeitspanne von sechzig Jahren wurde deutlich, dass dieser Formungsprozess fortlaufend und nicht abgeschlossen ist. Neue Verfahren wie objektorientierte Programmierung oder maschinelles Lernen ermöglichen Selbstorganisation oder unendliche Genese. Weil Code bei CC als Medium eingesetzt wird, werden diese Verfahren nicht nur benutzt, sondern über Reflexion/Rezeption als kulturelle eingekreist. Die Künstler:innen thematisieren darüber kulturelle Kategorien. Gerstner spricht von «Carro 64» als einem Partizipationsobjekt, Molnár und Maeda von Zufall und Autonomie, Reas von Emergenz. Neue Arbeitsformen und Konstellationen werden möglich, exemplarisch wurde das Kollaborationsprojekt «White Glove Tracking» vorgestellt.

Konstellationen von Selbst und Anderen/Welt unter Bedingungen des Digitalen

Thesen:

#3 Die medialen Eigenschaften von Code transcodieren neben Ästhetik auch Strategien, Autorschaft und Werk. Diese Strategien beinhalten emanzipatorische und kollaborative Momente.

#6 Creative Coding ermöglicht unterschiedlichen Zugriff auf Welt: Erkenntnis, Teilhabe, Ermächtigung, Widerständigkeit, Gestaltung, Transformation sind mögliche, auszuhandelnde Zielperspektiven. Diese Vielfalt ist in Alignierung mit einer postmodernen Kunstpädagogik, die thematisiert, wie kulturelles Wissen zustande kommt.

Die zweite erarbeitete Dimension von Creative Coding legt den Fokus darauf, wie Eigenes und Fremdes in Bezug gesetzt werden. Aus der Theorie wurde der ermächtigende Zugriff, der Erkenntnis, Teilhabe, Suche und auch Widerständigkeit beinhalten kann, dargelegt. In der Praxis finden sich Zufall, offene Systeme, Trennung von Konzept und Ausführung, emergente Eigenschaften von Code als Aspekte, die das Verhältnis von eigener Kontrolle und Fremdem behandeln. Damit zeigt dieses Feld sowohl Aspekte, die allgemein künstlerischen, kreativen Prozessen zugeschrieben werden als auch codespezifische Ausprägungen.

Anhand der Werkbeschreibungen wurden unterschiedliche Dimensionen herausgearbeitet. Die **Integration von Zufall, die Trennung von Konzept und Ausführung, offene Systeme, Zugriff auf APIs, emergente Eigenschaft von Code**, die Benutzung von maschinellem Lernen thematisieren inhaltlich und strukturell, wie das Eigene und das Fremde ineinandergreifen.

Dabei wird deutlich, dass die medialen Eigenschaften einerseits das Artefakt, andererseits auch die Strategien zu dessen Zustandekommen und die damit verbundenen Konstellationen des Bezugs von Selbst und Welt prägen. Tatsächlich greifen die beiden ersten Felder ineinander ein. Unterschieden werden sie durch ihren kontextuellen Fokus. Während das erste Feld thematisch im Bereich von Kultur- und Medienschaffen angesiedelt ist, ist das zweite im Bereich von Pädagogik lokalisiert. Die Autorschaft kann unter beiden Sichtweisen betrachtet werden. Einerseits werden über Zufall, Remix, Hacking, Karneval Werke generiert. Andererseits sind die Strategien selber ein wichtiger Bestandteil der Rezeption. Das heisst, sie sind in ihrer inhaltlichen, narrativen Komponente ein Teil der über Rezeption erarbeiteten – und zu einer gewissen Zeit für eine gewisse Gemeinschaft geltenden – Sinnstiftung. Dabei wird verhandelt: Bedeutet die Benutzung von maschinellem Lernen als künstlerisches Verfahren eine Bedrohung für die Vorstellung von Autorschaft oder eine Erweiterung? Welche Art von Werk und Erkenntnis generiert kulturelles Hacking? Für Bildungsprozesse, die danach fragen, wie Erkenntnis zustande kommt, ist die Verhandlung dieser Strategien von Bedeutung. Weil die künstlerische Dimension und die pädagogische über diese Fragen verbunden sind, werden sie in *Abbildung 36* zu einem Schema verbunden.

Pädagogische Integration von Produktion und Rezeption/Reflexion

Thesen

#1 Medien gibt es nicht ohne Rezeption. Code als künstlerisches Medium zu betrachten, bedeutet, sich Gedanken über Ausdruck, Form, Wirkung und Wahrnehmung der kreierte Artefakte zu machen.

#4 Pädagogische Modelle aus der Kunstpädagogik beinhalten und verbinden unterschiedliche Denkprozesse, darunter Produktion und Rezeption. In diesem Modell liegen Chancen für vernetzte Lernprozesse.

Der dritte Beitrag dieser Arbeit besteht darin, theoretisch zu zeigen, wie über Creative Coding die Lernprozesse Produktion und Rezeption/Reflexion verbunden werden können. Dazu wurde mit dem Medienbegriff und der Rezeption gearbeitet, der künstlerische Medienbegriff untersucht und ein Framework aus dem Kunstunterricht vorgestellt.

Beide der bisher genannten Felder weisen auf die Rezeption/Reflexion. Ohne diesen kommunikativen Akt käme ihre Sinndimension gar nicht oder nicht so zustande. Rechnergestützte Praktiken wären einfach irgendwelche Verfahren, möglicherweise würden sie als günstigere und schnellere Möglichkeiten zur Produktion von Kunst eingestuft. In dieser Sichtweise wäre die Dimension von Erkenntnis über die Welt, die dem Medium eigen ist, nicht integriert. Es ginge nur darum, bereits Bestehendes schneller und günstiger herzustellen. Weil die Rezeption/Reflexion bei der Sinnerschliessung und damit auch beim Lernprozess eine derart tragende Rolle spielt, handelt dieses Feld davon, wie Produktion, Medium, Artefakt und Rezeption im Kunstunterricht aufeinander bezogen sind.

Untersucht man die im Studio Thinking Framework genannten Dimensionen von Rezeption/Reflexion genauer, so beinhalten sie Nachdenken und Sprechen (Reflektieren) über a) das eigene Artefakt und b) das von Peers sowie c) die Beschäftigung mit Produktion aus der Bezugsdomäne (Forschung, Kultur und Gesellschaft). Damit zeigt sich in der pädagogischen Integration wieder die obige Thematik Selbst und Andere/Welt. Es geht nicht nur um das eigene Artefakt und das eigene Lernen. Das Eigene wird in Beziehung gesetzt zur Domäne. Zu den Arbeiten der Peers wird ein Bezug aufgebaut.

Trading Zone

#7 Die Trading Zone dient als Metapher für eine auf ein gemeinsames Ziel bezogene Zusammenarbeit zwischen Disziplinen, in deren Verlauf sich eine lokal gültige Kontaktsprache herausbildet und als Forschungsperspektive. Die Trading Zone bringt eine transdisziplinäre Perspektive ein und lässt erkennen, wie sich diese von einer interdisziplinären unterscheidet. Creative Coding kann unter Umständen als Trading Zone fungieren, falls die Bedingungen für eine solche erfüllt sind.

Die vierte und letzte Perspektive beinhaltet einen Vorschlag. Die Metapher Trading Zone impliziert, dass lokale Abmachungen trotz globaler Differenz eine Zusammenarbeit zwischen Akteur:innen ermöglichen können, die keine gemeinsamen Konzepte teilen.

Dabei verschiebt die Metapher die Perspektive: Von der fachlichen, interdisziplinären Erschliessung zu einer Zone der Zusammenarbeit, in der disziplinäre Diskurse verändert werden können.

Ermöglicht wird die Kollaboration in der Trading Zone über ein Boundary Object, einen Gegenstand, der unterschiedliche Perspektiven aufnehmen kann und für alle Gruppierungen

von Interesse ist. Der Gewinn der Metapher liegt darin, dass sie den Blick auf die soziale Praxis der Zusammenarbeit und des Aushandelns richtet, ohne dass begriffliche Konzepte überbelastet werden müssen.

Die Praxis von Creative Coding kann als Pädagogik und als Praxis unterschiedliche Perspektiven aufnehmen. Das alleine genügt jedoch nicht, um als Trading Zone zu fungieren, dafür müssten noch andere Bedingungen erfüllt sein. Neben transparentem, hierarchiefreiem Dialog, der Bereitschaft zur Verhandlung und neuer Definition von disziplinären Konzepten sind selbstgewählte Motivation und die Möglichkeit für Improvisation mitbestimmend.

Die Skizze der Trading Zone, wirft das Licht auf ethische und soziale Aspekte einer disziplinären Zusammenarbeit. Die Tatsache, dass diese hier eingebracht werden – trotz der Unabgeschlossenheit –, hat mit der eingangs genannten Dringlichkeit eines ganzheitlichen Zugangs zu den komplexen Themen der Digitalisierung in Bildungskontexten zu tun. Die Trading Zone steht hier für eine aushandelnde Praxis, welche die Herausbildung einer transdisziplinären Identität im Bereich informatisch-kultureller Bildung bezwecken könnte. Deshalb ist sie ein relevanter weiterer Triangulationspunkt bei der Untersuchung der Praxis von Creative Coding. Die transdisziplinäre Identität soll als Erweiterung und nicht als Konkurrenz oder möglicher Ersatz der disziplinären oder interdisziplinären gelten. Die Unterscheidung von beidem klärt die Ziele der Kooperation.

Weiter kann mit Trading Zone auch eine ethnografische Forschungsperspektive verbunden sein, die für die Untersuchung transdisziplinärer Zusammenarbeit und die Veränderung von fachlichen Konzepten verwendet wird.

Verdichtung von zwei Perspektiven zu einem Schema

Von den vier Wechselwirkungen können zwei davon, *informatische Prinzipien und kulturelle Kategorien* sowie die *Konstellationen von Selbst, Anderen/Welt unter Bedingungen des Digitalen* verbunden werden. Sie wurden bislang als getrennt dargestellt, weil sich das eine Feld – beeinflusst von Manovich und den Werkbeschreibungen – um das Artefakt, seine Ästhetik und sein Zustandekommen, kurz um das **Kulturschaffen unter informatischen Bedingungen** dreht. Die andere Wechselwirkung (Selbst/Andere) – geprägt von Meyer, Dufva, Schiesser, Stalder, Marotzki & Jörissen – handelt vom **individuellen, ermächtigenden Zugriff auf Welt** und ist somit einerseits medien- und kulturwissenschaftlich, aber andererseits auch **pädagogisch** beeinflusst. In den Texten zur Autorschaft sind Bezüge zu beiden Perspektiven, der Pädagogik und dem Kulturschaffen, angelegt. **Die Autorschaft hat mit Strategien des Zugriffs auf Welt und zur Genese des Werks zu tun.** Die Praxis von Creative Coding kann hierdurch in einem die beiden Felder

verbindenden Schema (Abbildung 36) dargestellt werden. Das Schema ist kein Abbild von einem Arbeitsprozess, es ist vielmehr ein Vorschlag, wie die erarbeiteten Dimensionen theoretisch zueinander in Bezug gebracht werden können. Damit bildet das Schema eine **Systematik** von theoretischen Diskursen, die für die pädagogisch-didaktische Reflexion von CC relevant sind.

Abbildung 36: Systematik der theoretischen Diskurse (eigene Darstellung)

5.2 Diskussion

5.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese Forschung ging aus von der Annahme, dass die Praxis von Creative Coding im Bereich digitaler Bildung etwas zu bieten hat. Dabei war es die besondere Verantwortung für ganzheitliche, vernetzte Bildung in der digital komplexen Welt, die als Perspektive dienen sollte.

Das Feld von Creative Coding wurde durch eine exemplarische Auswahl von zehn Werken aus über sechzig Jahren Computerkunst gezeigt und beschrieben. Dieses Material bildete die Grundlage für die Herausbildung von zwei Hauptdimensionen, **Code als Medium und Autorschaft**, die in der Folge medien- und kulturtheoretisch aufgegriffen wurden. **Dabei zeigte sich, dass beide Dimensionen sowohl durch informatische Praktiken als auch durch kulturelle Verhandlung geformt werden.**

Die erarbeitete Begriffsdefinition von Creative Coding öffnet zum Medien- und darüber zum Rezeptionsbegriff. Dadurch wurde ein Anschluss für Medienbildung und über den künstlerischen Medienbegriff an Kunstpädagogik geschaffen. Über den Medienbegriff – und

damit verbunden die Rezeption –, wurde deutlich, dass die bloße Herstellung eines Artefakts dem Anspruch, Code als Medium zu verwenden, nicht genügen würde. Anhand von Werkbeschreibungen, Theorie aus Medien- und Kulturwissenschaft, Kunstpädagogik, Medienbildung und Forschung im Bereich transdisziplinärer Zusammenarbeit wurden Dimensionen von Creative Coding entwickelt.

Als Ergebnis der Forschung wurden vier theoretische Perspektiven vorgelegt, diese umfassen drei Wechselwirkungen: a) **informatische Prinzipien und kulturelle Kategorien in ihrer wechselseitigen Ausprägung**, b) **Konstellationen von Selbst und Anderen/Welt unter digitalen Bedingungen**, c) **pädagogische Integration von Produktion und Rezeption/Reflexion** und viertens d) den **Vorschlag einer Trading Zone**.

Es zeigte sich, dass informatische Praktiken und kulturelle Kategorien beim Creative Coding in Wechselwirkung sehr eng verbunden sind. Mediale Eigenschaften ermöglichen die Herstellung von Artefakten, in denen sich **Aspekte von Ästhetik und Vorstellungen von Werk und Autorschaft ausmachen lassen, die auf informatische Praktiken** zurückzuführen sind.

Der **Autorbegriff** ermöglicht sowohl einen Bezug zu Kunst als auch zu Pädagogik. **Die unterschiedlichen Strategien zur Produktion eines Artefakts sind auch Strategien der Ermächtigung und der Sinnstiftung**. Über Creative Coding und die informatischen Verfahren sind neue Formationen von Kollaboration möglich und auch die Konzeption von Autorschaft wurde durch codespezifische Qualitäten transformiert. Anders gesagt, die codebasierten künstlerischen Strategien betreffen mehr als nur das Artefakt. **Die Transcodierung von kulturellen Zuschreibungen durch informatische Praktiken geht über ästhetische Aspekte hinaus**. In den besprochenen Werken wurden verschiedene künstlerische Strategien sichtbar (Integration von Zufall, Einbau von Datenschnittstellen, Emergenz, Kollaboration, Cultural Hacking, Unabgeschlossenheit), die Möglichkeiten zeigen, wie sich das Selbst und Andere/Welt unter digitalen Bedingungen zueinander verhalten können.

Aus der Theorie wurde dargelegt, dass Medium und Rezeption untrennbar sind; Medien haben Rezipienten. Darauf wurde untersucht, wie mediale Produktion und Rezeption in der Kunstpädagogik als Lernprozesse verbunden werden. Noch mehr: dass die Kunstpädagogik in ihrem inneren fachlichen Verständnis zentral um die Integration dieser Erfahrungsprozesse kreist und sie unter dem Begriff «ästhetische Erfahrung» verhandelt. Ein aus Theorie und Empirie entwickeltes Framework wurde vorgestellt, das anhand von acht Denkgewohnheiten Prozesse im Kunstunterricht fassbar macht. Das Framework wurde exemplarisch gewählt

und CC beispielhaft darin verortet. Anhand einer Studie wurde gezeigt, wie CC empirisch untersucht werden kann.

Zum Schluss wurde die am Anfang skizzierte Metapher der **Trading Zone** aufgenommen. Es wurde dargelegt, dass eine Trading Zone als sozialer Raum für die Zusammenarbeit von Akteur:innen aus verschiedenen Disziplinen, die keine einheitliche Begrifflichkeiten kennen, fungiert. Die Basis der Kollaboration ist nicht ein gemeinsames Verständnis, sondern ein gemeinsames Handlungsobjekt. Die Unterscheidung von interdisziplinärer und transdisziplinärer Zusammenarbeit ist klärend in Bezug auf die damit verbundenen Ziele. Während die interdisziplinäre die Erweiterung des eigenen fachlichen Diskurses mit ursprünglich fachfremden Inhalten sucht, geht es bei der transdisziplinären auch um Veränderung der fachlichen Sichtweisen.

In zwei Diagrammen werden die Erkenntnisse zu CC aus Medien- und Kulturtheorie, Werkbetrachtungen, Kunst- und Medienpädagogik verdichtet dargestellt. Die vier Felder in *Abbildung 35* und die systematisierende Strukturierung von zwei Diskursen auf *Abbildung 36* kartografieren die Praxis von Creative Coding.

5.2.2 Interpretation der Ergebnisse

Zentrale Konstrukte

Vier zentrale Konstrukte wurden durch die Forschung herausgebildet und in Bezug auf Creative Coding dargestellt: Durch Computer und digitale Prozesse in einzigartiger Weise geprägt sind **Artefakt, Autorschaft, Medium, Rezeption**. Das Material für die Darstellung stammt aus Werkbetrachtungen, Medien- und Kulturtheorie, Philosophie und Kunstpädagogik. Dadurch liegt eine Basis vor, diese Konstrukte in Bezug auf Creative Coding aus anderen fachlichen Perspektiven aufzunehmen und deren Verständnis theoretisch zu vergleichen. Was bedeutet das Artefakt in einem von Learning by Doing geprägten Zugriff aus Informatikdidaktik? Welche Strategien sind der Autorschaft zugeschrieben? Was bedeutet Rezeption und wie wird sie pädagogisch initiiert und begleitet? Auf der Grundlage der theoretischen Unterschiede kann in einem empirischen Zugang untersucht werden, wie sich diese Konstrukte in der disziplinären Zusammenarbeit verändern.

Erschliessung aus Kunstpädagogik

Das Schema auf *Abbildung 36* erschliesst Creative Coding anhand von Diskursen, die für Kunstpädagogik relevant sind. Die beiden Bezugsdisziplinen, **Kunstpraxis und Pädagogik** (*Worum geht es im Fach?*) sind integriert. Die (in einem erweiterten Sinn verstandene) Kunstpraxis ist auf der rechten Seite dargestellt, als unter informatischen Bedingungen

transcodierte. Der Bezug zu Pädagogik ist auf der linken Seite abgebildet: Über informatische Praktiken ermöglichte Strategien ermächtigen. Verbunden sind die Bezugsdisziplinen über die Autorschaft und über den Bezug vom Selbst zu Anderen und zur Welt. Die Autorschaft gehört sowohl zu einer künstlerischen, gestalterischen Praxis, als auch – als aktive, sorgende, transformierende, karnevaleske, ordnende Handlung – zu einer pädagogischen Dimension. Der Bezug vom Selbst zu Anderen und zur Welt wiederum prägt und konstruiert die Art und Weise, wie auf Code als Medium zugegriffen wird. Die dritte Bezugsdisziplin von Kunstpädagogik, die **Kunstwissenschaft**, ist im Zusammenhang mit *Abbildung 35*, in den im Kapitel *Pädagogische Integration von Produktion und Rezeption/Reflexion* genannten Dimensionen von Rezeption/Reflexion integriert. Diese geschieht unter anderem durch das in Beziehung setzen des Eigenen zu Produktion aus der professionellen Domäne.

Die vorliegende Forschung bildet eine Systematik von vier Feldern aus Betrachtungen und Theorie und setzt sie zueinander in Bezug. In Büchern zur Praxis von Creative Coding ist die Perspektive von Code als künstlerischem Medium durchaus vorhanden. Der Medienbegriff ist dort aber nicht theoretisch und pädagogisch reflektiert. Wozu soll das Coding führen? Was bedeutet es, Code als Medium zu benutzen? In der kunstpädagogischen Forschung geht es um den Eigensinn und die konstituierende Rolle der jeweiligen Medien, die Forschung bezieht aber kaum Code als Medium mit ein. Inwiefern ist Code konstituierend? In der Forschung von Dufva, die für die vorliegende Thesis wichtig war, wird Coding aus Sicht von Kunstpädagogik verhandelt. Creative Coding wird als ermächtigender Zugriff auf eine Welt dargestellt, in der digitales und nicht-digitales verschmolzen sind. Das künstlerische Artefakt mit seinen Eigenheiten taucht bei ihm aber fast nicht auf. Wo sind mediale Merkmale auszumachen? Das Schema auf *Abbildung 36*, das CC aus Sicht künstlerischer Praxis, Pädagogik und Kulturtheorie erschliesst und beides systematisiert verbindet, bildet deshalb ein zentrales Ergebnis dieser Forschung.

Unterscheidung Inter-/Transdisziplinär

Ausgehend von der digitalen Transformation, die auf alle Bereiche unserer Gesellschaft, auch auf das Zustandekommen unseres Wissens, unserer Philosophie und Erkenntnisse wirkt, wurde die Notwendigkeit eines mehrperspektivischen, vernetzten, ganzheitlichen Zugangs zu Digitalisierung in Bildungskontexten thematisiert. Es wurde davon ausgegangen, dass aus der Praxis von Creative Coding Impulse für eine derartig ganzheitliche Perspektive abgeleitet werden können. In der Folge der Forschung musste das Phänomen gefasst und reflektiert werden. Der Anspruch, die Praxis ganzheitlich *und* informatisch-künstlerisch einzubetten, brachte die Frage mit sich, unter welchen disziplinären Perspektiven sie diskutiert werden soll. Diese Frage führte zur begrifflichen Unterscheidung von Interdisziplinarität und Transdisziplinarität. Untersucht wurde die Praxis schliesslich aus einer

Disziplin heraus – mit dem Anspruch, anderen Disziplinen Anschluss zu generieren. Im abschliessenden Kapitel zur Trading Zone wurde zu einer transdisziplinären Perspektive geöffnet. Durch diese Unterscheidung wurde sichtbar, was welche Perspektive leisten kann. Während die disziplinäre und interdisziplinäre den Anschluss an Fachdiskurse ermöglicht, öffnet die transdisziplinäre Sichtweise hin zur Praxis, zur Zusammenarbeit und der möglichen Neukonstitution der disziplinären Konstrukte. Damit sind die aus beiden Perspektiven generierten Impulse sehr unterschiedlich. Auf der disziplinären Ebene kann darüber gesprochen werden, welche Aspekte des künstlerischen Artefakts durch informatische Praktiken verändert dargestellt sind. Das künstlerische Artefakt wird über die kulturelle Perspektive erörtert und innerhalb dieser greifen informatische Praktiken verändernd ein. Auf der transdisziplinären Ebene kann diese Frage nicht auf diese Weise verhandelt werden. Das gemeinsame Verständnis davon, welche Kategorien für ein Artefakt gelten sollen, ist nicht gegeben. Es ist ein Boundary Object, die Disziplinen verstehen unterschiedliches darunter, haben aber je ein Interesse daran.

Im Bereich von Fachdidaktik Medien und Informatik – hier dargestellt in einem fachlichen Dreieck mit Kunstpädagogik – ist die Unterscheidung zwischen Inter- und Transdisziplinarität klärend. **Während der fachliche Anspruch disziplinär und möglicherweise interdisziplinär ist, ist der eingangs formulierte ganzheitliche Bildungsanspruch transdisziplinär.** Beide Sichtweisen leisten ihren Beitrag. Creative Coding kann unter beiden Perspektiven betrachtet werden. In dieser Arbeit wurden theoretische Bestandteile aus Kunstpädagogik, Medien- und Kulturtheorie erarbeitet. Es wurden Schnittstellen zu Medienbildung ausgemacht und ein pädagogisches Framework für die Integration unterschiedlicher Denkprozesse vorgestellt. Die transdisziplinäre Perspektive wurde anhand der Trading Zone eingeführt. Creative Coding wurde nicht transdisziplinär untersucht, aber es wurde die Möglichkeit dazu aufgezeigt. Der Exkurs zur Transdisziplinarität zeigt, was von der disziplinären und interdisziplinären Betrachtungsweise erwartet werden kann und was nicht.

5.2.3 Beschränkungen der Forschung

Aus der Kunstpädagogik wurden Sichtweisen entwickelt, die einen Anschluss an Medienpädagogik bieten, aber die dortigen Diskurse konnten nur anskizziert werden. Die entwickelten Perspektiven sind anschlussfähig für eine aktiv gestaltende Medienpädagogik. Das heisst aber nicht, dass aus einem anderen disziplinären Schwerpunkt nicht andere Aspekte von Creative Coding herausgearbeitet würden. Ich denke da an die Forschung zu schulischen Makerspaces und die dort entwickelten Handlungsfelder. Haltung/Mindset, selbst gewählte Motivation, Möglichkeit zu Improvisation, Offenheit der Aufgabenstellung und die Art der Lernbegleitung sind beispielsweise Themen, die hier nicht

tangiert wurden und die zu beleuchten – gerade im Zusammenhang mit dem Forschungsansatz Trading Zone – interessant wäre.

Der Anschluss von Kunstpädagogik an Informatikdidaktik konnte über informatische Praktiken, nicht über didaktische oder fachliche Diskurse vollzogen werden. Ich habe sehr lange nach einem tragfähigen theoretischen Ansatz gesucht, der Informatik und Kunst (über Erkenntnistheorie, Zeichen und Ästhetik) verbindet, und habe dort nur sehr wenig Material gefunden.

Ein Angebot aus Kunstpädagogik wurde anskizziert: Im Begriff der Rezeption und in der Verzahnung von Produktion und Rezeption (Studio Thinking Framework) erschliessen sich mögliche interdisziplinäre Dimensionen für Informatik. Über den künstlerischen Medienbegriff gibt es einen reflektierenden Zugang zum Artefakt, bildlicher Vorstellung und subjektivem Ausdruck. Diese Aspekte müssten aber aus Sicht der Informatikdidaktik diskutiert werden. Der Domänenbezug beim Studio Thinking Framework wäre für Informatik wahrscheinlich nicht Kunst, zumindest nicht die Hochkultur, sondern eher Games. Die Rezeption ist in dieser Forschung stark mit dem Medienbegriff verknüpft. Inwiefern ist dieser relevant für Informatikdidaktik? Was wird unter dem Artefakt verstanden? Welche Beziehung von Lernenden zu Artefakt wird angenommen? Das sind alles Fragen, die nicht aufgenommen werden konnten. Insofern besteht die hier erbrachte Leistung in einer auch von aussen lesbaren, theoretisch und praktisch fundierten Darstellung der kulturellen Kategorien bei Creative Coding.

Die Arbeit hatte nie das Ziel, Einheiten für die Praxis zu entwickeln. Dennoch wurde über die begleitenden Bilderstrecken aus meinem Unterricht ein Praxisbezug geschaffen. Da ich im Bereich tertiärer Bildung tätig bin, braucht es Transferarbeit, um praxistaugliche Beispiele für Zyklus 3 und Sekundarstufe II zu entwickeln. An der ZHDK wurde im Frühlingsemester 2022 erstmals ein Modul Creative Coding für Art Education Studierende durchgeführt, ich war an diesem Modul beteiligt. Die Studierenden ihrerseits entwickelten Unterrichtssequenzen für Sekundarstufe II. Im kommenden Jahr werde ich Weiterbildungen für Lehrpersonen in CC durchführen und hoffe, dass dadurch mehr und mehr Transfer von Tertiär- auf Sekundarstufe stattfindet.

Durch die breite Zeitspanne der Werkauswahl für die Beschreibungen erscheint Creative Coding mehr als eine generativ-künstlerische ästhetische Praxis, denn als eine kritisch-dekonstruktive. Mit einer Auswahl, die sich stärker auf die Jahre seit circa 2005 bis in die Gegenwart konzentriert hätte, wäre das Bild anders gewichtet gewesen.

5.2.4 Weiterführende Forschung

Aus dem erarbeiteten Material ergeben sich verschiedene weiterführende Forschungsansätze. Der Hauptteil der Ergebnisse ist theoretischer Art. Das heisst, auf der präsentierten Systematik und den herausgearbeiteten theoretischen Diskursen kann aufgebaut werden. Die hier erarbeiteten Begriffe und Dimensionen sollten ergänzend aus einer anderen Disziplin erforscht werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Maker-Bewegung sollten herausgearbeitet werden. Dabei soll untersucht werden, wie Rezeption/Reflexion verstanden wird, wo der Bezug zu einer kulturellen Domäne verortet wird, inwiefern unterschiedliche Strategien der Autorschaft eine Rolle spielen, wie ästhetische Fragen integriert werden. Aus Sicht der Informatikdidaktik sollte erforscht werden, wie das bei Creative Coding hergestellte Artefakt verstanden wird, in welchem Kontext und welchen Dimensionen es diskutiert wird. Dadurch kann für eine transdisziplinäre Forschung besser verstanden werden, welche Konstrukte sich unterscheiden und demzufolge in ihrem Gebrauch – und allfälliger Neukonstitution – untersucht werden sollen.

Nebst dem Vergleich von Konzepten und Diskursen, der durch diese Forschung möglich wird, sind auch zwei Ansätze empirischer Forschung dargelegt: Im Kapitel 3.3.3 *Studio Thinking Framework* wurde skizziert, wie das Framework benutzt werden kann, um Denkprozesse bei Creative Coding zu erfassen und mit anderen Prozessen im Kunstunterricht oder im Makerspace/projektbasiertem Lernen in Informatikdidaktik zu vergleichen. Darauf basierend können die Lerndimensionen, speziell «Envision, Observe und Expression», erfasst und theoriebasiert verglichen werden.

Andererseits liegt mit dem Begriff der Trading Zone ein Vorschlag vor, der eine Forschungsperspektive nahelegt, die untersucht, wie sich disziplinäre Konstrukte verändern. Über die Ansätze ethnografischer Methoden, die im Zusammenhang mit Trading Zone skizziert wurden, kann das Feld von Creative Coding untersucht werden. In Analogie zur Studie von Lewis & Usher kann die Zusammenarbeit von BG Lehrer:innen oder von Medienpädagog:innen und Informatikdozierenden in gemeinsamen Projekten erforscht werden. Angepasst an den Forschungskontext lauten die Fragen: Wie koordinieren sich die Akteur:innen aus den unterschiedlichen Disziplinen, um ein gemeinsames Interesse, ein Modul zu Creative Coding zu verfolgen? Entsteht tatsächlich so etwas wie eine Kontaktsprache? Wie verändert sich das Verständnis dessen, was ein Artefakt sein kann? Und welche Rahmenbedingungen sind dem zuträglich?

5.3 Fazit

5.3.1 Beantwortung der Forschungsfragen

In welchen Dimensionen kann die Praxis von Creative Coding betrachtet werden?

Creative Coding als Pädagogik und Didaktik kann anhand von vier Diskursfeldern (*Abbildung 35*) betrachtet werden. Die Felder wurden aufgebaut über den Begriff des (künstlerischen) Mediums in Philosophie, Kultur- und Medienwissenschaft sowie über Reflexionen zum durch die Digitalisierung veränderten Autorbegriff. Das erste Feld legt den Fokus darauf, wie bei **CC informatische Prinzipien und kulturelle Kategorien** ineinanderwirken, wie sie sich bedingen und wie sie aktiv zu einem Werk geformt werden. Der zweite Themenbereich konzentriert sich darauf, wie **Selbst und Anderes** in Beziehung treten. Dabei kann die Praxis unter verschiedenen Strategien mit unterschiedlichen Zielen (Erkenntnis, Teilhabe, Widerständigkeit, Verantwortung für die geschaffene Welt, Mündigkeit) ausgeübt werden. Durch codespezifische Eigenheiten und Strategien (Modularität, Automation, Kollaborationsformen) gewinnt dieser zweite Themenbereich bedeutende Aspekte dazu. Diese beiden ersten Felder zeigen in den zugezogenen Beispielen Ausprägungen, die explizit mit informatischen Praktiken zu tun haben.

Das dritte Feld bildet die Wechselwirkung von **Produktion und Rezeption/Reflexion** in kreativen, gestaltenden Prozessen heraus. Das Begriffe Produktion / Medium / Artefakt / Rezeption treten durch verschiedene kognitive und handelnde Denkprozesse (Studio Thinking Framework) zueinander in Beziehung. Über den künstlerischen Medienbegriff gibt es einen reflektierenden Zugang zu inhaltlichen und ästhetischen Dimensionen des Artefakts. Damit liegt der Fokus in diesem Bereich auf der Art und Weise, **wie pädagogische Prozesse im Kunstunterricht** gestaltet werden. Darin liegt ein systematisierendes Angebot für Creative Coding.

Die vierte Perspektive beinhaltet den Vorschlag einer Metapher, die einer **Trading Zone**. Die Metapher legt den Fokus auf transparente, hierarchiefreie Zusammenarbeit von unterschiedlichen Disziplinen und Akteur:innen in einer konkreten sozialen Situation zum Zweck des Erreichens eines gemeinsamen Ziels. Bestandteile dieser Zone sind die Entwicklung einer Kontaktsprache für die lokale Situation und die Bereitschaft Konzepte und Hegemonialansprüche aus der eigenen Disziplin neu zu konfigurieren. Die Metapher der Trading Zone bringt einen **Vorschlag für weiterführende Forschung** im Bereich von Creative Coding ein.

Welche Perspektiven kann die Kunstpädagogik über diese Dimensionen gewinnen (und welche interdisziplinären Anschlüsse werden dadurch sichtbar)?

Ausgehend von den Feldern in *Abbildung 35* sind es drei Perspektiven. Die **gegenseitige Bedingung/gänzliche Durchdringung von informatischen Prinzipien und kulturellen Kategorien** und Formung zu einem Werk bietet der Kunstpädagogik Zugriff auf die Art und

Weise dieser spezifischen Wechselwirkung. Die kulturellen Kategorien können ästhetisch verstanden werden oder Zuschreibungen betreffen. Auf Ebene der codespezifischen Ästhetik geht es beispielsweise um Emergenz, Variation, Veränderbarkeit. Auf der Ebene von Zuschreibungen sind es zum Beispiel Werkbegriff, Autorbegriff (damit verbunden das Urheberrecht) und das Verständnis von Code (nicht syntaktisch, sondern metaphorisch), die verhandelt werden können.

Die Perspektive **Selbst und Andere/Welt** gewinnt über informatische Praktiken eine zusätzliche Dimension: Zugriff auf APIs, eigene und fremde Metriken zur Datenerfassung, Visualisierung, emergente Eigenschaften von Code, die Benutzung von maschinellem Lernen, variable Ordnungssysteme, dies sind alles **Praktiken und Themen**, deren Exploration im Rahmen von Kunstpädagogik bearbeitet werden kann. Das Medium Code ermöglicht zudem neue **Formen der Kollaboration**.

Der **Vorschlag einer Trading Zone** zeigt Kunstpädagogik Perspektiven einer transdisziplinären Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Informatikdidaktik. Andererseits bringt die Trading Zone auch ethische Aspekte mit ein, wie Transparenz, Dialogbereitschaft, Infragestellen und Dekonstruktion von Macht und kultureller Vorherrschaft. Somit sind Themen angesprochen, die direkt die eigene Disziplin betreffen.

Was kann der Vorschlag einer Trading Zone im aktuellen Kontext leisten? Unter welchen Umständen kann über Creative Coding eine Trading Zone entstehen?

Die Zwischenzone wurde als **sozialer, kultureller** Ort skizziert, an dem unterschiedliche disziplinäre Sichtweisen verhandelt werden können. Das Knight Mozilla Learning Lab und Schloss Dagstuhl sind Trading Zones, Labore, in denen Zusammenarbeit erprobt und über ein **gemeinsames Ziel eine lokale Kontaktsprache** zwischen Berufsgruppen entwickelt wird. Die aushandelnden Personen erhalten eine Verantwortung, die über die Orientierung an fachlichen Zielen hinausgeht. Dabei kann es auch um Neukonstitution des Feldes gehen. Im Projekt schulische Makerspaces wurde das Verständnis der Rolle der Lehrpersonen mit dem Maker Mindset in fruchtbare Reibung gebracht.

Der Vorschlag der Trading Zone weist auf einen weiteren Aspekt von Creative Coding hin. CC kann unterschiedliche fachliche Perspektiven aufnehmen, aber es besteht zusätzliches Potential in einer erweiterten Sichtweise. Die Trading Zone schlägt eine **Perspektive für Zusammenarbeit** im Dreieck von Kunst-/Medienpädagogik und Informatikdidaktik vor. Damit über die Praxis eine Trading Zone entsteht, sind weitere soziale, ethische Aspekte wie Zusammenarbeit, Dialoggestaltung, Hierarchien zu beachten. Zudem zeigt der Vorschlag eine **weiterführende Forschungsperspektive** auf. Mit den in den Studien genannten

Methoden kann die Zusammenarbeit im Rahmen von CC Modulen erforscht und untersucht werden, wie sich disziplinäre Konstrukte verändern.

5.3.2 Nachwort

Ich hatte das Glück, mit Creative Coding ein Thema gewählt zu haben, das sich über seine Praxis relativ gut abgrenzen lässt, und die persönliche Nähe zum Gegenstand wirkte motivierend. Hingegen liessen wenig direkte Referenztheorie, die gesuchte Inter-/oder gar Transdisziplinarität das Feld immer wieder verschwimmen und machten die Arbeit sehr anspruchsvoll. Es wäre um einiges einfacher gewesen, lediglich eine einzige disziplinäre Perspektive zu wählen und von dort her zu arbeiten. Dass ich immer wieder den Anschluss an Inter-/Transdisziplinarität gesucht habe, hat mit Interesse, mit dem Kontext Fachdidaktik Medien und Informatik, aber tatsächlich auch mit der Relevanz vernetzter, holistischer Bildung in der digitalen Welt zu tun.

Im Nachhinein sehe ich, dass die mehrstufige Verortung (disziplinär, inter-/transdisziplinär) von Creative Coding zu einem komplexen Diskurs geführt hat, es war herausfordernd, die wechselnd eingenommenen Perspektiven transparent zu machen.

Mit dem nachträglichen Entscheid, Creative Coding zuerst einmal aus Diskursen einer Disziplin heraus zu beleuchten und von dort her Interdisziplinarität zu suchen, konnte ich den Zugang vereinfachen. Ich konnte die Wahl von BG/Kunstpädagogik auch inhaltlich begründen (*Begründung für die primäre fachliche Perspektive*). Es zeigte sich aber, dass die Erarbeitung einer theoretischen Perspektive aus dieser Disziplin nicht so einfach war. Die Disziplin ist gegenwärtig weniger geprägt durch systematische Gesamtentwürfe als durch eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen. Zudem ist/war die schweizerische Tertiärausbildung zur Kunstpädagogin (BG/Art Education), welche ich durchlaufen habe, noch stark vom Bezug zur Kunstpraxis und zum Beruf geprägt, weniger von einer wissenschaftlich-forschenden Disziplin. Ansätze fand ich in der internationalen Forschung, vornehmlich aus den USA, Norwegen und Finnland, jedoch nicht konsolidiert. Wenn die primäre theoretisch-fachliche Perspektive aus Medienpädagogik herausgebildet worden wäre, wäre allenfalls eine fundiertere Modellbildung möglich gewesen. Kunstpädagogik als Disziplin zeichnet sich in der Nachmoderne nicht durch den Entwurf von Bildungsmodellen aus.

Der Vorschlag einer Trading Zone nimmt die Perspektive von Verantwortung für Dialog und Vernetzung auf, die ganz am Anfang als treibender Motivator dieser Arbeit wirkte. Dieser Teil ist skizzenhaft, aber ich stosse damit eine Verbreiterung der Themen an: ethische, soziale Aspekte und Anwaltschaft für eine aushandelnde Praxis werden sichtbar gemacht. Ich habe

sehr lange nach dieser Perspektive gesucht und bedaure, sie im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausführen zu können. Es zeigt sich jedoch, dass dafür andere Forschungsmethoden notwendig sind. Insofern besteht der Beitrag darin, diese Türe aufgestossen zu haben.

An dieser Stelle möchte ich meinen beiden Mentoren, Thomas Schmalfeldt und Björn Maurer danken, die meinem Vorhaben mit Offenheit begegnet sind und die mich in der anspruchsvollen Arbeit unterstützt und begleitet haben. Ohne ihre wertvollen Rückmeldungen, fundierte Kritik, Denkanstöße und motivierenden Zuspruch wäre das komplexe Unterfangen nicht möglich gewesen. Mit Thomas Schmalfeldt, Inhaber der Professur für Didaktik der Informatik an der PHZH, und Björn Maurer, Leiter der Forschungsstelle Medienpädagogik an der PHTG, hatte ich zwei Mentoren mit unterschiedlichem disziplinärem Hintergrund und im Nachhinein würde ich sagen, dass dadurch der disziplinübergreifende Austausch ermöglicht wurde, den ich mir für diese Forschung als zentrales, übergeordnetes Ziel gewünscht hatte.

Ebenso danken möchte ich Gila Kolb – Leiterin der Forschungsprofessur Fachdidaktik der Künste an der PHSZ – die mir wertvolle Literaturhinweise aus der kunstpädagogischen Forschung gegeben hat und dieser Arbeit mit Interesse begegnet ist.

Literaturverzeichnis

- Amelunxen, H., & Herczeg, M. (2001). Die Epistemologie der Medienkunst. In H. Oberquelle, R. Oppermann, & J. Krause (Hrsg.), *Mensch & Computer 2001* (Bd. 55, S. 397–398). Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80108-1_46
- Bacon, F. (o. J.). *Francis Bacon*. Abgerufen 20. Januar 2022, von <https://francis-bacon.com/artworks/paintings/1960s>
- Baecker, D. (2017). Wie verändert die Digitalisierung unser Denken und unseren Umgang mit der Welt? In R. Gläß & B. Leukert (Hrsg.), *Handel 4.0: Die Digitalisierung des Handels – Strategien, Technologien, Transformation* (S. 3–24). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53332-1_1
- Baer, S. (o. J.). *Wissenschaft, Inter- / Transdisziplinarität* [Seite]. HU Berlin REWI. Abgerufen 2. Juli 2022, von <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/intertransdisziplinaritaet>
- Barthes, R. (2000). Der Tod des Autors. In F. Jannidis, G. Lauer, M. Martinez, & S. Winko (Hrsg.), & M. Martinez (Übers.), *Texte zur Theorie der Autorschaft* (S. 185–193). Reclam.
- Bayerischer Rundfunk, AI Lab. (2021). *Fairness oder Vorurteil?* <https://interaktiv.br.de/ki-bewerbung/>
- Bohnacker, H., Gross, B., Laub, J., & Lazzeroni, C. (2009). *Generative Gestaltung: Entwerfen. Programmieren. Visualisieren*. Hermann Schmidt.
- Bouse, B. (o. J.). *Solving Sol*. Solving Sol. Abgerufen 21. April 2021, von <http://www.solvingsol.com/>
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012). *New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking*. <http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf>
- Cadavre Exquis. (2021). In *Wikipedia*. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadavre_Exquis&oldid=209873012
- code | Search Online Etymology Dictionary. (o. J.). Abgerufen 7. April 2022, von https://www.etymonline.com/search?q=code&ref=searchbar_searchhint
- Conrad, D., van Leijssen, R., & Héritier, D. (2021). *Graphic Design in the Post-Digital Age*. Onomatopée.
- Cramer, F. (2011). *Friedrich Kittler*. <https://www.mail-archive.com/nettime-l@mail.kein.org/msg00536.html>
- Creative coding. (2021). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_coding&oldid=1029131994
- Creative Computing Lab Zurich – Forschung und Entwicklungen für einen guten Informatikunterricht*. (o. J.). Abgerufen 15. Juli 2022, von <https://creativecomputinglab.ch/>
- Dagstuhl-Dreieck: - Beats Blog - Weblog von Beat Döbeli Honegger*. (o. J.). Abgerufen 5. Juli 2022, von <http://blog.doebe.li/Blog/DagstuhlDreieck>
- De Vuyst, S. (2018). Cracking the coding ceiling: Looking at gender construction in data journalism from a field theory perspective. *Journal of Applied Journalism & Media Studies*, 7(2), 387–405. https://doi.org/10.1386/ajms.7.2.387_1
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1977). *Rhizom*. Merve Verlag. <https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1000008293>
- documenta fifteen*. (o. J.). *documenta fifteen*. Abgerufen 8. Juli 2022, von <https://documenta-fifteen.de/>
- Dufva, T. (2018). *Art education in the post-digital era - Experiential construction of knowledge through creative coding*. School of Arts, Design and Architecture. <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31304>
- Dufva, T., & Dufva, M. (2016). Metaphors of code—Structuring and broadening the discussion on teaching children to code. *Thinking Skills and Creativity*, 22, 97–110. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.09.004>
- Düllo, T. (2005). *Cultural Hacking. Kunst des strategischen Handelns* (F. Liebl (Hrsg.)). Springer.

- Foucault, M. (2000). Was ist ein Autor? In F. Jannidis, G. Lauer, M. Martinez, & S. Winko (Hrsg.), & M. Martinez (Übers.), *Texte zur Theorie der Autorschaft* (S. 198–229). Reclam.
- Galanter, P. (2003). *What is generative art? Complexity theory as a context for art theory*. 6th Generative Art Conference.
- Galison, P. (2000). The Trading Zone: Coordinating Action and Belief. In *Image and logic: a material culture of microphysics* (2. Auflage, S. 781–844). The University of Chicago Press.
- Generative Gestaltung. (2020). In *Wikipedia*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Generative_Gestaltung&oldid=205780454
- Gerstner, K. (2007). *Programme entwerfen*. Lars Müller.
- Gettings, M. (2016). Putting It All Together: STEAM, PBL, Scientific Method, and the Studio Habits of Mind. *Art Education*, 69(4), 10–11. <https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1176472>
- Golan Levin. (2017, Juni 15). School of Art | Carnegie Mellon University.
<http://www.art.cmu.edu/people/golan-levin/>
- Guerrilla Girls. (2021). In *Wikipedia*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerrilla_Girls&oldid=214996190
- Herzig, B. (2016). Medienbildung und Informatische Bildung – Interdisziplinäre Spurensuche. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 25, 59–79.
<https://doi.org/10.21240/mpaed/25/2016.10.28.X>
- Hetland, L., Winner, E., & Veenema, S. (2013). *Studio Thinking 2: The Real Benefits of Visual Arts Education*. Teachers College Press.
<https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1029269274>
- Hoebeke, S., Strand, I., & Haakonsen, P. (2021). *Programming as a New Creative Material in Art and Design Education*.
- Honegger, B. D. (2022). *Beats Biblionetz - Begriffe: creative coding*. <https://doebe.li/w03311>
- Hsu, W.-T., & Lai, W.-S. (2013). Why Should Computational Work and Aesthetics Be Taught in the Art Classroom? *Visual Arts Research*, 39(2), 1. <https://doi.org/10.5406/visuartsrese.39.2.0001>
- Incubator*. (o. J.). Gray Area. Abgerufen 13. Juli 2022, von <https://grayarea.org/create/overview/>
- Ingold, S., & Maurer, B. (2019). *Chance Makerspace* (D. Trüby (Hrsg.)). kopaed.
- Ingold, S., & Maurer, B. (2021). *MakerSpace - Raum für Kreativität. Ein Design-Based Research-Projekt zur partizipativen Entwicklung einer Making-Lernumgebung in einer Primarschule. Teil 1: Einführung*. DOI: 10.13140/RG.2.2.16548.81283
- Johnson, S. (1999). *Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create & Communicate*. Basic Books.
- Kittler, F. (2008). *Code (or, How You Can Write Something Differently)*.
https://monoskop.org/File:Kittler_Friedrich_2008_Code_or_How_You_Can_Write_Something_Differently.pdf
- Knochel, A. D. (2021). Post Scripts in the Present Future: Conjuring the Post-conditions of Digital Objects. In K. Tavin, G. Kolb, & J. Tervo (Hrsg.), *Post-Digital, Post-Internet Art and Education: The Future is All-Over* (S. 99–113). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-73770-2_3
- Knochel, A. D., & Patton, R. M. (2015). If Art Education Then Critical Digital Making: Computational Thinking and Creative Code. *Studies in Art Education*, 57(1), 21–38.
<https://doi.org/10.1080/00393541.2015.11666280>
- Kommer, S. (2018). Medienpädagogik und informatische Bildung – Gemeinsam oder besser getrennt? *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 04, 11–18.
- Korte, J., & Unterberg, L. (2022). (re)united!?: Neue Forschungsperspektiven im Schnittfeld von Kultureller Bildung und Medienpädagogik. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Jahrbuch 18*, 1–17.
<https://doi.org/10.21240/mpaed/jb18/2022.02.17.X>

- Krämer, S. (2008). Medien, Boten, Spuren. In S. Münker & A. Roesler (Hrsg.), *Was ist ein Medium?* (S. 65–90). Suhrkamp.
- Künste, Zh.-Z. H. der. (o. J.). *Transdisziplinarität | ZHdK.ch*. ZHdK. Abgerufen 2. Juli 2022, von <https://www.zhdk.ch/forschung/ehemalige-forschungsinstitute-7626/iae/glossar-972/transdisziplinaritaet-3841>
- Lee, J. (2013). *Arts Policy Library: Studio Thinking*. <https://createquity.com/2013/12/arts-policy-library-studio-thinking/>
- Lehrplan 21 – Gesamtausgabe*. (2016). Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. https://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Levin, G., & Brain, T. (2021). *Code as creative medium: a handbook for computational art and design*. MIT Press.
- Levin, G., & Liebermann, Z. (o. J.). *Re:FACE, Anchorage Version - Interactive Art by Golan Levin and Collaborators*. Abgerufen 19. Januar 2022, von <http://www.flong.com/archive/projects/reface-anchorage/index.html>
- Lewis, S. C., & Usher, N. (2016). Trading zones, boundary objects, and the pursuit of news innovation: A case study of journalists and programmers. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 22(5), 543–560. <https://doi.org/10.1177/1354856515623865>
- Liebermann, Z. (2020). *Recreating the Past*. <https://sfpc.io/recreatingthepast-spring2020/>
- Limper, B. (2013). *Interdisziplinarität und Ästhetische Bildung in der Grundschule. Theorie, Praxis und Evaluation im Kontext von Kunstdidaktik*. kopaed.
- Maeda, J. (1999). *Design By Numbers*. MIT Press.
- Maeda, J. (2004). *Creative Code*. Thames & Hudson Inc.
- Maeda, J. (2008). *My journey in design*. https://www.ted.com/talks/john_maeda_my_journey_in_design
- Making im Unterricht: «Creative Coding», «Physical Computing» und «Design-Thinking»*. (2022). https://evento.phzh.ch/eventoWP/cst_pages/brn_moduldetailaz.aspx?idanlass=144466424
- Manovich, L. (1996). *The Death of Computer Art*. Rhizome. <https://rhizome.org/community/41703/>
- Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.
- Manovich, L. (2008). *Software takes command*. http://softwarestudies.com/softbook/manovich_softbook_11_20_2008.pdf
- Marotzki, W., & Jörissen, B. (2008). Medienbildung. In U. Sander, F. von Gross, & K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (S. 100–109). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91158-8_11
- Marotzki, W., & Jörissen, B. (2010). Dimensionen struktureller Medienbildung. In B. Herzig, D. M. Meister, H. Moser, & H. Niesyto (Hrsg.), *Jahrbuch Medienpädagogik 8: Medienkompetenz und Web 2.0* (S. 19–39). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92135-8_2
- Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). *Invent to Learn. Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom*. Constructing Modern Knowledge Press.
- Maurer, B., & Ingold, S. (2021). *MakerSpace - Raum für Kreativität. Ein Design-Based Research-Projekt zur partizipativen Entwicklung einer Making-Lernumgebung in einer Primarschule. Teil 8: MakerSpace Thayngen - Design Entwicklung*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20030.82245>
- Melanie Nailed It – 60210-A • Electronic Media Studio 2*. (o. J.). Abgerufen 17. Januar 2022, von <http://cmuems.com/2013/a/golan/09/02/melanie-nailed-it/>
- Mersch, D. (2008). Tertium datur. Einleitung in eine negative Medientheorie. In S. Münker & A. Roesler (Hrsg.), *Was ist ein Medium?* (S. 304–321). Suhrkamp.
- Meyer, T. (2002). *Interfaces, Medien, Bildung*. transcript. <https://www.transcript-verlag.de/978-3-89942-110-1/interfaces-medien-bildung/>
- Meyer, T. (2013). *Next Art Education* (Bd. 29).

- Molnár, V. (2008). *Vera Molnár*. <http://www.veramolnar.com/>
- Münker, S., & Roesler, A. (Hrsg.). (2008). *Was ist ein Medium?* Suhrkamp.
- Nake, F. (1993). *Die erträgliche Leichtigkeit der Zeichen: Ästhetik - Semiotik - Informatik* (Bd. 18). agis.
- Orlikowski, W. J. (1996). Improvising Organizational Transformation Over Time: A Situated Change Perspective. *Information Systems Research*, 7(1), 63–92. <https://doi.org/10.1287/isre.7.1.63>
- p5.js. (o. J.). Abgerufen 13. Juli 2022, von <https://p5js.org/>
- Papert, S. (1980). *Mindstorms. Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books.
- Pearson, M. (2011). *Generative Art: A Practical Guide Using Processing* (1st Edition). Manning.
- Peez, G. (2018). *Einführung in die Kunstpädagogik* (5. Auflage). Kohlhammer.
- Peppler, K., & Kafai, Y. (2009, Juni). *Creative coding: Programming for personal expression*.
- Preiser, S. (2006). Kreativität. In K. Schweizer (Hrsg.), *Leistung und Leistungsdiagnostik* (S. 51–67). Springer.
- Processing Foundation. (o. J.). Abgerufen 8. Mai 2021, von <https://processingfoundation.org/>
- Processing.org. (o. J.). Abgerufen 21. April 2021, von <https://processing.org/>
- Reas, C. (2010). *Process Compendium 2004-2010*. REAS Studio. <https://www.amazon.com/Process-Compendium-2004-2010-Casey-Reas/dp/1450727131>
- Reas, C., Chandler, M., & LUST. (2010). *Form and Code in Design, Art, and Architecture*.
- Reas, C., & Fry, B. (2007). *Processing. A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. The MIT Press.
- Reas, C., & Maxwell, M. (2015). *Code: Emergency, Art and Literature*. 27.
- Reimann, D. (2017). Informatische Modellbildung als Dimension einer künstlerisch-technisch konzipierten Medienbildung. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 25(Computer Science Education), 109–130. <https://doi.org/10.21240/mpaed/25/2017.04.05.X>
- Roth, E., & Engebret, B. (2007). *White Glove Tracking*. <https://www.whiteglovetracking.com/>
- Schelhowe, H. (2007). *Technologie, Imagination und Lernen. Grundlagen für Bildungsprozesse mit Digitalen Medien*. Waxmann.
- Schiesser, G. (2005). Arbeit am und mit EigenSinn. Medien | Kunst | Ausbildung, oder: Über den Eigensinn als künstlerische Produktivkraft. *Zürcher Hochschule der Künste*. <https://www.researchgate.net/publication/240632022>
- Schiesser, G. (2007). *Autorschaft nach dem Tod des Autors. Barthes und Foucault revisited* (S. 20–33).
- Schmalfeldt, T., & Maurer, B. (2021). Kreativität in der Informatikdidaktik – Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven. *merz - Zeitschrift für Medienpädagogik*, 05, 10–23.
- Schön, S., Ebner, M., & Reip, I. (2016). Kreative digitale Arbeit mit Kindern in einer viertägigen offenen Werkstatt. *Medienimpulse*, 54(1), 1–35. <https://doi.org/10.21243/MI-01-16-13>
- Schürch, A., & Vögele, S. (2021). Herausforderungen einer Disziplinierung – Fragen an die Art Education. *Art Education Research*, 11(20). <https://sfkp.ch/artikel/herausforderungen-einer-disziplinierung--fragen-an-die-art-education>
- Sheridan, K. M. (2011). Envision and Observe: Using the Studio Thinking Framework for Learning and Teaching in Digital Arts. *Mind, Brain, and Education*, 5(1), 19–26.
- Shiffman, D. (2012). *The Nature of Code*.
- Stalder, F. (2009). *Neun Thesen zur Remix-Kultur*.
- Stalder, F. (2014). Hacker als Produzent. In D. Landwehr (Hrsg.), *Hacking* (S. 55–64). <https://www.merianverlag.ch/produkt/kultur-und-gesellschaft/hacking/0982cda7-64cc-457f-99b5-d21fb8cbcd78.html>

- Stark, D. (2009). The Sense of Dissonance : Accounts of Worth in Economic Life. *The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life*.
- Sternfeld, N. (2014). *Verlernen vermitteln*.
- The Shape of Song | Turbulence*. (o. J.). Abgerufen 19. Januar 2022, von <https://turbulence.org/project/the-shape-of-song/>
- This Person Does Not Exist*. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2022, von <https://thispersondoesnotexist.com/>
- Transdisziplinarität. (2022). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transdisziplinarit%C3%A4t&oldid=223856887>
- Trogemann, G., & Viehoff, J. (2005). *Code@Art. Eine elementare Einführung in die Programmierung als künstlerische Praktik*. Springer.
- Tufte, E. R. (2002). *The Visual Display of Quantitative Information*.
- Vera Molnár im Gespräch mit Sabine Schaschl*. (2015). <https://www.hauskonstruktiv.ch/deCH/ausstellungen/mediathek/vera-molnar-im-gespraech.htm>
- Wagenknecht, A. (2013). *girlsvsgit* [JavaScript]. <https://github.com/wheresaddie/girlsvsgit> (Original work published 2012)
- Watson, A. D. (2016). Revving Up the STEAM Engine. *Art Education*, 69(4), 8–9. <https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1178032>
- Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität*. (o. J.). matu2023.ch. Abgerufen 14. Oktober 2021, von <https://matu2023.ch/de/>
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge University Press.
- Wiesing, L. (2008). Was sind Medien? In S. Münker & A. Roesler (Hrsg.), *Was ist ein Medium?* (S. 235–248). Suhrkamp.
- Wing, J. (2006). Computational Thinking. *Communications of the ACM*, 49, 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- writtenimages.net*. (2011). <http://writtenimages.net/>
- ZHdK. (o. J.). *Creative Coding | ZHdK.ch*. ZHdK. Abgerufen 13. Juli 2022, von <https://www.zhdk.ch/weiterbildung/sws/creative-coding-7475>
- Zuboff, S. (2015). Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. *Journal of Information Technology*, 30, 75–89.

Abbildungen

Abbildung 1: Drei Etappen einer ‹Codestafette› (aus dem Unterricht H.Z., 2020)	18
Abbildung 2: Zwei Zustände einer bildhaften Wettervisualisierung (Nina Diem, 2020).....	26
Abbildung 3: Moodboard Wetter (Nina Diem, 2020)	27
Abbildung 4: Zwei Zustände einer bildhaften Wettervisualisierung (Samira Duddek, 2020)	28
Abbildung 5: Quatre éléments distribués au hasard (Molnár, 1959)	31
Abbildung 6: Structures des quadrilatères (Molnár, 1986)	31
Abbildung 7: Rule für Wall Drawing (LeWitt, 1974).....	33
Abbildung 8: Resultierende Zeichnung (LeWitt, 1974)	33
Abbildung 9: Morphologischer Kasten des Typogramms (Gerstner, 2007).....	35
Abbildung 10: Carro 64 (Gerstner, 1958).....	35
Abbildung 11: Programme entwerfen (Gerstner, 2007, S. 23)	36
Abbildung 12: Ted Talk ‹My journey in design› (Maeda 2008)	38
Abbildung 13: Buchseite aus ‹Design By Numbers› (Maeda, 1999, S.30)	38
Abbildung 14: Shape of Songs (Wattenberg, 2001)	40
Abbildung 15: Shape of Songs, Vivaldi (Wattenberg, 2001).....	41
Abbildung 16: White Glove Tracking (Roth & Engebret, 2007)	42
Abbildung 17: White Glove Tracking, Filmstill aus Flocking Gloves, Interpretation von David Wicks (Roth & Engebret, 2007)	43
Abbildung 18: Opera Calling, Screenshot Beitrag von SRF (!Mediengruppe Bitnik, 2007).....	44
Abbildung 19: Process Compendium (Reas, 2010).....	45
Abbildung 20: Process Compendium (Reas, 2010, S. 11)	46
Abbildung 21: Process Compendium (Reas, 2010, S. 37)	46
Abbildung 22: Process 10 (Installation) (Reas, 2010, S. 128)	46
Abbildung 23: Re:FACE (Levin & Liebermann, 2010)	48
Abbildung 24: Re:FACE (Levin & Liebermann, 2010)	48
Abbildung 25: Memories of Passerby I (Mario Klingemann, 2018)	50
Abbildung 26: Random Cadavre Exquis (Franziska Kleinsorg, 2021).....	61
Abbildung 27: Arbeit mit Zufall und der API von Bilddiensten (David Nicolai Soruco Herold, 2021)	63
Abbildung 28: Die Welt vor und nach der Aufklärung in einer anonymen Illustration von 1888.....	68
Abbildung 29: Analyse von Perspektiven auf CC (Dufva, 2018, S.130).....	79
Abbildung 30: Brainstorming mit Art Education Studierenden, 2022.....	83
Abbildung 31: Systeme der Datenerfassung (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022) .	87
Abbildung 32: Tracking (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022)	87
Abbildung 33: Varianten der Visualisierung (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022)...	88
Abbildung 34: Eine Arbeit zum Thema Data Self Portrait (Larissa Hoppeler, Anna Kleger, Céline Schmid, 2022)	88
Abbildung 35: Vier Perspektiven auf Creative Coding (eigene Darstellung)	96
Abbildung 36: Systematik der theoretischen Diskurse (eigene Darstellung).....	101